

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES

RODRIGO FERRAZ MADUREIRA

**ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DE ARTISTAS PROFESSORES
PARA O ENSINO E APRENDIZADO DO DESENHO FIGURATIVO**

BELO HORIZONTE
2024

RODRIGO FERRAZ MADUREIRA

**ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DE ARTISTAS PROFESSORES
PARA O ENSINO E APRENDIZADO DO DESENHO FIGURATIVO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Linha 2 - Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Marilene Oliveira Almeida

O presente trabalho foi realizado com apoio do programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e Tecnológica - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

**BELO HORIZONTE
2024**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)**

M183a Madureira, Rodrigo Ferraz.
Abordagens teórico-metodológicas de artistas professores para o ensino e aprendizado do desenho figurativo / Rodrigo Ferraz Madureira. – Belo Horizonte (MG), 2024.
115 f.

Orientadora: Dr^a Marilene Oliveira Almeida
Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Processos de ensino e aprendizado do desenho. 2. Percepção visual. 3. Memória visual. 4. Repertório visual. 5. Simplificação da forma. I. Almeida, Marilene Oliveira. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. III. Título.

CDU 74

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 20 dias do mês de setembro de 2024, às 14 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando **Rodrigo Ferraz Madureira**, intitulada: **abordagens teórico-metodológicas de artistas professores para o ensino e aprendizado do desenho figurativo de memória**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida, como orientadora e presidente da banca; Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna, como examinadora interna; Professora Dra. Maria do Carmo de Freitas Veneroso, como examinadora externa; e Professora Dra. Maria del Rosario Tatiana Fernández Méndez, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

() Aprovado(a)

(X) Aprovado(a) com indicação para publicação

() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2024

Presidente da Banca: _____
Professora Dra. Marilene Oliveira Almeida

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILENE OLIVEIRA ALMEIDA
Data: 06/10/2024 21:20:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Interna: _____
Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna

Documento assinado digitalmente
gov.br RACHEL DE SOUSA VIANNA
Data: 07/10/2024 14:36:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa: _____
Professora Dra. Maria do Carmo de Freitas Veneroso

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DO CARMO DE FREITAS VENEROSO
Data: 07/10/2024 13:57:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa: _____
Professora Dra. María del Rosario Tatiana Fernández Méndez

AGRADECIMENTOS

Primeiro eu gostaria de agradecer à minha orientadora Marilene Oliveira Almeida, por sua disposição, abertura para o diálogo e principalmente por acreditar em mim, apesar da minha inicial falta de conhecimento no método científico. Gostaria de agradecer aos membros da Banca Examinadora, que contribuíram de forma muito rica para a elaboração desta pesquisa. Obrigado ao programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, que apoiou esta pesquisa com o programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e Tecnológica (FAPEMIG).

Muito obrigado aos meus colegas do mestrado, principalmente à Tayane Bragança por sua exímia organização e pela disponibilidade para discussões sobre a academia e sobre a vida. Aos professores do PPGArtes, especialmente à Rachel Vianna com sua didática maravilhosa e capacidade de facilitar a compreensão dos métodos científicos. Às amigas Núria Manresa e Marina Ladeira que, por passarem pela experiência do mestrado no mesmo período que eu, puderam enriquecer o meu conhecimento acadêmico graças às diversas conversas sobre a pós-graduação.

Escrever a dissertação foi um trabalho extremamente difícil, principalmente com um bebê nascido em sincronia com o início da pós-graduação. Por isso, gostaria muito de agradecer à Iaia Josefa e ao vovô Cláudio por cuidarem do nosso bebê às tardes.

Gostaria de agradecer, de todo meu coração, aos meus pais, Marina e Paulo que sempre me apoiaram em minhas escolhas e às minhas irmãs Clara, Paula e Daiane.

Finalmente, dedico esta dissertação à minha família mais que especial, à Lourdes, minha parceira, com seu apoio, paciência, suporte e carinho, ao Guido, por sua preciosidade e motivação e à Teté por seu companheirismo.

RESUMO

O objetivo da pesquisa concentrou-se em compreender como os processos de ensino e aprendizado do desenho estão relacionados com a percepção visual e com o entendimento das formas tridimensionais básicas. As questões da pesquisa estão apoiadas na hipótese de que a exploração da percepção e da memória visual estimulam a elaboração de um repertório visual amplo e diversificado. O que, por sua vez, potencializaria a criação do desenho figurativo. A metodologia utilizada baseou-se na pesquisa exploratória, focada no levantamento da literatura visando contextualizar historicamente e conceitualmente o tema em questão, e na abordagem qualitativa da análise de conteúdo tendo como referência dados construídos por meio de entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistados oito professores artistas, cinco brasileiros e três estrangeiros, que atuam com disciplinas relacionadas com o ensino do desenho na educação básica, superior e livre. O foco da interlocução foi compreender as concepções de ensino e aprendizado do desenho dos professores artistas entrevistados. A análise dos dados identificou práticas pedagógicas potencializadoras do ensino e aprendizado do desenho nas perspectivas teórico-metodológicas adotadas pelos entrevistados, principalmente em relação à compreensão dos fundamentos que os orientam, da observação e conscientização das dificuldades enfrentadas pelos alunos, e da adoção de intervenções individualizadas apropriadas a cada caso analisado. Considerando os dados obtidos com as entrevistas e a literatura já existente quanto aos processos de ensino e aprendizado do desenho, concluiu-se que existe uma linha de ensino que valoriza, com maior enfoque, que a construção de um repertório visual baseado em noções de simplificação da forma como meio de facilitar a compreensão das estruturas que sintetizam o objeto a ser desenhado que pode auxiliar e facilitar a criação do desenho figurativo.

Palavras-chave: Processos de ensino e aprendizado do desenho; Percepção visual; Memória visual; Repertório visual; Simplificação da forma.

ABSTRACT

This research has the objective of understanding how the drawing' teaching methods are related to the visual perception and the understanding of the basic tridimensional shapes. The research's questions are based on the hypothesis that the exploration of the visual memory and perception develops a rich and diversified visual library. That, on the other hand, enhances the figurative drawing creation. The used methodology is based on exploratory research, focused on literary review to historically and conceptually contextualize the subject in question, also on the qualitative approach of content analysis, having the data built off of semi structured interviews as reference. Eight teacher artists were interviewed, of which five brazilians and three from abroad, that work with drawing related subjects on basic, superior and free education. The interlocution focus point was to understand these teacher artists' conceptions about learning and teaching of drawing. The analyzed data identified enhancing pedagogical practices of drawing' teaching on the theoretical-methodological perspectives adopted by the interviews, especially related to the understanding of the fundamentals, the observation and conscientization of the difficulties faced by the students and the adoption of proper individualized interventions based in each analyzed case. Considering the obtained data with the interviews and the already existing literature regarding the teaching and learning of drawing processes, we concluded the existence of a way of teaching that values, the construction of a visual library based on the notions of shape simplification as a way to easy the understanding of the structures that form the subject to be drawn can facilitate the figurative drawing.

Keywords: Drawing teaching and learning, visual perception, visual memory, visual library, form simplification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Pôster do filme Akira (1988)	13
Figura 2 -	Concept art de um robô catalogador de plantas	15
Figura 3 -	Kim Jung Gi desenhando o mural 0705	16
Figura 4 -	Desenho de cinco formas tridimensionais básicas e um plano	34
Figura 5 -	À esquerda o desenho de um signo ou símbolo de um olho e à direita o desenho estrutural de um olho, levando em consideração suas formas tridimensionais	36
Figura 6 -	Desenho esquemático que ilustra a composição das massas (volumes) da figura humana	38
Figura 7 -	Demonstração de como adicionar perspectiva ao manequim sólido	40
Figura 8 -	Desenho de estudo das formas tridimensionais, ou a forma manequinizada de um carro	41
Figura 9 -	Representação de proposta de estudo de um polvo em desenho	86
Figura 10 -	Representação de esquema relacionando proporções e diferentes idades	87
Figura 11 -	Representação de desenho e esquemas de uma mão	88

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Perfis dos professores/artistas participantes da pesquisa	49
Quadro 2 - Fundamentos do aprendizado do desenho	51
Quadro 3 - Dificuldades do aprendizado do desenho	52
Quadro 4 - Repertório visual	53

LISTA DE ABREVIações

CAAD - Cinema de Animação e Artes Digitais

EBA - Escola de Belas Artes

PPGArtes - Programa de Pós-graduação em Artes

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

ZDI - Zona de Desenvolvimento Iminente

ZDP - Zona de Desenvolvimento Proximal

SUMÁRIO

MEMORIAL	12
INTRODUÇÃO	19
1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS DA PESQUISA	22
1.1. Perspectiva Histórico-Cultural no processo de ensino e aprendizagem	23
1.2. Compreensão da forma e teorias do desenho	29
2. PERCURSO METODOLÓGICO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS	43
2.1. Abordagem metodológica	43
2.2. Apresentação e interpretação dos dados	45
3. ANÁLISE DOS RELATOS DE PROFESSORES ARTISTAS	53
3.1. Fundamentos do aprendizado do desenho	53
3.1.1. Educação do olhar	54
3.1.2. Prática constante e deliberada do desenho	56
Prática constante	56
Prática deliberada	59
3.1.3. Fundamentação teórico-prática do desenho	61
3.2. Dificuldades do aprendizado do desenho	65
3.2.1. Medo do erro	66
3.2.2. Fundamentos do desenho	70
3.3. Repertório visual	72
3.3.1. Função do repertório visual no desenho de memória	72
3.3.2. Desenvolvimento do repertório visual para o desenho de memória	77
Considerações sobre as possibilidades para o ensino e aprendizado do desenho	84
REFERÊNCIAS	90
APÊNDICE A	95
APÊNDICE B	97
APÊNDICE C	101
ANEXO A	111

MEMORIAL

A escrita deste memorial tem o propósito de apresentar os motivos que me levaram a caminhar pelas vias da educação em arte, mais especificamente ao interesse pelo ensino e aprendizado do desenho, que se deve, provavelmente, à minha própria jornada de aprendizado do desenho. Identifico, neste breve relato, indícios de como minha relação com o desenho, desde a infância, pode ter pavimentado as bases para as minhas escolhas em relação à trajetória acadêmica e profissional, e que me conduziram ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPG Artes/UEMG).

Minha infância ocorreu entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, período em que, no Brasil, ocorria o boom dos animes¹ (Meireles, 2003). Inicialmente exibidos pela TV Manchete, os animes rapidamente conquistaram o público jovem do país e, mesmo que não me recorde qual foi o meu primeiro contato com esta mídia, posso citar a obra que mais me marcou: Akira² (1988).

Na figura 1, pode ser visto o pôster do longa-metragem de animação, Akira (1988). O desenho de ilustração é de autoria do diretor, Katsuhiro Otomo, mesmo autor do mangá no qual a animação foi baseada. O enredo do filme ocorre em um 2019 distópico, na cidade de Neo-Tokyo, construída em cima da cidade original de Tóquio, anteriormente destruída por uma hecatombe nuclear. A história gira em torno de um jovem chamado Kaneda, líder de uma gangue de motociclistas e um inusitado acidente envolvendo uma estranha criança azul e um dos membros da gangue chamado Tetsuo. Após o mencionado acidente, Tetsuo é sequestrado por membros do governo japonês. Algo na estilização dos personagens, somado à animação extremamente meticulosa, despertou um fascínio em mim. Na época, aos 11 anos, resolvi que queria criar histórias em quadrinho. Na imagem a seguir (Figura 1), trago o pôster do longa-metragem de animação.

¹ Desenho animado japonês.

² Longa-metragem de animação baseado no mangá de mesmo nome escrito por Katsuhiro Otomo.

Figura 1: Pôster do filme Akira (1988).

Fonte: Otomo (1988).

Como forma de incentivo, meus pais me matricularam em um curso livre de desenho. Em 2001 tive meu primeiro contato com algum tipo de educação em desenho. O curso era uma espécie de ateliê voltado, principalmente, para as provas de aptidão de cursos de Artes Visuais. As aulas funcionavam como uma mentoria em sala, o professor me ensinava algumas técnicas de desenho, propunha composições de natureza morta para desenho de observação. Indicava alguns exercícios para serem realizados em casa, basicamente, desenho de objetos, desenho de figura humana, tendo como referência a observação de revistas e, algumas vezes,

exercícios de criação de histórias em quadrinho. Frequentei o ateliê até o fim de 2003, quando ingressei no ensino médio.

Durante o ensino médio, pouco progredi no desenho, não desenhava com frequência, assim como não fazia aulas que me dessem oportunidade de desenhar. No entanto, próximo de terminar o ensino médio, descobri que no ano seguinte, em 2009, abriria a primeira turma do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais, ofertado pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Campus Belo Horizonte. Na época, imaginei ser o curso de ensino superior perfeito pra mim por ser direcionado especificamente para animação e, supostamente, conter inúmeras disciplinas de desenho.

Com a aprovação no vestibular, ingressei na primeira turma do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais (CAAD) com muitas expectativas. Contudo, a avaliação que faço é no tempo que permaneci no curso, entre 2009 e 2015, foi o período que menos desenhei desde minha infância até a atualidade. A matriz curricular do curso era composta por apenas duas disciplinas voltadas ao desenho³ e era praticamente impossível conseguir vagas para cursar as disciplinas optativas e eletivas especializadas nessa área. Apesar das deficiências na oferta do desenho, reconheço que ter me formado no curso de Cinema de Animação e Artes Digitais foi essencial para o meu desenvolvimento em outras áreas.

Em 2012, comecei a trabalhar com audiovisual completamente deslocado dos meus planos anteriores de me dedicar profissionalmente ao desenho, até que, em 2016, tive um burnout⁴ e resolvi voltar a desenhar. Depois desse episódio, resolvi a redirecionar minha formação profissional, ingressei em um curso técnico ofertado pela Casa dos Quadrinhos⁵, em Belo Horizonte. No decorrer dos dois anos que me dediquei ao curso, tive contato com diversos professores que me ajudaram a desenvolver o olhar e minha técnica do desenho. Nesse período, consegui direcionar meu trabalho para as áreas de ilustração e de *concept art*. Na imagem a seguir (Figura 2), trago uma demonstração de minha produção.

³ A estrutura curricular atualizada do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG está disponível em: <https://ufmg.br/cursos/graduacao/2386/90193> Acesso em: 22 ago. 2024.

⁴ De acordo com Maria Helena Varella Bruna (2022), o termo burnout se refere a um distúrbio psíquico relacionado à síndrome do esgotamento profissional, descrita em 1974 pelo médico americano Freudenberger. A síndrome caracteriza-se pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Para maiores informações: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-de-burnout-esgotamento-profissional/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

⁵ Os cursos ofertados pela Casa dos Quadrinhos podem ser consultados no site da instituição no link a seguir: <https://www.casadosquadrinhos.com.br/nossos-cursos/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

Na figura 2, podemos ver um exemplo de *concept art* de um robô catalogador de plantas. O falso cognato do inglês *concept art* não quer dizer arte conceitual. Refere-se às fases de pré-produção e ideação de design do conteúdo visual (o cenário, os personagens e objetos etc.) dos projetos de filmes, animações e jogos eletrônicos. O ofício do *concept artist* é comum em áreas da indústria cultural e o trabalho tem a função de materializar ideias em formas de desenho (Adams, 2013).

Figura 2: *Concept art* de um robô catalogador de plantas.

Fonte: Madureira (2023).

Ainda durante o período que frequentava o curso técnico, tive meu primeiro contato com as obras do artista sul-coreano Kim Jung Gi⁶ (1975-2022). Em 2017, pude observar a metodologia de trabalho do artista com o desenho ao assistir uma performance em vídeo.

Na figura 3, vemos Kim Jung Gi desenhando o mural *0705* (2013) em uma de suas performances, comumente filmadas e disponibilizadas no canal Superani da plataforma Youtube. O vídeo demonstra todo o processo do artista enquanto ele desenha, sem a utilização de esboços ou referências visuais materiais.

Figura 3: Kim Jung Gi desenhando o mural *0705*⁷.

Fonte: Superani. [0705]. 11 set. 2013. Ilustração em mural. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MGBvhyTZXfs> Acesso em: 16 set. 2023.

A composição (Figura 3) representa um cenário repleto de veículos e personagens nas mais variadas atividades, tais como pessoas consertando carros, andando a camelo, cachorros

⁶ Kim Jung Gi foi um cartunista, ilustrador e artista de manhwa - histórias em quadrinho coreanas - extremamente prolífico, conhecido por ter uma memória singular que era utilizada constantemente em seu trabalho. O artista tornou-se famoso, principalmente por sua característica performática. Kim Jung Gi chegava a desenhar por horas ou dias, comumente murais de papel branco desenhados com pincel e nanquim, sendo desenvolvidas sem a utilização de qualquer tipo de preparação anterior, como esboços ou referências visuais materiais. Gi também atuou como professor de desenho na *Anichanga Art School*, escola de arte sul-coreana cofundada pelo artista, e seu colega, Hyun Jin Kim, e desenvolveu cursos para a *Kazone Online*, braço de ensino a distância da *Kazone Art*, escola privada de arte localizada em Irvine e La Habra, Califórnia, nos Estados Unidos. Kim Jung Gi produziu mais de 6000 obras, que em sua grande maioria são de desenhos nos mais variados formatos. Em outubro de 2023, familiares de Gi fundaram o *Kimjunggi Museum*, localizado em Paju, na Coreia do Sul, com o intuito de manter viva a memória do artista através de exposições de seus trabalhos originais.

⁷ A ilustração completa está disponível em: <https://www.superani.com/kim/>

passeando pela cena e, para finalizar, um autorretrato do artista, sentado em uma mesa. Duas coisas me chamaram a atenção ao ver aquela performance: a primeira, o estilo de desenho do autor, que me recordava os quadrinhos e animações japonesas que tanto consumi quando criança; e a segunda, a total ausência de um esboço, ou mesmo de modelos e objetos físicos presentes no local de trabalho para o artista usar como referência para seu desenho.

Depois daquele primeiro contato com a obra de Kim Jung Gi, realizei um levantamento dos vídeos com registros similares àquele trabalho do artista. Observei que todos os vídeos performances que pude ter acesso preservam a mesma singularidade: a total ausência de modelos ou esboços prévios, apenas o artista, sua caneta-pincel e o mural sendo preenchido pouco a pouco.

Essa digressão é importante para destacar como o contato com a arte de Kim Jung Gi marcou-me profundamente, a técnica do artista ia contra vários dos princípios do desenho que aprendi em minha educação pregressa. A segurança com que desenhava cada uma das figuras e cenas representadas em seu mural, direto de sua imaginação para o papel, provocaram em mim sentimentos de maravilhamento e dúvidas que me fizeram refletir sobre como eu poderia aprofundar os estudos sobre ensino e aprendizado do desenho.

Enquanto eu pesquisava e observava, atento, àquelas cenas que demonstravam a performance do artista durante o ato de desenhar, algumas questões me ocorreram: Como alguém conseguiu atingir tamanha compreensão visual e técnica para desenvolver desenhos sem nenhuma referência visual material durante o ato de desenhar e com o grau de complexidade alcançado? Qual o nível de treinamento e tempo de dedicação seria necessário para que uma pessoa consiga desenhar com a capacidade demonstrada pelo artista Kim Jung Gi?

Diante das questões que surgiram, aprofundei as investigações sobre o artista sul-coreano tendo encontrado uma grande diversidade de material disponível em plataformas virtuais, em sua maioria entrevistas ou demonstrações de seu desenho em sala de aula, além das performances comentadas anteriormente.

Desde então, empreendi na busca por outros artistas que, de alguma maneira, dialogassem com a técnica de desenho de Kim Jung Gi procurando por cursos ou materiais de ensino que explicitassem os mecanismos e estratégias para desenvolver habilidades similares aos processos adotados pelos artistas foram sendo identificados. Com o material coletado, elaborei um projeto de pesquisa visando ao mestrado. O ingresso no PPG Artes, na UEMG,

trouxe-me a oportunidade e o desafio de conhecer e analisar as metodologias de professores artistas que trabalham com ensino do desenho.

O processo de pesquisa científica se mostrou mais desafiador do que inicialmente imaginado, trazendo mais dúvidas que respostas para as diversas questões criadas pelo processo investigativo inerente à pesquisa científica. Sempre utilizei o ato de desenhar como forma de compreender o mundo, por isso, ousei trazer o desenho autoral como meio de explicação de alguns conceitos e ideias desenvolvidos na pesquisa.

O desenvolvimento da escrita da dissertação, de certa forma, evidencia essa mistura de metodologias complexas que a pesquisa atravessa e as diversas áreas do conhecimento que a fundamenta, como psicologia da educação, processos de criação e de ensino e aprendizado do desenho etc., até a utilização de meu próprio desenho e de outros artistas, como revemos nos capítulos que a constituem.

INTRODUÇÃO

O objetivo geral desta pesquisa está balizado na compreensão de como os processos de ensino e aprendizado do desenho estão relacionados com a percepção visual e com o entendimento das formas tridimensionais básicas. Para alcançar tal propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: investigar as conexões entre a percepção, a memória visual e o ensino e aprendizado do desenho; identificar artistas/professores contemporâneos que priorizem a compreensão da simplificação da forma tridimensional como um dos pilares do ensino e aprendizado do desenho e analisar as metodologias de ensino e aprendizado do desenho dos artistas/professores identificados. O estudo baseia-se na hipótese de que a exploração da percepção e da memória visual estimulam a elaboração de um repertório visual amplo e diversificado. O que, por sua vez, potencializaria a criação do desenho figurativo.

Tendo em vista que o desenho é diverso em sua funcionalidade e forma, neste trabalho, o recorte é limitado ao desenho de memória figurativo, buscando compreender quais são os dispositivos necessários para o ensino e aprendizado dessa modalidade específica do desenho. Partimos da noção de que desenhar é uma habilidade cognitiva e motora, e, portanto, pode ser adquirida e potencializada, a partir do treinamento constante por parte do artista (Speed, 1972). O enfoque deste estudo se direciona à maneira como percebemos e decodificamos visualmente o ambiente em que estamos inseridos, criando um repertório de imagens que é armazenado em nossa memória.

A relevância da pesquisa reside na possibilidade de contribuir com as discussões no campo do ensino e aprendizado do desenho figurativo. Acreditamos que ouvir e analisar diferentes pontos de vista de professores artistas sobre suas metodologias de ensino do desenho, em diferentes realidades e níveis de formação, enriquece o debate e proporciona novos olhares sobre nossa área de pesquisa e de atuação profissional.

O estudo fundamenta-se em três linhas de pensamento de áreas diferentes a serem melhor detalhadas adiante, quais sejam: da teoria histórico-cultural, desenvolvida pelos pesquisadores

soviéticos por Lev Semionovich Vigotski⁸ (1868 - 1934), Alexander Romanovich Luria (1902 - 1977) e Alexei Nikolaevich Leontiev (1903 - 1979), que embasou as discussões que dialogam com o ensino e desenvolvimento; da teoria da percepção visual de Rudolf Arnheim (1974) para refletir sobre a conexão entre arte, desenho e percepção visual; e, por fim, das teorias que envolvem o ensino do desenho de memória de Horace Lecoq de Boisbaudran (1802 - 1897) e Darren Rousar (1964 -) para estruturar as discussões sobre o desenho de memória. O detalhamento do percurso metodológico será apresentado no capítulo 2 desta dissertação.

Os resultados desta pesquisa pretendem ampliar as discussões sobre o ensino e aprendizado do desenho, contribuindo para a construção de novos conhecimentos, visando compreender quais são as metodologias que permitem um melhor desenvolvimento do desenho como habilidade e expressão artística. Assim, para apresentar o relato dos processos e resultados deste estudo, a dissertação está estruturada da seguinte maneira: o Memorial e esta Introdução trazem um panorama do caminhar ao Programa de Pós-Graduação em Artes e do delineamento da pesquisa.

O Capítulo 1, Fundamentos teórico-conceituais da pesquisa, se divide em dois subtópicos, que explicitam as linhas de pensamento e ideias que balizam as discussões. Em 1.1 Perspectiva Histórico-Cultural no processo de ensino e aprendizagem, discutimos o papel do contexto histórico-cultural como elemento estruturador da forma de pensar e perceber o mundo; e em 1.2 Compreensão da forma e teorias do desenho, apresentamos as estratégias de percepção do mundo visível para artistas e não artistas em diálogo com teorias do desenho e do ensino do desenho figurativo.

O Capítulo 2, Percurso Metodológico e apresentação dos dados, constitui-se de dois subtópicos: 2.1 Abordagem metodológica e 2.2 Apresentação e interpretação dos dados. No primeiro, discutimos os métodos de pesquisa utilizados para este estudo: a pesquisa documental e a realização de entrevistas semiestruturadas; no segundo, detalhamos o processo de produção e interpretação dos dados.

O Capítulo 3, Análise dos relatos de professores artistas, descreve as três unidades temáticas desenvolvidas para categorização dos dados apresentados no Capítulo 2, e as subunidades

⁸ Adotados a nomenclatura Vigotski com dois is para a escrita do sobrenome do autor russo, no entanto, mantivemos as versões com i e y ou com y e y para as nomenclaturas adotadas nas traduções referenciadas na pesquisa.

relativas a cada uma delas. O primeiro tema, 3.1 Fundamentos do aprendizado do desenho, compõe-se pela descrição das diferentes práticas relatadas pelos professores artistas entrevistados que podem ser relevantes para o ensino e aprendizado do desenho e seus respectivos subtemas, a saber: 3.1.1 Educação do olhar; 3.1.2 Prática constante e deliberada do desenho e 3.1.3 Fundamentação teórico-prática do desenho. No segundo tema, 3.2 Dificuldades do aprendizado do desenho, exploramos os dados em que os entrevistados discutem as principais dificuldades para o processo de ensino e aprendizado do desenho percebidas por eles como professores e enquanto artistas praticantes desta linguagem. Os subtemas 3.2.1 Medo do erro e 3.2.2 Fundamentos do desenho indicam, em suas próprias nomenclaturas, os assuntos discutidos nas respectivas seções. Por fim, a última categoria temática 3.3 Repertório Visual discute a relevância deste componente para a construção da habilidade do desenhar figurativo, tratando o assunto com maiores detalhamentos nos subtemas 3.3.1 Função do repertório visual no desenho de memória e 3.3.2 Desenvolvimento do repertório visual para o desenho de memória.

Nas Considerações sobre as possibilidades para o ensino e aprendizado do desenho, avaliamos como os dados coletados e analisados respondem a hipótese e as questões da pesquisa, apontando para possíveis desdobramentos dos resultados alcançados, e questões ainda não respondidas, como possibilidades de estudos futuros.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS DA PESQUISA

Neste capítulo, apresentam-se os fundamentos teóricos e conceituais como pontos de discussão da pesquisa. Devido à amplitude das áreas abordadas nesta pesquisa, a saber: teorias de ensino e aprendizagem; ensino de arte, mais especificamente do desenho; e percepção visual, foi necessário sustentar as discussões e análises tendo como referência o levantamento da literatura⁹ baseado em autores que dialogam com essas distintas áreas do conhecimento.

Na área das teorias de ensino e aprendizagem, podemos mencionar os autores Lev Semionovich Vigotski e Alexander Romanovich Luria, ambos pesquisadores soviéticos, que criaram e desenvolveram a teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano. A escolha da perspectiva histórico-cultural nos pareceu lógica e natural por nossa pesquisa dialogar com noções de desenvolvimento, instrução, ensino e aprendizagem e criação, mais especificamente, no campo do desenho. Vale citar a importância das pesquisas empreendidas por Zoia Prestes, pesquisadora da área da educação responsável pelas traduções dos textos originais em russo de Vigotski, que foram essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa.

De modo a complementar as discussões sob o ponto de vista da teoria histórico-cultural recorreremos a Rudolf Arnheim, psicólogo alemão, cuja pesquisa e trabalho foram voltados, em sua maior parte, à *Arte e Percepção Visual* (2011), título de um de seus livros que mais se aproxima do enfoque adotado nesta pesquisa. O intuito é melhor compreender os diferentes aspectos da percepção humana, principalmente dos artifícios de nossa percepção visual frente ao mundo e como os fatores culturais podem afetá-la.

Por se tratar de uma pesquisa sobre a prática do desenho e de seu ensino, em especial, do desenho de memória, recorreremos ainda a teóricos do mundo das artes e do ensino da arte. Entre eles, destacam-se Harold Speed, Edith Derdyk e Marjorie Wilson & Brent Wilson como referenciais do ensino do desenho, sendo estes dois últimos importantes para fundamentar nossas análises relacionadas às metodologias abordadas nesta pesquisa. Horace Lecoq de

⁹ Durante a pesquisa sentimos a necessidade de criar uma planilha para organizar e catalogar todo o nosso referencial teórico, esta planilha está disponível no Apêndice C. Importante notar que optamos por descrever o referencial teórico apenas os artigos, livros e teses utilizados no texto.

Boisbaudran e Darren Rousar colaboram com as abordagens relativas ao desenho de memória; e, por fim, George Bridgman e Andrew Loomis, ambos artistas e professores que desenvolveram obras inspiradoras sobre o desenho da figura humana e anatomia para artistas.

O levantamento teórico teve como base as plataformas Google Acadêmico e SciELO, e como definição dos termos de busca os seguintes descritores: ensino do desenho; desenho de memória; desenho; desenho construtivo; desenho figurativo; perspectiva histórico-cultural; percepção visual; repertório visual; memória visual; *drawing learning*; *memory drawing*; *constructive drawing*; *figurative drawing*.

Para a estruturação do capítulo, estabeleceram-se dois percursos que amparam a discussão sobre o ensino e aprendizado do desenho figurativo, a saber: 2.1. Perspectiva Histórico-cultural no processo de ensino e aprendizagem; 2.2. Compreensão da forma e teorias do desenho, sobre os quais nos ocuparemos a seguir.

1.1. Perspectiva Histórico-Cultural no processo de ensino e aprendizagem

Seguindo a linha de pensamento marxista do materialismo histórico-dialético, a teoria histórico-cultural, criada pelos pensadores soviéticos Lev Vigotski, Alexander Luria e Alexei Leontiev busca enfatizar a importância do contexto histórico, cultural e social para a análise da realidade, priorizando eventos sociais e culturais sobre aspectos biológicos no desenvolvimento humano. Lopes e Jesus assinalam que:

Para Vigotski, o homem não nasce com as funções psicológicas pré-prontas e vai sazonalizando ao longo do tempo. A criança nasce em um mundo pronto e vai se adaptando ao contexto social, à medida que adquire conhecimentos a partir das culturas às quais ela se integra. Esse movimento é de suma importância da teoria exposta por Vigotski, visto que, por meio dele, é que ocorre o desenvolvimento do homem, ou seja, da natureza humana (Lopes; Jesus, 2023, p. 13).

Tendo em vista as singularidades do desenho como forma de comunicação, baseada principalmente em signos, busca-se na teoria histórico-cultural de Vygotsky (1991) e Luria (1979) os fundamentos que explicam como o meio cultural pode influenciar a nossa forma de perceber e interagir com o mundo.

A teoria dos pesquisadores soviéticos aborda os aspectos culturais e sociais do desenvolvimento humano e como eles são essenciais para a criação dos signos e imagens mentais que medeiam nossa forma de compreensão do mundo em que vivemos. Nesse

processo, a memória compõe um dos principais elementos a agir - e interagir - diretamente na nossa maneira de pensar, a partir de nossa percepção do mundo. Nessa perspectiva, Vygotsky (1991) explicita o processo de mediação simbólica com o mundo que ocorre com crianças, conforme descrito no excerto a seguir:

A possibilidade de combinar elementos dos campos visuais presente e passado (por exemplo, o instrumento e o objeto-alvo) num único campo de atenção leva, por sua vez, à reconstrução básica de uma outra função fundamental, a memória. Através de formulações verbais de situações e atividades passadas, a criança liberta-se das limitações da lembrança direta; ela sintetiza com sucesso, o passado e o presente de modo conveniente a seus propósitos. As mudanças que ocorrem na memória são similares àquelas que ocorrem no campo perceptivo da criança, onde os centros de gravidade são deslocados e as relações figura-fundo alteradas. A memória da criança não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, também, transforma-se num novo método de unir elementos da experiência passada com o presente (Vygotsky, 1991, p. 27-28).

Com base nas ideias elaboradas por Vygotsky (1991), descritas na citação anterior, pode-se dizer que a memória permite que a criança, ao desenvolver as funções psíquicas superiores, crie signos e símbolos para representar não só o mundo material, mas também suas próprias ações e pensamentos. Essa capacidade humana é que nos permite acessar informações previamente armazenadas em nossa memória para relacioná-las com informações adquiridas no presente. Dessa forma, estabelecem-se os mecanismos mentais para criar e armazenar novas informações.

É importante pontuar que, para Vygotsky (1991), esse processo de criação de signos e símbolos é fruto de uma interação social e cultural, tanto no desenvolvimento cognitivo de crianças, quanto para o aprendizado de novas habilidades. Isso ocorre devido à falta de maturidade cognitiva e motora suficientes para resolução dos problemas apresentados em uma determinada tarefa. Nessa perspectiva, a figura de um par mais experiente, ou de um professor, torna-se essencial para o desenvolvimento, ainda que não haja garantia de que ele ocorra. A teoria proposta por Vygotsky (1991) é que existe uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)¹⁰, definida pela diferença entre a capacidade de resolução de problemas que o indivíduo consegue realizar por si só, que pode ser chamado de desenvolvimento real; e o desenvolvimento potencial, a capacidade de resolução de problemas que poderá ser atingida com a colaboração de alguém com mais conhecimento sobre o assunto. Segundo as palavras do próprio autor:

¹⁰ A partir deste ponto da dissertação, passaremos a usar a terminologia Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI) adotando as recomendações da estudiosa dos textos originais em russo de Vigotski, Zoia Prestes (2010).

[...] Se uma criança pode fazer tal e tal coisa, independentemente, isso significa que as funções para tal e tal coisa já amadureceram nela. O que é, então, definido pela zona de desenvolvimento proximal, determinada através de problemas que a criança não pode resolver independentemente, fazendo-o somente com assistência? A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento (Vygotski, 1991, p. 58)

Apesar do termo mais comumente utilizado ser Zona de Desenvolvimento Proximal ou, em alguns casos, Zona de Desenvolvimento Imediato, em sua tese, Zoia Prestes (2010) sugere que a melhor tradução para os termos em russo *zona blijaichego razvitia* é Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI). Para a autora, não se trata apenas de um apontamento para um equívoco na tradução, mas também de compreensão do conceito. O termo iminente compreende uma possibilidade de desenvolvimento, já os termos proximal e imediato caracterizam a ideia de um evento que ocorrerá inevitavelmente em um momento próximo ou de imediato. Essa possibilidade de desenvolvimento requer, ainda, a colaboração de uma outra pessoa que auxilie o aprendente em determinadas ocasiões (Prestes, 2010). Vale dizer, ainda, que a ZDI é uma zona fluida e não quantificável, pois mudanças nela ocorrem de forma instantânea e de momento em momento (Prestes, 2010). Podemos afirmar, também, que a ZDI se estende para além da relação escolar, estando presente em todos os aspectos do desenvolvimento cognitivo humano e é um importante aspecto do nosso aprendizado, como pode ser visto no seguinte trecho:

O segundo equívoco da interpretação de Bezerra¹¹ é reduzir a *zona blijaichego razvitia* somente à relação aluno x professor, como se a *zona blijaichego razvitia* tivesse somente lugar na atividade escolar. Vigotski refere-se à importância da *zona blijaichego razvitia* em outras atividades, mais especificamente, ele não limita a importância dela somente à atividade de estudo escolar, mas atribui-lhe um papel importantíssimo na atividade de imitação, na atividade de manipulação com objetos e na atividade de brincadeira (Prestes, 2010, p. 170).

Assim, para que o processo de desenvolvimento seja eficaz, é necessário que o instrutor seja capaz de perceber em que ponto o aprendente está e provoque um desequilíbrio cognitivo e ou motor que não seja nem muito fácil, a ponto de ser uma atividade trivial, nem muito difícil a ponto de julgá-la impossível de ser realizada. Para Prestes (2010), ao atuar, especificamente,

¹¹ Paulo Bezerra é um dos tradutores de obras de Lev Semenovich Vigotski para o português, tais como *A construção do Pensamento e da Linguagem e Psicologia pedagógica*, por exemplo. Mastins Fontes, 2010. -- (Colaçon textos de psicologia)

na ZDI, um instrutor mais experiente possibilita ao aprendente o desenvolvimento da habilidade em questão.

Para possibilitar um desenvolvimento mais eficaz, faz-se necessário que o instrutor atue especificamente na ZDI, ou seja, nas áreas ainda não desenvolvidas do indivíduo. Pois, ao interferir no nível real de desenvolvimento, pouco, ou nenhum avanço vai ser alcançado pelo aprendente, já que são atividades que este consegue fazer por conta própria. Por sua vez, se o instrutor atua no nível de desenvolvimento potencial, corre o risco de ser incompreendido pelo aluno, já que são atividades que requerem algum tipo de orientação (Silva, 2006).

Nesse caso, o trabalho do instrutor requer uma grande proximidade com o aprendente, além de uma boa compreensão, tanto do que está sendo ensinado, quanto da situação em que o aluno se encontra em relação ao assunto. Essa dinâmica possibilita a proposição de problemas que estejam condizentes com a situação em que o aprendente se encontra.

Por estas questões, na teoria histórico-cultural, a forma mais eficaz de desenvolvimento ocorre na ZDI, local onde o professor deve atuar. Para isso, é necessário uma boa compreensão do ambiente e de seus alunos, com o intuito de poder interferir, sempre que possível, nas ZDIs de cada aluno, que variam de indivíduo para indivíduo. Trazendo para primeiro plano a importância das interações sociais para o desenvolvimento humano (Silva, 2006).

Em concordância com a teoria de que o desenho é uma habilidade que pode ser adquirida (Speed, 1972), e que requer um diálogo constante entre áreas cognitivas e motoras, atuar na ZDI é de imensa importância para promover o desenvolvimento contínuo da habilidade e, ao mesmo tempo, minimizar a frustração gerada pela falha, ou pelo sentimento de falta de avanço, inerentes ao processo de aprendizagem.

Apesar da controvérsia gerada pelo estudo do desenho a partir da cópia ou da utilização de modelos e esquemas, tais práticas podem se provar muito úteis ao ensinar regras básicas do desenho. Neste sentido, os estudos de Marjorie Wilson e Brent Wilson (2005) reforçam a utilização dessas práticas, sugerindo, em concordância com as teorias de Vigotski, que uma das principais formas de aprendizado é a partir da imitação do comportamento de outras pessoas. Falando especificamente do desenho, são necessárias referências do que desenhar e de como desenhar para que a criança crie seus próprios signos configuracionais (Wilson &

Wilson, 2005, p. 63). O seguinte trecho explica como funciona a tarefa “desenhar” segundo a pesquisa dos autores:

Nossa mente percebe, registra e classifica tudo o que conhecemos. Quando se trata de desenhar, o conhecido é, seguramente, todos os desenhos que o indivíduo já viu - tanto desenhos de outras pessoas quanto os seus próprios. Essas imagens, defendemos, fornecem a base para as configurações mentais, a partir das quais um indivíduo desenha. Mas o que falar da situação na qual um objeto que se quer desenhar é colocado diante do indivíduo? Ele despreza todas as categorias gráficas memorizadas, inventando, ao invés, um conjunto inteiramente novo de configurações gráficas relacionadas apenas com o objeto particular que está sendo desenhado? Nossas observações mostram que ocorre exatamente o oposto, que a delineação do todo em específico também tem como ponto de partida uma configuração previamente usada (Wilson & Wilson, 2005, p. 69).

O excerto dos Wilson (2005) sugere que quando desenhamos buscamos em nossas mentes tudo que conhecemos sobre determinado objeto, incluindo percepções e desenhos próprios, assim como desenhos de outros artistas, uma espécie de repertório visual criado a partir de uma coleção de percepções que adquirimos e armazenamos em nossas memórias ao longo da vida.

De maneira similar, Luria (1979) afirma que é na memória que armazenamos o que são conhecidas como imagens de representação, estas são criadas por um trabalho ativo da memória em discriminar, desde as características externas de um objeto, como forma, textura e cor, até informações que vão além do campo visual, como sabor, cheiro e peso (Luria, 1979). Para o autor, a imagem de representação é o resultado de um complexo trabalho que envolve análise, síntese e a relação direta com a semântica visual preexistente em nossa memória. Afirma ainda ser possível perceber essa complexidade tanto na tarefa de identificar objetos, quanto na tarefa de conservação da imagem, destacando a importância das imagens de representação nas relações que envolvem a síntese da forma, conforme destacado na citação a seguir:

O simples fato de a imagem de representação parecer, à primeira vista, apenas esbatida e mais pobre que a imagem visual direta¹², constitui de fato o indício de sua generalidade, da riqueza potencial das ligações que ela oculta, o indício de que ela pode ser inserida em quaisquer relações. Essa aparente pobreza da imagem de representação sugere simultaneamente que um traço qualquer (ou conjunto de traços) se destaca nela como mais substancial enquanto outros traços são ignorados como menos importantes (Luria, 1979, p. 65).

¹² Para Luria (1979) as imagens diretas são imagens mentais que conseguem reproduzir com certa nitidez um objeto ou cena recém vistos. Este tipo de imagem é mais frequente na infância e adolescência, sendo raramente conservada no indivíduo adulto (Luria, 1979, p. 63).

Ainda, de acordo com a teoria histórico-cultural, pode-se perceber dois tipos predominantes de memória nos seres vivos, a natural e a cultural. Segundo Escudeiro (2014), a memória natural é fruto de estímulos ambientais que, ao serem associados com sentimentos e ou necessidades do organismo, geram memórias. Este tipo de memória é perceptível na maioria dos seres vivos e pode ser exemplificada como a saciedade gerada pela comida, ou o mau cheiro presente em um alimento estragado. Nos dois exemplos mencionados, ação e reação podem ser percebidas de forma direta. Ao realizar o ato de ingerir alimentos, o sentimento de fome acaba gradativamente, uma memória de que ingerir alimentos acaba com a fome é gerada, e, em relações futuras, o organismo recupera a memória de que para acabar com a fome basta ingerir alimentos. O mesmo fenômeno ocorre com o mau cheiro do alimento estragado que, se ingerido, pode fazer mal à saúde do indivíduo.

Em contrapartida, a memória cultural é caracterizada por necessitar de um trabalho intelectual ativo, que vai além do estímulo biológico e, portanto, só é percebida no ser humano. Por meio de articulações entre informações presentes no ambiente com informações pré-existentes na memória, os humanos conseguem criar novas memórias com novos significados. Esse processamento é possível devido à capacidade humana de verbalizar situações que ocorreram no passado, permitindo que a experiência anterior afete a atividade que está sendo realizada no presente, e, ainda, projetar, de maneira simbólica, o que é esperado que aconteça no futuro, após a atividade realizada.

Para Vygotsky (1991), a capacidade de utilizar signos não é ensinada, e tampouco é resultado de um dinamismo lógico direto, mas sim decorrente do amadurecimento psicológico do indivíduo, fruto de um processo dialético que ocorre durante o desenvolvimento humano. Conforme indicado pelo referido autor, o conteúdo e formato desses signos são fruto de um autodesenvolvimento altamente influenciado pelo contexto cultural e convívio social.

Tendo em vista as concepções dos autores citados anteriormente, entendemos que o contexto cultural em que estamos introduzidos, e as relações sociais estabelecidas entre as pessoas que nos cercam, têm uma relação direta com a maneira como pensamos e agimos. Esse ambiente cultural vai influenciar, inclusive, na maneira como vemos e percebemos o mundo, fator este que mais se relaciona com o objeto de nossa pesquisa. No próximo tópico, buscar-se-á conectar a teoria histórico-cultural com as teorias do reconhecimento e a compreensão das formas tridimensionais básicas, e com algumas teorias do desenho.

1.2. Compreensão da forma e teorias do desenho

Com o intuito de aproximarmos a teoria histórico-cultural com o tema da nossa pesquisa, buscamos identificar autores que dialogam, de algum modo, com as noções exploradas no tópico anterior. Aqui, faz-se necessário pontuar que existe uma linha de autores que compreendem o estudo, a teoria e a prática do desenho como indissociáveis, em livros considerados de base técnica, alguns expõem seus pensamentos e ideias sobre esse processo. Por conta dessa peculiaridade presente em diversos autores, tais como Andrew Loomis, George Bridgman, Scott Robertson, entre outros, o referencial teórico torna-se os próprios desenhos e obras destes, o que traz a necessidade de utilizar ilustrações presentes em suas publicações como uma estratégia de seus discursos.

Rudolf Arnheim (1974) destaca-se por suas contribuições na área da psicologia da arte. Baseando-se nas teorias da psicologia da Gestalt¹³, Arnheim defende que o processo de percepção da forma sempre se dá de maneira ativa, e nossa mente trabalha criando diversas relações entre tudo que vemos e o que conhecemos, a todo tempo. O autor sugere que crianças, desde muito pequenas, já conseguem conceptualizar objetos por suas características distintas. O trecho a seguir explicita o pensamento de Arnheim (1974):

[...] se tornou evidente que a estrutura geral da forma é o dado primário da percepção, então a triangularização não é um produto da abstração intelectual, mas uma experiência mais direta e elementar do que a percepção de detalhes individuais. A pequena criança vê uma “cachorridade” antes de ser capaz de distinguir um cachorro de outro. Eu devo notar que essa descoberta psicológica é de importância decisiva para o entendimento da forma artística¹⁴ (Arnheim, 1974, p. 45).

De maneira similar à teoria histórico-cultural, Arnheim (1974) sugere que somos capazes de conceptualizar ideias em forma de signos, que vão sendo armazenados em nossa memória,

¹³ A teoria da Gestalt, concebida inicialmente por Max Wertheimer (1912), é uma teoria da psicologia que busca explicar como os humanos percebem visualmente as coisas. O livro *Arnheim, Gestalt and Art: a Psychological Theory* (Verstegen, 2005) explora, de maneira didática, as relações entre as teorias da Gestalt, entre o teórico de psicologia da arte Rudolf Arnheim e sua importância nas teorias da percepção visual. Apesar de se tratar de uma teoria do início do séc. XX - que para o campo da neuropsicologia é considerado datado - ainda se faz muito importante para o estudo da percepção visual humana. O artigo *A century of Gestalt Psychology in Visual Perception: I. Perceptual Grouping and Figure-Ground Organization* (Wagemans, 2012) também traz uma discussão para explicar como a Psicologia da Gestalt é comparada às teorias mais modernas das ciências da visão.

¹⁴ Tradução nossa.

desde muito pequenos. Assim, vamos criando um acervo de ideias e conceitos que irão mediar as nossas relações com o ambiente. Esse acervo é moldado e influenciado pelo ambiente em que o indivíduo está inserido, o que faz com que culturas diferentes gerem acervos diferentes, não apenas em seu conteúdo, mas, também, em como o indivíduo percebe e interage com esse conteúdo. Contudo, é importante ressaltar que tanto para Arnheim (1974, p. 53), quanto para os psicólogos da Gestalt, a forma que vemos o mundo obedece a “lei básica da percepção visual”. Eles defendem que os signos memorizados de objetos sempre serão as percepções mais básicas de sua forma.

Tendo em mente essa noção de que imagens são armazenadas em forma de signos em nossa memória, Wilson & Wilson (1982) sugerem que um desenho é um signo artificial de um objeto, da mesma maneira, a palavra que dá nome ao suposto objeto é um signo artificial, tanto o desenho, quanto a palavra estão atreladas à existência do signo natural, o objeto físico real. No entanto, o signo verbal não se parece, em forma, ao signo natural e, comumente, segue regras rígidas quanto ao seu uso. Em contrapartida, o desenho se assemelha visualmente ao signo natural que o deu origem, e por não ter regras tão estruturadas quanto o signo verbal, existe uma maior liberdade quanto à forma que o signo toma. Para os autores, o aprendizado do desenho é um processo similar ao aprendizado de signos verbais, são necessários modelos e regras para que a criança possa desenvolver seus próprios signos. Dessa maneira, o desenvolvimento do desenho seria a gradual substituição de signos mais simples por outros mais compatíveis com algum estilo específico de desenho (Edwards, 1979).

Podemos dizer, então, assim como o aprendizado da escrita é baseado em modelos preestabelecidos, que irão solidificar as regras básicas da lógica gramatical, o aprendizado do desenho também se beneficia de referenciais a serem seguidos para consolidar as regras básicas dessa linguagem ou expressão artística. Ainda, com base na analogia entre o aprendizado da língua escrita e o aprendizado do desenho, nesta pesquisa, utilizaremos o termo repertório visual de maneira análoga ao termo vocabulário. Ou seja, o repertório visual é o conjunto de imagens visuais e signos que um indivíduo armazena em sua memória ao longo da vida.

Harold Speed (1972) afirma ser o exercício de percepção das formas um artifício essencial para o desenvolvimento do ato de desenhar, pois, ao desenhar o indivíduo está traduzindo

informações - sejam estas do mundo material ou de sua memória - para um plano bidimensional. O desenhista faz uma seleção das informações importantes que deseja decodificar em seu desenho, ao mesmo tempo em que suprime outras não tão importantes. Em consonância ainda com o pensamento de Speed (1972), anteriormente mencionado, Paul Klee (1975) afirma que, ao estudar os fundamentos da arte e da educação estética, o artista desenvolve uma visão mais perspicaz que o não artista.

O desenho não se limita apenas à representação precisa do mundo tangível, mas também serve como uma janela para os reinos da imaginação. Muitas vezes, artistas utilizam o desenho como uma ferramenta exploratória para desenvolver personagens, cenários e conceitos que existem apenas em suas mentes. Essa capacidade de dar forma visual às ideias abstratas é crucial, não apenas para a criação artística, mas também para campos como o design, arquitetura e muitos outros.

Além do mais, o desenho é um meio de linguagem universal. Ele transcende barreiras linguísticas e culturais, permitindo que as pessoas se comuniquem e compartilhem suas perspectivas de maneiras profundas e significativas (Robertson, 2013; Derdyk, 2015). Ao observar o trabalho de um artista de uma cultura diferente, somos capazes de compreender elementos de sua visão de mundo e explorar temas universais que todos compartilhamos.

É importante pontuar que o ato de desenhar funciona a partir da junção de dois processos diferentes: a função motora, a movimentação da mão imprime pontos, linhas e manchas para materializar a visão do artista em um suporte; e a articulação entre os processos de criação e materialização da visão, da memória, da imaginação do artista é que informarão à mão o que deve ser desenhado.

Ressalta-se que o enfoque desta pesquisa está direcionado a compreender como os processos de ensino e aprendizado do desenho estão relacionados com a percepção visual e com o entendimento das formas tridimensionais básicas. Porém, não desconsidera a proficiência motora requerida para a habilidade do desenhar, que consideramos poder ser potencializada e adquirida. Harold Speed (1972) defende ser essencial para o desenhista que o desenho seja treinado constantemente, até que este se torne trivial para o artista. Pois, uma vez proficiente, o artista não precisa se preocupar com tecnicidades básicas da atividade, tais como proporção, forma, equilíbrio, entre outras, e pode direcionar toda a atenção ao objeto ou cena a serem desenhados.

Com o intuito de contribuir com novos conhecimentos sobre o tema em questão, nesta pesquisa, buscamos investigar e compreender, tendo como referência a literatura da área, como a percepção visual e o entendimento das formas tridimensionais estão relacionados à estruturação de um repertório visual amplo e diversificado, que, por sua vez, pode contribuir para o processo de aprendizagem do desenho figurativo. Para tanto, fez-se necessário identificar alguns conceitos do desenho, principalmente em seus aspectos como agente cultural, educacional e como linguagem, que independem da língua escrita e oral (Artigas, 1975; Robertson, 2013). As considerações de Derdyk (2015) nos ajudam a conceituar o desenho como linguagem e suas especificidades de acordo com as funcionalidades técnicas:

O desenho possui uma natureza específica, particular em sua forma de comunicar uma ideia, uma imagem, um signo, por meio de determinados suportes: papel, cartolina, lousa, muro, chão, areia, madeira, pano, utilizando determinados instrumentos: lápis, cera, carvão, giz, pincel, pastel, caneta hidrográfica, bico de pena, vareta, pontas de toda a espécie.

Não temos dúvidas que uma formação especializada carrega uma visão também especializada da linguagem, em nosso caso, o desenho. Um desenhista de planta arquitetônica terá um entendimento quanto ao uso do instrumento restrito à sua função: linha precisa, definida, sem variações ou intensidades. Um retratista utilizará outras técnicas, como o esfumado, por exemplo, para criar volumes (Derdyk, 2015, p. 31-32).

Além do panorama de autores selecionados para o embasamento teórico, o levantamento da literatura consultada para a estruturação desta pesquisa ajuda a traçar premissas conceituais para compreender como o artista consegue representar um objeto que não está, materialmente, presente em seu campo visual. Estaria ele confiando em sua memória/imaginação apenas? Percorrendo trilhas possíveis para responder à questão, consideramos relevante resgatar a compreensão do papel da memória para o desenvolvimento do desenho na visão de Horace Lecoq de Boisbaudran¹⁵:

Ninguém poderá contestar, sem dúvida, os benefícios e mesmo a necessidade da memória visual nas artes do desenho. Sem ela, efetivamente, uma grande parte do domínio da imitação torna-se inacessível; sem ela, é praticamente impossível reproduzir os animais, as nuvens, as águas, os movimentos rápidos, as expressões, a cor e os efeitos fugidos (Boisbaudran, 2020, p. 31).

¹⁵ O artista e professor francês Horace Lecoq de Boisbaudran (1802-1897) iniciou sua carreira como professor de arte em 1844, Boisbaudran foi mestre de muitos artistas célebres, entre os quais Auguste Rodin, Jules Dalou e Alphonse Legros. Ele atuou como professor em instituições como a Escola Real e Especial de Desenho em Paris e a Legião da Honra na Rue Barrete. Em 1863, com aprovação da Academia de Belas-Artes e a Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional, Boisbaudran abre seu ateliê de desenho de memória na Escola de Artes Decorativas (Boisbaudran, 2020).

A defesa de Boisbaudran (2020) é de que o treinamento da memória visual não seria um suplemento da educação do aluno de artes apenas, mas, sim, uma extensão dos seus estudos. Ainda, segundo o autor, o treinamento da memória para fins do desenho funciona da mesma maneira que o treinamento de qualquer habilidade: desenvolver um programa de práticas diárias, que aumentam gradativamente de dificuldade, com o objetivo de desafiar o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, sem saltos de dificuldade muito grandes, para que não causem frustração.

Nesse sentido, a teoria de ensino de Boisbaudran (2020) dialoga com as noções de Zona de Desenvolvimento Iminente, sugerindo que para um aprendizado mais eficaz é necessário que o professor proponha meios de instrução para que o aprendiz aprimore seus potenciais de desenvolvimento atual na área do desenho.

Com o intuito de compreender os pontos de vista teóricos discutidos, entende-se que o desenhista deve aprimorar duas habilidades específicas, também interligadas, pois a construção de uma - para fins do desenho - dependeria da outra.

A primeira delas, a constituição de um repertório visual diverso. Como já comentado anteriormente, o repertório visual pode ser definido como o conjunto de todas as imagens e signos criados e armazenados na memória ao longo da vida de uma pessoa. Dependendo das relações que o indivíduo tenha estabelecido com cada objeto, as imagens mentais que os representam podem ser mais simples e simbólicas ou mais complexas e representativas da percepção real desses objetos.

A segunda habilidade seria a percepção das formas tridimensionais básicas que compõem o objeto observado, de maneira a facilitar o processo de compreensão do espaço ocupado e as relações do objeto com o espaço tridimensional que o cerca, conforme demonstrado na figura 4.

Figura 4: Desenho de cinco formas tridimensionais básicas e um plano.

Fonte: Madureira (2023).

A figura 4 representa as cinco formas tridimensionais básicas e um plano desenhados, as formas que possuem faces (cilindro, cubo, cone, pirâmide e plano) foram desenhadas com um “x” em uma das faces com o objetivo de reforçar a ilusão de tridimensionalidade gerada seguindo regras de perspectiva linear¹⁶.

Alguns professores, tal como Peter Han (2016), defendem a compreensão das formas tridimensionais básicas, e o entendimento de como elas podem ser transferidas para o plano bidimensional respeitando a ilusão da nossa percepção visual, como componentes essenciais para o desenho.

Irving Biederman (1987), autor da teoria de reconhecimento-por-componentes, defende que nossa mente utiliza de artifícios como a organização e disposição de formas geométricas básicas - as quais o autor chama de *geons* (íons geométricos) - para que possamos reconhecer os diversos objetos. Para Biederman (1987) os *geons* funcionam para a percepção visual assim como os fonemas estão para a língua falada. No artigo *Recognition-by-components: A*

¹⁶ Perspectiva linear é um conteúdo relacionado à área das Artes e da Geometria. Supostamente descoberta por Brunelleschi no início do século XV, no período renascentista (Gombrich, 2008, p. 228-229). A perspectiva linear permite ao desenhista gerar a ilusão de que a obra bidimensional exista em um ambiente tridimensional a partir de regras que sugerem pontos de convergência para as diversas arestas do desenho ou pintura.

theory of human image understanding, o autor defende que existem um total de 36 *geons* - gerados pela variação de cinco propriedades presentes nas arestas de uma figura bidimensional: curvatura, colinearidade, simetria, paralelismo e coterminação (o encontro de duas arestas) - que são suficientes para que possamos compreender qualquer figura tridimensional. O autor pondera que:

No entanto, no domínio visual, os elementos primitivos não seriam os fonemas, mas um modesto número de componentes geométricos simples - normalmente convexos e volumétricos - como cilindros, blocos, planos e cones. Objetos são segmentados, normalmente em regiões de concavidade afiada, e as partes resultantes combinadas com a primitiva que melhor aparenta. O conjunto de primitivas deriva de combinações de características contrastantes (retilíneo vs. curvado, simétrico vs. assimétrico) que define diferenças entre um conjunto de volumes simples (aqueles que tendem a ser simétricos e não possuem concavidades afiadas). Como na percepção da fala, estes contrastes só precisam ser apenas dicotômicos ou tricotômicos ao invés de quantitativos, para que as limitadas capacidades humanas de julgamento absoluto não sejam sobrecarregadas (Biederman, 1987, p. 2).

Ou seja, para o autor, assim como os fonemas, a disposição e organização de uma quantidade x de *geons* vão compor a imagem vista, o que gera um número quase infinito de possibilidades combinatórias. Diferentemente da língua falada, por exemplo, a língua portuguesa possui 34 fonemas, e por ser escrita da esquerda para a direita, a quantidade de combinações são limitadas (Azeredo, 2021). Além disso, os *geons* existem em um ambiente tridimensional, não havendo limitação de onde um *geon* pode interseccionar outro.

Ainda, segundo Biederman (1987), a nossa capacidade de perceber as formas volumétricas primitivas é limitada a alguns fatores e situações, tais como o ângulo em que o objeto se encontra e quanto desse objeto temos armazenado em nossa memória, que vão permitir uma identificação mais rápida do objeto visto. Estes dois fatores também vão permitir que possamos reconhecer objetos parcialmente cobertos, com ruído ou em orientações diversas das imagens mentais que temos dele.

Na perspectiva proposta por Biederman (1897), esta pesquisa sustenta-se na premissa de que é essencial que o artista seja estimulado a perceber como as formas tridimensionais estruturam o objeto a ser desenhado, conforme demonstrado na figura 4, sendo este um requisito essencial para a formulação de um repertório visual voltado para o desenho figurativo.

Considera-se importante salientar que nossas discussões se concentram no desenho figurativo que, de certa maneira, representa objetos e cenas de maneira similar à configuração de como vemos o mundo, sem, contudo, desprezar aspectos da imaginação que possam compor essa

representação. Assim, destaca-se que a tese aqui defendida é a de que compreender a estrutura tridimensional de um objeto, atentando-se a aspectos como forma, volume e o espaço ocupado por este objeto, permite que a imagem mental desse objeto seja apropriada mais facilmente e incorporada ao nosso repertório visual.

Figura 5: À esquerda o desenho de um signo ou símbolo de um olho e à direita o desenho estrutural de um olho, levando em consideração suas formas tridimensionais.

Fonte: Madureira (2023).

Na figura 5, temos dois desenhos que representam um olho humano. O desenho da esquerda tem aspecto mais simbólico e relaciona-se melhor com a ideia de imagem de representação defendida por Luria (1979). Por ser mais genérica é aplicável a qualquer olho, assim como obedece a *lei básica da percepção visual* defendida pelos psicólogos da Gestalt, ou seja, é a forma mais básica percebida. Por sua vez, o desenho da direita representa o olho, criando uma ilusão de tridimensionalidade, levando em consideração regras da perspectiva que ampliam as percepções de volume das formas. Ambos os desenhos foram feitos a partir da memória do artista, no entanto, a elaboração do desenho da direita não seria possível, caso o objeto em que ele é baseado, neste caso um olho humano, não tivesse sido estudado, tendo em mente aspectos como forma, volume e tridimensionalidade.

Levando em consideração os autores discutidos, compreende-se que um desenhista necessita observar, ver e reconhecer a estrutura do objeto observado, algo como o esqueleto do desenho. Em inglês, existe o termo *constructive drawing*, em francês, *dessin constructive*, cujas traduções literais seriam desenho construtivo. Este é o termo que o autor George Bridgman (1920) vai utilizar sempre em seus livros, para ele, o termo “construir” substitui “desenhar” para reforçar a noção de que os efeitos de massas (volumes) é que darão a ilusão da forma tridimensional ao desenho.

De modo semelhante à teoria de reconhecimento por componentes elaborada por Biederman (1987), Bridgman (1920) sugere que quando desenhamos é necessário agrupar ou separar massas ou volumes de acordo com seus tamanhos e formatos. Para a representação de volumes com tamanhos e ou proporções similares, é desejável que estes sejam concebidos como uma única massa. Já para a representação de massas com proporções diferentes, ou com tamanhos irregulares, é desejável que a representação de volumes seja concebida de modo a sobrepor uns aos outros, gerando a ilusão de que são volumes distintos (Bridgman, 1920).

As publicações de Bridgman são direcionadas ao ensino do desenho, mais especificamente ao desenho da figura humana, de concepção bastante técnica. Configuram-se como manuais, em que o autor explica funções particulares de cada membro do corpo, por exemplo, além de ilustrar, de modo bastante explicativo, os movimentos e particularidades discutidas nos textos orientadores.

Como pode ser visto na figura 6, o desenho de Bridgman (1920) é uma junção da simplificação da forma ao movimento do gesto que, para o autor, é a maneira mais simples e efetiva de estudar a figura humana. O processo de simplificar a imagem, ou objeto visto, para melhor compreender sua forma no espaço tridimensional, pode ser explicado pelo processo de recodificação da informação. Ao analisar uma série de experimentos de como estímulos diversos afetam informações na memória, George Miller (1956) chegou à conclusão de que uma das maneiras de aumentar a eficácia e capacidade de armazenamento da memória é a recodificação da informação recebida, com o intuito de sintetizar a quantidade de informações adquiridas em pequenos blocos. A título de exemplo, o autor menciona a tendência humana de agrupar unidades em dezenas ou centenas para gravar números muito longos, fazendo com que duas ou três unidades ocupem menos espaço em nossa memória (Miller, 1956).

Figura 6: Desenho esquemático que ilustra a composição das massas (volumes) da figura humana.

Fonte: Bridgman (1920).

Segundo Loomis (2011), para fins de estudo do desenho de representação, o método de simplificação da forma contribui para compreender primeiro as massas e formas tridimensionais que fazem parte do objeto a ser desenhado, de maneira que não haja uma sobrecarga de estímulos que atrapalhem a visualização do todo. A compreensão da forma simplificada também contribui para a transposição do que foi memorizado do objeto a ser representado para o papel, de modo rápido e eficiente. O referido autor explicita sua perspectiva no trecho a seguir:

Vamos tentar explicar o que faz um artista “funcionar”. Toda pequena parte do trabalho que é realizado vem da premissa que ela possui uma mensagem, um propósito, um trabalho a fazer. Qual é a resposta mais direta? Qual a interpretação mais simples que ele pode fazer daquela mensagem?

Desmembrar um assunto à sua forma mais nua e eficiente é um trabalho mental. Cada pedaço do seu trabalho deve ser considerado em relação ao propósito do todo (Loomis, 2011).

Conforme descrito na citação anterior, Loomis (2011) julga ser relevante a compreensão da simplificação da forma, e seu trabalho como artista e estudioso do desenho reflete suas perspectivas teórico-conceituais. O autor propõe *manequinizar* o corpo humano para melhor compreender suas formas e proporções, assim como para retratar a figura humana de modo eficiente, como demonstrado na figura 7.

O termo *manequinizar* vem da ideia de tentar ver, dimensionar e desenhar um objeto com formas simplificadas, suprimindo a maior quantidade de detalhes possível do objeto real. Esse método otimizaria o tempo de realização do desenho de representação, sem preocupações com os detalhes, que o autor denomina ruído visual, focalizando as grandes massas ou volumes, e adicionando a ilusão da perspectiva ao objeto representado.

O método de Loomis (2011) é especialmente útil para a rápida distribuição de figuras que obedeçam a determinada perspectiva, sendo extremamente eficaz na criação de testes de composição.

O manequim tem um propósito duplo. Eu acredito que o estudante terá muito mais facilidade em compreender a figura humana e entender o “sentimento” das suas partes em ação do que iniciar com o desenho de um modelo vivo. Não apenas serve para esboços iniciais, mas também se torna a abordagem ideal do desenho da figura humana, seja do modelo ou por cópia. Se de início você tem formas e massas, posteriormente é mais fácil transformá-los em osso e músculos. Então você consegue mais facilmente captar o posicionamento e as funções de cada músculo, e como a superfície do corpo reage a isto (Loomis, 2011, p. 43).

Para Loomis (2011), utilizar a figura *manequinizada* seria o método ideal para se iniciar o estudo da figura humana, melhor que iniciar com aulas de modelo vivo, além de ser uma maneira eficaz e rápida de esboçar desenhos para quaisquer fins, sejam como representação ou referência para pintura. Para o autor, a compreensão do comportamento das formas tridimensionais se torna mais fácil devido a simplicidade das formas presentes no manequim.

Figura 7: Demonstração de como adicionar perspectiva ao manequim sólido.

Fonte: Loomis (2011).

Para Loomis (2011), utilizar a figura *manequinizada* seria o método ideal para se iniciar o estudo da figura humana, melhor que iniciar com aulas de modelo vivo. Além de ser uma maneira eficaz e rápida de esboçar desenhos para quaisquer fins, sejam como representação

ou referência para pintura. Para o autor, a compreensão do comportamento das formas tridimensionais se torna mais fácil devido a simplicidade das formas presentes no manequim.

Na figura 7, demonstram-se desenhos de Loomis (2011) para a compreensão da relação da figura humana com as noções de perspectiva linear quando é utilizado um manequim que contém apenas as formas mais essenciais do corpo humano. Este princípio pode ser aplicado a qualquer objeto, e não apenas à figura humana, como no exemplo da figura 8, em que um carro é simplificado a suas formas tridimensionais mais básicas para melhor compreensão do espaço ocupado pelo objeto.

A figura 8 representa um exemplo do processo de apropriação da imagem tridimensional de um carro a partir de uma imagem bidimensional, a vista lateral de um Uno. A simplificação das maiores e principais formas permitem que elas sejam mais facilmente compreendidas, assim como as relações de umas com as outras. Tendo conhecimento das regras de perspectiva, torna-se uma tarefa mais simples reproduzir as formas que foram anteriormente simplificadas de maneira a simular a tridimensionalidade do objeto desenhado (Robertson, 2013).

Figura 8: Desenho de estudo das formas tridimensionais, ou a forma manequinizada de um carro.

Fonte: Madureira (2023).

Sendo assim, baseado nos autores discutidos, podemos inferir que a apropriação de novas informações, com o intuito de desenvolver o repertório visual do artista para fins do desenho, pode ser feita de maneira mais eficaz quando certas metodologias são utilizadas. Somado a isso, se nos referimos ao desenho figurativo, é necessário dar especial atenção a aspectos como volume, forma e tridimensionalidade

No Capítulo 2, a seguir, discorreremos sobre as abordagens metodológicas utilizadas neste estudo e explicitaremos como os dados levantados na pesquisa foram organizados e analisados.

2. PERCURSO METODOLÓGICO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Nesta seção, relataremos a trajetória metodológica de nosso estudo e apresentaremos os dados construídos no percurso de seu desenvolvimento, orientado pela abordagem qualitativa conforme descrito nos itens adiante.

2.1. Abordagem metodológica

A abordagem qualitativa e a análise de conteúdo (Bardin, 1977) foram adotados como método de pesquisa para este estudo com objetivo de compreender como os processos de ensino e aprendizado do desenho estão relacionados com a percepção visual e com o entendimento das formas tridimensionais básicas. A hipótese de que a exploração da percepção e da memória visual estimulam a elaboração de um repertório visual amplo e diversificado, e contribuem para a criação do desenho figurativo, sustentou a escolha dos instrumentos de pesquisa e as análises elaboradas.

Um estudo da literatura sobre o ensino e aprendizado do desenho foi desenvolvido tendo em vista que a pesquisa exploratória busca levantar e analisar dados sobre determinado tema para melhor compreendê-lo. As entrevistas semiestruturadas (Lüdke & André, 1988) foram adotadas como procedimento técnico e recurso metodológico por se tratar de um formato mais flexível e adequado de buscar respostas para a questão que guiou o estudo: que abordagens teórico-metodológicas são adotadas para amparar o ensino e aprendizagem do desenho figurativo? O modelo escolhido foi o de entrevista semiestruturada.

Desde a constituição do projeto de pesquisa, realizou-se um estudo preliminar da literatura, que foi sendo ampliado no decorrer da estruturação teórico-conceitual do tema investigado. Foram analisados vídeos de artistas explicando seus processos durante o trabalho artístico, processo que propiciou mapear artistas que atuam como professores e priorizam a compreensão da simplificação da forma como um dos pilares do desenho, seja em suas práticas artísticas ou em suas maneiras de ensinar. Essa fase inicial da pesquisa se deu com o intuito de identificar e catalogar possíveis candidatos a serem entrevistados.

Nessa primeira fase, foram identificados treze artistas que tinham como principal fonte de referência visual a própria memória. Destes, nove atuam como professores de arte ou desenho, com exceção de Kim Jung Gi, falecido¹⁷ pouco depois do início desta pesquisa. O contato com os artistas professores identificados foi estabelecido através de e-mail ou mensagens por redes sociais. As entrevistas foram realizadas com os artistas professores que demonstraram interesse e se dispuseram a participar da pesquisa.

Como a pesquisa aborda o ensino e aprendizado do desenho, considerou-se adequado que o próprio processo do desenhar também fosse utilizado como metodologia experimental. Haseman (2006) reforça a tendência e necessidade do que o autor chama de “Pesquisa Performativa” em estudos nas áreas de arte, *media* e *design*. Isso ocorre devido à dificuldade de encontrar metodologias que possam ser aplicadas a essas áreas do conhecimento, consideradas pouco convencionais no meio acadêmico.

A utilização do desenho como ferramenta metodológica tornou-se bastante comum em áreas como a psicologia, tendo servido tanto como meio, quanto como processo para análises comportamentais e do desenvolvimento mental infantil. Cita-se, ainda, o método “desenhe-e-escreva” utilizado para trabalhar com crianças para que elas possam se expressar verbalmente e visualmente (Guillemin, 2004; Williams & Bendelow, 2000).

Em consonância com Brew (2015, p. 141), ao considerar que: “Desenhar como método de pesquisa facilita a interlocução entre disciplinas, e oferece uma maneira de pensar no papel e com a mão”, para esta pesquisa, o desenho autoral foi utilizado como discurso e como linguagem explicativa, a fim de complementar e facilitar a compreensão das ideias e conceitos discutidos nesta dissertação.

Um passo importante, que havia sido tomado nos levantamentos preliminares, foi rastrear o máximo de informações possíveis sobre cursos ministrados por professores artistas para perceber suas metodologias de ensino, as matrizes curriculares dos cursos oferecidos em meios digitais e documentos, quando disponíveis, que abordassem o tema em questão. Diante do panorama encontrado, foi possível selecionar alguns artistas professores para realizar

¹⁷ O professor artista faleceu em 3 de outubro de 2022 em Paris, França.

entrevistas com o intuito de melhor compreender a base teórica e as concepções que sustentam seus cursos.

A entrevista semiestruturada foi organizada a partir de um roteiro¹⁸ de questões que visavam construir dados relevantes para as questões de pesquisa. Sendo assim, o recurso propiciou abertura para explorar imprevistos oportunos no momento da entrevista, tais como interações espontâneas com o entrevistado que suscitassem interpretações e inferências relacionadas ao contexto pesquisado ou ao objeto e objetivo de pesquisa propostos. Os dados brutos advêm dos relatos dos entrevistados que, depois de transcritos, foram interpretados por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), compõem as unidades temáticas de texto. Ressalta-se que o conjunto de dados primários necessitaram ser tratados de modo sistemático, tendo sido a base para a categorização em unidades temáticas.

2.2. Apresentação e interpretação dos dados

Após identificar os possíveis artistas professores que se encaixavam nos parâmetros da pesquisa, um primeiro contato foi realizado para verificar a disponibilidade e consentimento em participar do estudo por meio de entrevistas. O contato preliminar foi realizado por e-mail ou contato direto na plataforma Instagram. O objetivo principal de realizar as entrevistas foi ampliar os instrumentos de compreensão de como funcionam os cursos e metodologias ministrados pelos artistas professores selecionados, verificando principalmente:

- Principais fundamentos utilizados;
- Embasamento teórico dos cursos;
- Maiores dificuldades encontradas pelos alunos;
- O papel da memória visual e do repertório visual do artista e qual sua relevância para o processo de ensino e aprendizado do desenho;
- Melhor entendimento do método de ensino utilizado.

As entrevistas foram realizadas com oito depoentes, selecionados pelos seguintes critérios: depoentes que são ou já foram professores de disciplinas e ou cursos de desenho; que

¹⁸ O roteiro da entrevista semiestruturada encontra-se no Apêndice A.

trabalham como artistas e têm no desenho a principal forma de expressão artística. Dentre os entrevistados, cinco são do gênero masculino e três do gênero feminino.

Todas as entrevistas foram realizadas com consentimento dos participantes entrevistados, obtendo-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Os termos e o instrumento de pesquisa (roteiro de entrevista semiestruturado) foram aprovados pelo Comitê de Ética¹⁹, documento que explicita os objetivos e riscos do procedimento adotado para interação com o entrevistado.

Os relatos foram gravados em áudio (depoentes presenciais) ou vídeo (depoentes remotos). A fim de manter o sigilo e anonimato de cada um dos participantes da pesquisa, ao final dos depoimentos foram utilizadas apenas as iniciais dos nomes dos entrevistados e a data de realização da entrevista. Todas as etapas desta pesquisa seguiram os procedimentos exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UEMG, instância em que o projeto foi submetido, tendo sido aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº 6.573.855²⁰.

As entrevistas realizadas presencialmente foram gravadas com um aparelho celular POCO X5 PRO da marca Xiaomi, utilizando o aplicativo gratuito *Dolby On*. As entrevistas remotas foram realizadas por computador, utilizando a plataforma Google Meet, gravadas em áudio e vídeo com o software OBS.

Após realizadas, os áudios das entrevistas foram transcritos para texto escrito por meio do software *Descript*. As transcrições foram revisadas para correção de possíveis erros gerados pela ferramenta, optamos por transcrever as entrevistas retirando pausas e vícios de linguagem dos participantes. Todos os arquivos, tanto das entrevistas, quanto das transcrições, foram armazenados em backup em nuvem, na plataforma Google Drive.

O universo do desenho é extremamente amplo quanto a suas diversas funções e finalidades. Com o intuito de contextualizar o universo diversificado de depoentes que atuam em diferentes áreas do desenho, e que advêm de diferentes experiências e contextos de vida, fez-se necessário apresentar uma mini biografia de cada artista professor entrevistado. As mini biografias foram dispostas na ordem de realização das entrevistas e os entrevistados identificados pelas iniciais dos nomes e sobrenomes, seguidas de suas nacionalidades, formação, nível de ensino e disciplinas com que atuam e perfil artístico:

¹⁹ O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, encontra-se no Apêndice B.

²⁰ O Parecer Consubstanciado nº 6.573.855 encontra-se disponível no Anexo A.

C.C. é brasileiro, bacharel em Artes Plásticas e possui mestrado na área de artes, com enfoque em desenho. Atua como artista plástico e professor de desenho em instituição de ensino superior, criador de obras que integram acervos de alguns museus e galerias. Dentre as disciplinas por ele ministradas, destacam-se *Desenho de Objeto*, *Desenho de Paisagem* e *Desenho de Figura Humana*, que fazem parte do ciclo básico do curso de Artes Plásticas, e *Ateliê de Desenho*, disciplina mais avançada do curso de Artes Plásticas.

S.R. é brasileiro, historiador e bacharel em Artes Plásticas, leciona disciplinas de desenho do ciclo básico do curso superior de Artes Plásticas. Atualmente, o artista tem focado seu trabalho em esculturas e instalações, seu trabalho fez parte de diversas exposições de arte desde a década de 1980.

R.S. é estadunidense e trabalha como artista, designer e professor. Suas obras são voltadas principalmente à indústria de jogos digitais e cinema, tendo trabalhado como *concept artist* para algumas grandes produtoras do ramo do entretenimento. Como professor, ministra disciplinas do ciclo básico de design em uma escola de nível superior e diversos cursos livres voltados para *concept art* e ilustração, além de possuir um canal na plataforma YouTube com diversos vídeos em que ensina teorias e técnicas de design, desenho e pintura digital.

P.W. nasceu na Áustria, onde vive atualmente, é formado em Artes Visuais e possui licenciatura para lecionar Artes. Seu trabalho como artista e designer é voltado para a indústria de entretenimento, principalmente de jogos digitais, trabalha como artista comissionado e leciona artes para jovens do ensino fundamental e médio.

A.S. é natural da Holanda, graduado em psicologia, atua como professor de cursos livres voltados principalmente na área de ensino de desenho e design e como artista comissionado. Possui um canal na plataforma YouTube onde compartilha diversas dicas da prática de desenho.

I.P. é graduada em Artes e leciona disciplinas de desenho em curso superior de Artes Plásticas, sua pesquisa é voltada para a área do desenho. Como artista, participou de diversas exposições e salões de arte por todo o Brasil, tendo recebido prêmios nacionais por alguns de seus trabalhos.

M.G. é graduada em Artes Plásticas e mestra em Artes. Leciona disciplinas de desenho e ilustração em instituição de ensino superior, lecionou também aquarela e ilustração em cursos

de extensão. Seu trabalho como artista é direcionado à ilustração de livros infantis e didáticos, além de ilustração científica e botânica.

A.V. graduou em Artes Plásticas e é doutora em Literatura, sua linha de pesquisa está voltada à área do desenho e ilustração. Como professora, leciona em disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais em instituição de ensino superior, assim como aulas de ateliê de desenho. Como artista, atua, principalmente, como ilustradora, tendo sido seu trabalho premiado em mostras coletivas e prêmios de literatura e ilustração.

Depois de identificar os perfis dos entrevistados e suas áreas de expertise e atuação, buscamos dividir os depoentes em dois grupos: grupo 1) - em que o trabalho artístico está voltado às artes aplicadas, como a ilustração ou o design, e grupo 2) - em que o trabalho está voltado para a arte como forma de expressão. No QUADRO 1, identificam-se as iniciais dos nomes dos oito professores/artistas entrevistados, o nível de ensino em que atuam como professores, o grupo ao qual estão relacionados como artistas e seus perfis docentes e atuações artísticas:

QUADRO 1: Perfis dos professores artistas participantes da pesquisa.

Sigla/entrevistado	Nível de ensino	Grupo	Perfil docente e artístico
C.C.	Ensino superior	Arte de expressão	Ministra disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais e utiliza o desenho como principal forma expressiva.
S.R.	Ensino superior	Arte de expressão	Ministra disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais e trabalha com instalações e escultura além do desenho.
R.S.	Ensino superior Curso livre	Arte aplicada	Ministra disciplinas do ciclo básico de Design e trabalha na indústria de cinema e jogos digitais.
P.W.	Ensino médio	Arte aplicada	Ministra disciplina de Artes em escola de ensino médio e trabalha na indústria de jogos de tabuleiro e digitais.
A.S.	Curso livre	Arte aplicada	Ministra cursos livres na área de ensino de desenho e design e atua como artista comissionado.

I.P.	Ensino superior	Arte de expressão	Ministra disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais e possui prêmios por algumas de suas obras e corpo de trabalho.
M.G.	Ensino superior	Arte aplicada	Ministra disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais e trabalha com ilustração de livros infantis e ilustração botânica.
A.V.	Ensino superior Mentoria de desenho	Arte de expressão	Ministra disciplinas de desenho do ciclo básico do curso de Artes Visuais e possui obras desenhadas com características realistas, inclusive em escala.

Fonte: Dados obtidos por meio de entrevista semiestruturada e sistematizados pelos pesquisadores.

Como apresentado anteriormente, este estudo baseia-se em aporte teórico de diferentes áreas, confluindo abordagens teórico-metodológicas da psicologia da educação, cognição, *Gestalt*, ensino e aprendizado do desenho, teorias da forma, arte e design. Devido à pluralidade de áreas abordadas, a análise dos dados preliminares obtidos no levantamento da literatura possibilitou que fosse construído um panorama flexível para a determinação dos perfis dos professores artistas a serem entrevistados.

A proposta inicial era de que as entrevistas fossem realizadas apenas com profissionais que priorizam o ensino do desenho figurativo. Contudo, no decorrer da pesquisa, percebeu-se a necessidade de ampliarmos o universo de profissionais para contemplar perfis diferenciados de professores artistas dedicados ao ensino do desenho. Essa mudança permitiu analisar diferentes metodologias de ensino do desenho com o objetivo de encontrar prováveis consonâncias e dissonâncias entre as concepções dos professores artistas entrevistados.

Conforme anunciado anteriormente, a análise de conteúdo qualitativa (Bardin, 1977) foi a técnica de investigação adotada na pesquisa, possibilitando gerar hipóteses a partir da organização de unidades temáticas relacionadas com o todo implícito nas mensagens textuais. Essas hipóteses servem como agente norteador para confirmar ou negar a informação avaliada, possibilitando, desta maneira, sistematizar o conteúdo investigado.

A organização das informações que aparecem com maior frequência no conteúdo analisado facilitou a visualização dos dados presentes no texto para sua melhor interpretação e

categorização. “A categorização tem como primeiro objetivo [...] fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos (Bardin, 1977, p. 119)”. Com base na categorização de unidades temáticas foi possível interpretar determinados aspectos das mensagens com o objetivo de realçar os pontos importantes do discurso dos entrevistados.

Tendo como referência a análise do corpus documental produzido a partir dos dados coletados nas entrevistas, foram estabelecidas as seguintes unidades temáticas relacionadas ao ensino e aprendizado do desenho, a saber: 1) *Fundamentos do aprendizado do desenho*; 2) *Dificuldades do aprendizado do desenho*; 3) *Repertório visual*.

As unidades temáticas permitiram a criação de três quadros que descrevem o desmembramento das informações em subcategorias temáticas e descritores que emergiram dos dados analisados, a partir da observação de consonâncias e dissonâncias presentes nos discursos dos entrevistados.

O QUADRO 2 é composto pelos dados presentes na unidade temática *Fundamentos do aprendizado do desenho* construída a partir de falas dos entrevistados que explicitaram boas práticas consideradas fundamentais no ensino e aprendizado do desenho.

QUADRO 2: Fundamentos do aprendizado do desenho.

Subcategorias temáticas	Descritores
Educação do olhar	Compreensão das formas no ambiente tridimensional; Estabelecimento de relações entre as partes com o todo (proporcionalidade); Decomposição da forma
Prática constante e deliberada do desenho	Fortalecimento da relação cognitiva com motora (imagem vista/pensada x desenho materializado); Importância do caderno de esboços (sketchbook); Importância do professor e da estruturação
Fundamentação teórico-prática	Perspectiva linear; Compreensão dos sólidos (formas tridimensionais básicas); Forma/contra forma;

	Compreensão da incidência da luz; Gestual
--	--

Fonte: Dados obtidos por meio de entrevista semiestruturada e sistematizados pelos pesquisadores.

O QUADRO 3 demonstra o agrupamento de dados classificados na unidade temática *Dificuldades do aprendizado do desenho*, informando as dificuldades mais comuns percebidas no alunado que foram mencionadas pelos professores e também em seus próprios processos de aprendizado.

QUADRO 3: Dificuldades do aprendizado do desenho.

Subcategorias	Descritores
Medo do erro	Desconstrução do conceito de desenho como talento ou dom; Descompassamento entre a educação visual e o treinamento motor; Compreensão do que é desenhar e objetivo pessoal com o desenho; Autocrítica elevada; Aprendizagem através do fracasso/falha
Fundamentos do desenho	Aplicação das regras e fundamentos no trabalho pessoal; Formas de estudo repetitivas que podem gerar frustração

Fonte: Dados obtidos por meio de entrevista semiestruturada e sistematizados pelos pesquisadores.

Por fim, a unidade temática intitulada *Repertório visual*, demonstrada no QUADRO 4, reúne os dados que fazem referência ao processo de criação e desenvolvimento de um repertório visual voltado para a prática do desenho, assim como a função que este dispositivo da memória exerce na vida do artista.

QUADRO 4: Repertório visual.

Subcategorias	Descritores
Função do repertório visual no desenho de memória	Suporte para a criação no desenho de memória; Interligado à criatividade; Similaridades com o alfabeto e a gramática
Desenvolvimento do repertório visual para o desenho de memória	Experiências sensoriais (cinema, música, teatro, etc); Prática e repetição; Bagagem cultural; Apuramento do olhar

Fonte: Dados obtidos por meio de entrevista semiestruturada e sistematizados pelos pesquisadores.

No Capítulo 3, a seguir, buscaremos aprofundar as análises dos dados coletados nas entrevistas realizadas com os professores de desenho, cujos conteúdos deram suporte à criação das unidades temáticas nos quadros anteriormente apresentados.

3. ANÁLISE DOS RELATOS DE PROFESSORES ARTISTAS

Neste Capítulo, explicitamos as relações entre a compreensão das formas tridimensionais e a estruturação do pensamento a ser aplicado no processo de ensino e aprendizado do desenho figurativo. Dessa maneira, retornamos aos objetivos apresentados na Introdução desta pesquisa: investigar as conexões entre a percepção, a memória visual e o ensino e aprendizado do desenho; identificar artistas/professores contemporâneos que priorizem a compreensão da simplificação da forma tridimensional como um dos pilares do ensino e aprendizado do desenho e analisar as metodologias de ensino e aprendizado do desenho dos artistas/professores identificados.

As unidades temáticas criadas a partir da análise dos dados coletados por meio das entrevistas com os artistas professores apresentadas no capítulo anterior serão discutidas nesta seção, a saber: QUADRO 2 - *Fundamentos do aprendizado do desenho*; QUADRO 3 - *Dificuldades do aprendizado do desenho*; QUADRO 4 - *Repertório visual*. No decorrer da análise dos conteúdos foram construídas subcategorias temáticas similares ou que, de certa forma, se complementam, para agrupar as tendências de pensamento dos entrevistados em relação ao ensino e aprendizado do desenho.

3.1. Fundamentos do aprendizado do desenho

A unidade temática denominada *Fundamentos do aprendizado do desenho* constitui-se das sínteses de trechos das entrevistas em que os artistas professores explicitam as noções fundamentais a serem trabalhadas durante esse processo de ensinar a desenhar. Nesse sentido, destacamos um excerto de Bayles & Orland (1993) ao indicarem que a capacidade de desenhar não é inata e requer orientação especializada por parte do instrutor e dedicação por parte do aprendiz.

Fazer arte envolve habilidades que podem ser apreendidas. O senso comum é de que enquanto o ofício de artesão pode ser ensinado, “arte” se mantém um presente mágico dado apenas pelos deuses. Nem tanto. Em grande proporção, se tornar um artista consiste em aprender a se aceitar, o que torna seu trabalho pessoal, e em seguir sua própria voz, que faz seu trabalho distinto. Obviamente, essas qualidades podem ser nutridas por outros. A longo prazo, até mesmo o talento é raramente discernível de perseverança e muito trabalho árduo (Bayles & Orland, 1993, p. 3).

Reafirmamos, tendo como referência a citação anterior, que o desenho, de maneira similar a outras formas de expressão artística, é uma habilidade que pode ser apreendida e conseqüentemente, ensinada. Unindo características de processos motores e cognitivos, Brew (2015) chama a atenção para o fato de que o processo de ensino e aprendizado do desenho pode ser lento e se mostrar extremamente frustrante.

Mesmo quando demonstram pertencer a diferentes linhas teóricas sobre o ensino do desenho, há consenso entre os artistas professores entrevistados sobre a necessidade de dar atenção às habilidades cognitiva e motora para efetivação do processo de aprender a desenhar. Conforme descrito no QUADRO 2, tais aspectos estão relacionados, respectivamente, às subcategorias temáticas: Educação do olhar e Prática constante e deliberada do desenho. A terceira subcategoria, Fundamentação teórico-prática, representa a ponte que liga os aspectos cognitivo e motor para a aquisição da habilidade de desenhar, defendida com maior ênfase pelos artistas professores identificados como pertencentes à categoria do desenho aplicado, comumente ligados ao design ou ilustração. Contudo, tal subcategoria apresenta-se também nos discursos dos artistas professores que pertencem ao grupo de profissionais que ensinam ou praticam o desenho de modo mais livre. Nos itens a seguir, serão elencados os trechos de falas dos artistas professores que expressam as subcategorias descritas no QUADRO 2.

3.1.1. Educação do olhar

Tendo em mente que o processo de ver não acontece de forma passiva e está vinculado a um trabalho ativo do nosso cérebro de escanear e explorar visualmente o nosso entorno (Arnheim, 1974, p. 43), a educação do olhar seria uma mudança de relação entre o observador e a maneira como este vê o mundo em sua volta com o objetivo de melhor perceber formas, nuances e detalhes do que pode ser nele observado.

Os oito professores/artistas entrevistados, em algum momento, ressaltaram a importância da educação do olhar para o aprendizado do desenho, reafirmando o pensamento de Paul Klee (1975) ao pontuar que o artista, durante seu processo de formação, cria uma maneira única de ver que o diferencia dos não artistas (Klee, 1975). Observam-se, em recortes de relatos distintos, posicionamentos semelhantes sobre o tema. C.C. e S.R., ao serem interpelados a destacar os principais fundamentos que propiciam um processo favorável ao aprendizado do desenho, pontuaram seus pensamentos sobre a importância de aprender a ver, conforme descrito a seguir.

A gente costuma falar que a gente não aprende a desenhar, a gente aprende a olhar e a partir dessa disciplina, de parar e olhar, de comparar, de relacionar, de construir essa coisa internamente, que a gente aos poucos vai libertando e conseguindo desenhar. É um trabalho com a percepção. E é isso, eu diria que é uma das noções fundamentais. A primeira coisa que a gente fala é em trabalhar a percepção do olhar, atenção e percepção (C.C., 8 jan., 2024).

O aluno tem que tá aberto pra aprender, a ver. Antes de aprender a desenhar, ele tem que aprender a ver porque o desenho ele é, ele é uma coisa do pensamento, todo mundo acha que é uma coisa da mão, não é uma destreza de mão igual você costurar, você bordar. Sabe, você tem que absorver aquilo visualmente, é o pensamento da imagem, é olhar a imagem (S.R., 16 jan., 2024).

Os trechos dos depoimentos destacados anteriormente demonstram como dois dos artistas professores entrevistados conferem protagonismo à percepção visual como habilidade a ser refinada logo na fase inicial do processo de aprendizagem do desenho. A relevância de exercitar a percepção como habilidade essencial para o desenho pode ser justificada, principalmente, para o aprendizado do desenho figurativo, pois, quando representamos por meio do desenho algo figurativo, estamos simulando, de algum modo, a maneira como nós, humanos, percebemos o mundo.

Uma das entrevistadas pontua que existem métodos e exercícios capazes de estimular e auxiliar a educação do olhar que podem contribuir para ampliar as experiências estéticas de artistas e não artistas. O trecho que se segue, retirado da transcrição da entrevista realizada com A.V., professora de desenho que atua no ensino superior, exemplifica como desenvolver estratégias de sensibilização e percepção da educação do olhar:

A pessoa, ela sai daquela, da capacidade de ver e ela começa a perceber ou ela vai educando uma capacidade de ver de maneira analítica. É isso, existem métodos para você poder estimular essa percepção, então métodos de observação, métodos de medição, de comparação. Então, aprendendo esse tipo de metodologia, seria essa percepção da proporção, da compreensão da perspectiva, a sensibilização, o comportamento de luz e sombra, a sensibilização para o formato das formas e das contra formas, entender que tudo no espaço compositivo tem importância. Então, são fundamentos básicos a partir dos quais você faz o desenho de observação (A.V., 8 abr., 2024).

As ideias de A.V. demonstram que a artista professora defende o olhar analítico como um dos princípios básicos do aprendizado do desenho de observação. Para ela, importante seria criar metodologias que privilegiam a sensibilização e a observação, que levam em consideração compreender a perspectiva por meio da medição, da comparação dos formatos e proporções dos objetos; do entendimento da forma e contra forma, de como a luz e sombra incidem sobre

um dado cenário. Enfim, a artista professora ressalta como a representação por meio do desenho de figuração está relacionada ao estudo minucioso desses elementos.

O entrevistado R.S. associa a educação do olhar e o aprendizado do desenho ao aprendizado da escrita, sugerindo que é necessário que se desenvolva um repertório visual semelhante ao vocabulário da língua escrita, que dá sustentação à linguagem visual.

Se for requisitado a uma pessoa qualquer - um não artista - que desenhe um carro, ela vai desenhar uma versão mais simples e iconográfica do carro, ou algo do tipo. Eu acredito que todos nós entendemos a noção de aprender a desenhar, porque normalmente nós aprendemos a escrever, e o conceito de aprender a escrever é memorizar letras, símbolos simples [...] aprender a desenhar não é muito dissimilar a aprender a escrever. No sentido que você está basicamente colocando coisas mais e mais complexas²¹ - no seu vocabulário/repertório - (R.S. 22 jan. 2024).

R.S. sugere que o desenvolvimento da percepção visual para fins do desenho é, assim como o desenvolvimento do vocabulário da língua escrita, uma contínua e gradual construção de repertório que é composto desde símbolos mais básicos até regras de estruturação e construção, que permitem a compreensão da mensagem exposta.

Sendo assim, com base nas falas dos professores artistas entrevistados, a educação da percepção visual pode ser elencada como uma das habilidades fundamentais para o desenvolvimento do desenho, sendo que existem práticas e exercícios que podem aprimorá-la. É importante pontuar que, de acordo com a mudança das noções estéticas de cada época, a educação do olhar adquire novas formas e regras.

3.1.2. Prática constante e deliberada do desenho

Prática constante

Conforme discutido anteriormente, acreditamos que o desenho seja uma habilidade cognitiva e motora que pode ser adquirida e aperfeiçoada (Speed, 1972), e, por este motivo, assim como exercícios físicos, a prática constante seria essencial para manter a boa forma ao desenhar e não perder o ritmo (Edwards, 1979).

²¹ Traduzido do original em inglês: *Obviously, if you ask a random person to draw a car, they're going to draw the more simple kind of iconography of a car or something like that. I do think we all understand the component of learning to draw because, generally, we all learn to write and I feel like the concept of learning to write is memorizing letters, basic symbols [...] Learn to draw is not dissimilar from learning to write. In the sense that you're just basically putting in more and more complex things.*

A noção da prática constante surge da necessidade da criação do hábito do desenho, da inserção do desenho na rotina, com o propósito de tornar a prática, por si só, uma necessidade que vai além do desejo de melhorar a técnica ou ter uma peça finalizada, priorizando, dessa maneira, o processo. A partir da experimentação e do hábito dessa prática diária, naturalmente, dúvidas e descobertas vão surgir, e cabe ao desenhista buscar respostas para as dúvidas e esmiuçar as descobertas. Os seguintes trechos foram retirados das entrevistas com A.V. e A.S., respectivamente, ao serem inquiridos se desejavam destacar algum aspecto que, para eles, fosse importante para o ensino e aprendizado do desenho:

Um aspecto importante é o compromisso com o desenho. Ele é importantíssimo, o compromisso, esse interesse, se dedicar. Mais do que a disciplina, porque a disciplina às vezes tem uma coisa do rigor, a disciplina é boa, mas muitas vezes, há quem não seja disciplinado, mas é capaz de ser compromissado. Então disciplina e compromisso. Porque o desenho pede o fazer, com o próprio fazer que ele vai revelando as coisas. Esse hábito de desenhar, ele é precioso, então é adquirir o hábito de desenhar muito, ele é revelador e transformador (A.V., 08 abr. 2024).

Consistência. Aparecer todos os dias. Bom, não todo dia, mas eu acho que se você fizer isso - desenhar - com consistência. Consistentemente, certo? Algo como, não sei, cinco vezes na semana, por uma hora, é mais que o suficiente para aprender a desenhar²² (A.S., 14 fev. 2024).

Tanto o excerto da entrevista com A.V., quanto com A.S., nos mostra como os professores artistas julgam necessário que exista uma consistência quanto à frequência da prática do desenho. A.V. ainda associa a prática do desenho à função de servir como um condutor do processo de descoberta do desenho, gerando questões que podem ser exploradas e estudadas, auxiliando assim, no seu desenvolvimento.

A prática diária não deve ser vista, no entanto, como um meio para chegar a um fim, e sim como um processo que deve ser vivido pela experiência em si (Edwards, 1973). Durante o processo, a possibilidade de experimentação, seja com materiais e técnicas distintas, ou estudos mais específicos em áreas como anatomia e perspectiva, pode ser altamente enriquecedor para o artista.

O que facilita o processo de desenho, realmente, é a experiência de fazer. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo, incentivar a feitura, o fazer, a experiência, experimentar, utilizar materiais diferentes, sempre nesse sentido

²² Traduzido do original em inglês: *Consistency. Show everyday. Yeah, well, not everyday, but I think like, if you do it with consistency. Consistently, right? So, I don't know, five times a week or so, an hour, is more than enough to learn to draw.*

da experiência, nunca no sentido de alcançar um desenho x, mas sempre no intuito de conseguir colocar pra fora uma linguagem pessoal (I.P., 27 fev. 2024)

A fala de I.P. reitera a importância de estimular e incentivar o hábito do fazer e da experimentação, sugerindo que o processo é, em si, um modo de aprendizado, assim como uma demonstração de estilo e discurso próprio. Com o intuito de tornar a prática diária uma tarefa mais fácil de ser realizada e que não demande muita preparação é ideal que o artista adote o costume de utilizar cadernos de esboço - popularmente conhecidos pelo nome em inglês *sketchbook*. Além da praticidade e conveniência de ser um suporte portátil e barato, o *sketchbook* é similar a um diário pessoal, e como tal, possibilita a livre experimentação desprovida do medo de exposição (Hobbs, 2014).

No seguinte trecho, ao ser perguntado se desejava adicionar algum fator importante que pudesse facilitar o ensino e aprendizado do desenho, P.W. reforça a necessidade de utilizar o *sketchbook* de maneira livre e sem rigor:

[...] Se eles - referindo aos seus alunos - ou qualquer estudante têm um *sketchbook* ou uma peça de papel em branco em suas frentes, eles são extremamente rigorosos em fazer uma peça exatamente no centro. Então, o típico *sketchbook* de um estudante que não teve direcionamento se parece com isso. Você tem uma página, uma pequena coisa no centro da página, na próxima página outra coisa. Esta não é a maneira correta de utilizar um *sketchbook*, você tem de ser capaz, você tem de se acostumar a desenhar páginas bagunçadas (P.W. 25 jan. 2024).²³

Como pode ser visto no excerto da entrevista com P.W., o professor artista advoga pelo uso do *sketchbook* de maneira despreziosa e livre de noções de composição e estética. Como um suporte direcionado apenas à prática do desenho e à experimentação. P.W. posteriormente complementa “se joga, desenhe, e esse progresso é o objetivo” (P.W. 25 jan. 2024)²⁴, dando foco ao processo do desenhar e reforçando a ideia de que nem tudo que for produzido será visto como uma *arte finalizada*, e que você aprende como fazer seu trabalho como artista fazendo o trabalho (Bayles & Orland, 1993).

²³ Traduzido do original em inglês: [...] *And if they, or whenever students have a sketchbook or a white piece of paper, so to speak, in front of them, they are very, very rigorous in trying to make one piece onto that in the center. So, a typical student's sketchbook, without guidance, would look like this. You have a page, a little thing in the center of the page, the next page, another thing. And that's not how you use a sketchbook, you have to be able, you have to live with drawing messy pages.*

²⁴ Traduzido do original em inglês: *Jump in, draw, and this progress is really the goal of it all.*

Apesar da prática constante ser uma ótima forma de exercitar e manter os “músculos” do desenho afiados, ela, por si só, pode manter o artista travado em um mesmo lugar, sem que este veja uma progressão real da técnica ou da sua capacidade de desenhar o que deseja, do modo que deseja. Por isso, alguns professores sugerem a prática deliberada do desenho, como veremos no tópico seguinte.

Prática deliberada

A ideia da prática deliberada se baseia na noção de que todas as atividades e habilidades que podem ser aprendidas e melhoradas passaram, no decorrer da história humana, por um acúmulo de informações e práticas dos métodos que podem gerar um desenvolvimento mais eficaz destas habilidades (Ericsson, 1993). A teoria da prática deliberada se sustenta na noção vigotskiana de que a instrução precede o desenvolvimento, e que um professor ou tutor - alguém com mais experiência na atividade ou habilidade em questão - é um facilitador para o autodesenvolvimento do indivíduo.

A função do professor é de muito maior complexidade: ele deve organizar o meio social do estudante de modo a propiciar condições que possibilitem o seu autodesenvolvimento, isto é, a emergência de formas de domínio das próprias funções psíquicas, seja o pensamento, a atenção, a memória, a imaginação, etc. (Prestes, 2022, p. 15)

O professor ou tutor precisa entender a realidade e a condição do estudante com o objetivo de possibilitar um caminho mais eficaz para seu autodesenvolvimento. É importante notar que não existe um método absoluto aplicável a todo estudante, e são necessários ajustes que se adequem melhor a cada indivíduo.

Saber entender as necessidades de cada aluno, e do aluno, também, ter abertura para entender que aquelas atividades que a gente está propondo, que elas vão ter um desdobramento positivo na vida profissional deles, como artista ou mesmo se for trabalhar em outra área da arte (C.C., 8 jan. 2024).

O trecho destacado da entrevista com C.C. mostra a sensibilidade e preocupação do professor artista em notar as necessidades de cada aluno, para, dessa forma poder propor exercícios ou pareceres do que está bom e o que pode ser melhorado. A prática de dar um *feedback*, seja ele positivo ou negativo, é essencial para o aprendizado eficiente, e sua ausência pode fazer com que o avanço do estudante seja mínimo ou quase inexistente, mesmo em indivíduos altamente motivados (Ericsson, 1993).

Em contraposição à prática constante, a prática deliberada requer esforço e pode não ser prazerosa. A motivação para empreendê-la dependerá da condição de que o indivíduo compreenda os benefícios dessa prática em sua performance (Ericsson, 1993). Neste sentido, o papel do professor tutor passa a ser o de propor exercícios que estejam ao alcance do estudante e que, mesmo assim, sejam exercícios desafiadores, capazes de gerar o autodesenvolvimento, atuando na ZDI de cada aprendiz.

P.W., que leciona para alunos do ensino básico e médio, ao ser questionado sobre quais seriam algumas das noções fundamentais para o desenvolvimento do desenho, assim responde:

O maior problema é criar um ambiente em que seja fácil para eles manterem o ritmo de prática. Porquê, das idades de 10 a 13, a maioria deles tem o mesmo nível de desenho, você tem apenas um ou outro que se destacam. Então, a partir dos 13 anos é possível notar que aqueles que não desenhavam ficam estacionados naquele nível, usam as mesmas técnicas e desenhavam da mesma maneira. Já os que mantêm a prática vão além, e é possível notar uma grande diferença de habilidade quando estão com 17 ou 18 se comparados a quando eles estavam com 15 anos (P.W. 25 jan. 2024).²⁵

P.W. afirma que existe uma diferença palpável entre os estudantes que mantêm a prática do desenho daqueles que não praticam. O professor artista pontua que é essencial criar um ambiente que possibilite que a prática do desenho seja viável e complementa:

Você tem de dar a eles algo em que possam trabalhar. Porque é muito difícil, especialmente se você jovem e tudo está mudando, que eles sempre consigam motivação por si mesmos. E nisso a escola pode fazer algo [...] E isso, na minha opinião, é o que nós temos de buscar dar a eles, uma estruturação para o desenvolvimento [...] mesmo que nossa contribuição seja pequena, eles podem desenhar pouco, mas se fizerem isso consistentemente, por um tempo, eles vão perceber o progresso (Idem.).²⁶

Como o excerto anterior destaca, P.W. traz para o professor a responsabilidade de criar um caminho para o desenvolvimento do estudante, tentando mitigar a frustração inerente à dificuldade do processo de desenvolvimento de uma nova habilidade, assim como manter a motivação do estudante viva.

²⁵ Traduzido do original em inglês: *It's more a problem of how to create an environment where it is easy for you to sustain this level of practice. Because, from the ages 10 to 13, most of them draw about the same level, you have one or other who are better, obviously, but the general level. Then from 13 on, I noticed that the ones who don't draw at all, they get stuck on this level, they draw about the same level, they use the same techniques, the output is the same. And the ones that keep practicing, they go up, up, up from there, and then they are on a much different skill level when they are 17 or 18 than when they were 15.*

²⁶ Traduzido do original em inglês: *Have to give them something they can work on. Because it's very hard to always, especially if you are young and things are changing, always come up with motivation by yourself. That's something the school can do a little bit [...] And that's in my opinion, what you need to aim for, giving them or helping them to construct the framework [...] even though your contribution can be little, you can draw a little, but if you do it over time consistently, it will add up.*

Desta forma, podemos afirmar que pode ser benéfico ao desenvolvimento do desenho uma soma dos dois tipos de prática discutidos anteriormente: a Prática constante, mais descontraída e sem grandes ambições de chegar a um fim específico, tornando-a essencial para que o ato de desenhar se transforme em hábito; e a Prática deliberada, que carrega em si mesma um desafio para um fim, quase sempre acompanhada de um professor ou alguém com mais experiência que possa indicar um caminho a ser seguido, ou com capacidade de dar *feedbacks* quanto ao avanço do estudante.

3.1.3. Fundamentação teórico-prática do desenho

Seguindo ainda a premissa de que a instrução antecede o desenvolvimento proposta por Vygotsky (1991), percebemos que, para o melhor desenvolvimento do desenho, é necessário trabalhar com fundamentação das teorias do desenho em paralelo ao treinamento prático. O objetivo seria instruir o aprendente sobre as diversas possibilidades dessa metodologia adotada.

Durante a realização das entrevistas com os oito professores artistas, a pergunta mais controversa foi “Poderia nos dizer um pouco do seu referencial teórico para o ensino do desenho?” Controversa não no sentido de as falas serem conflitantes, mas, porque, em sua grande maioria, os entrevistados não conseguiram pontuar autores específicos que norteiam suas práticas como professores de desenho, sendo Sarah Simblet a única autora a ser citada mais de uma vez.

Sarah Simblet, é esse aqui seria o básico do desenho. É um livro grosso, tá vendo? Grande. É o básico do desenho, mas ela também desenha. Ela é artista, então, ao mesmo tempo que ela fala de material que ela usa, fala dos artistas, dos desenhistas, da história da arte (M.G., 29 fev. 2024).

De forma mais direta, seria um livro que eu gosto muito da Sarah Simblet, que é uma professora de *Oxford*. Ela tem um livro que chama “*Desenho: Uma forma inovadora e prática de desenhar o mundo que nos rodeia*”. Além de professora, ela é artista e esse livro dela eu gosto muito, embora eu não concorde com exatamente tudo que tá lá, mas eu uso ele bastante, principalmente nas turmas do primeiro e segundo período (C.C., 8 jan. 2024).

Como os dois trechos citados anteriormente nos mostram, M.G. e C.C. julgam Sarah Simblet (2011) como uma boa referência para suas metodologias de ensino do desenho. O livro *Desenho: Uma forma inovadora e prática de desenhar o mundo que nos rodeia* (2011), citado por ambos os entrevistados é um compilado de ideias e técnicas relacionados ao desenho, que

aborda desde algumas técnicas fundamentais, como linha e forma até temáticas como história da arte e exercícios práticos para construção de habilidades.

A escassez de autores citados pelos entrevistados, no entanto, não significa que eles não tenham um referencial teórico estabelecido. O que os dados nos mostraram foi o oposto disso, apesar de não pontuarem autores específicos, a maioria dos professores artistas julgam ser extremamente necessário que o estudante tenha uma base de conhecimento consistente quanto às teorias do desenho.

Ele precisa ser orientado sobre forma, volume, composição... O aluno não olha para um objeto e fala “Oh! Agora eu entendi!”, ele precisa ser orientado. Às vezes, alguns fazem isso sozinhos, mas eu acho que é o mais importante, principalmente no primeiro período (M.G., 29 fev. 2024)

Neste excerto podemos perceber que para M.G. a compreensão dos diversos fundamentos do desenho, tais como forma, volume, composição, entre outros, são essenciais para que o aprendente entenda o que tem de ser visto e como estas regras se aplicam ao mundo e ao desenho. R.S., em consonância com a fala de M.G., julga ser necessário que exista um período de tempo em que o estudante se dedique apenas à compreensão das formas, em entender quais são os artificios que nos fazem vê-las da maneira que vemos, como pode ser visto no seguinte excerto:

Existe um período em que é necessário estudar apenas para entender formas. E para tal, é essencial entender, como a luz funciona, porque, obviamente, uma vez que você começa a desenhar, tudo é uma consequência da iluminação nas formas - tridimensionais - e como isto funciona, e como isso é visto, porque estamos tentando criar uma ilusão que simula a experiência humana dos olhos. O mundo à nossa volta é percebido através da luz apenas e não de formas que simplesmente acontecem, são apenas ondas de luz batendo em nossos olhos. Então reconhecer isso é muito importante (R.S., 22 jan., 2024)²⁷.

Apesar de R.S. citar de maneira geral que seja necessário um período de estudos para entender as formas, sem especificar o que deve ser estudado, o professor artista continua sua fala explicando ser necessário que o indivíduo compreenda o funcionamento da incidência da luz nos objetos e nas formas tridimensionais. Quando nos referimos ao desenho figurativo, a

²⁷ Traduzido do original em inglês: *Like I just mentioned, there is a study kind of period of just understanding forms. So in order to do that it helps to have feelings of how light works, how stuff works, because obviously, once you start drawing it's all about the implication of lighting on forms and how that works, and what that looks like, because we're trying to replicate an illusion that simulates the human experience of eyes. The world around us it's perceived just through light, it's not perceived as the forms, we're not perceiving it as just these forms are happening, it's just light waves hitting into our eyes. So, really embracing that is very important (R.S. 22 jan. 2024).*

compreensão do funcionamento do espaço tridimensional é essencial para que o desenho bidimensional transmita a ilusão de tridimensionalidade. Segundo Marcos Mateu-Mestre, escritor da série de livros *Framed Perspective*²⁸: “Praticamente todo desenho representa algo que ocupa espaço em um ambiente tridimensional. Quanto melhor você entende como um objeto se parece de vários ângulos, mais profundidade ele vai parecer ter no papel” (Mateu-Mestre, 2016, p. 46).

A compreensão do comportamento dos corpos no espaço, começando pelos sólidos e depois passar para os corpos mais orgânicos. Se você consegue identificar o comportamento das formas tridimensionais, a partir daí você se educa a perceber inclinações, outras formas, relações de proporção e mesmo identificar que o que ocorre em um sólido ocorre em outros corpos (A.V., 8 abr. 2024).

Neste excerto podemos perceber a importância dada à compreensão dos corpos no ambiente tridimensional para A.V., e que para a professora artista, a partir deste conhecimento o artista começa a perceber que as mesmas regras aplicadas aos corpos sólidos podem ser transpostas a outros objetos e corpos. A prática de abstrair as formas de objetos complexos à suas formas mais básicas está presente em diversos autores que escrevem sobre o ensino e aprendizagem do desenho, como Andrew Loomis (2011) ou Charles Bargue (1866) e é fundamentada na ideia de que a forma mais simples é mais facilmente compreendida e armazenada pelo cérebro (Arnheim, 1974). A seguinte fala de A.S. reforça essa ideia de que a compreensão da forma simplificada pode ajudar na compreensão do desenho de objetos complexos:

[...]se você consegue desenhar uma caixa ou uma esfera, mas digamos que uma caixa é suficiente, se você consegue rotacionar esta caixa em sua mente, você, basicamente, consegue desenhar qualquer coisa que deseje, porque tudo é construído a partir de pequenas caixas²⁹ (A.S., 14 fev. 2024).

Considerando as falas de A.V. e A.S. sobre a importância da compreensão do comportamento de objetos no espaço tridimensional, o estudo da perspectiva linear pode ser de grande ajuda ao artista, pois, este conteúdo está relacionado com a compreensão do espaço tridimensional, e como ele pode ser transposto ao plano bidimensional do desenho. A.S., ao ser questionado se ele julga importante o estudo de perspectiva para o desenho, responde: “Sim, muito importante. Porque perspectiva, caixas, volume e forma estão todos conectados uns aos

²⁸ A série de livros *Framed Perspective* possui dois volumes, e são livros best-sellers sobre o funcionamento da perspectiva no trabalho de ilustração.

²⁹ Traduzido do original em inglês: [...].if you can draw a box or a sphere, but let's say a box is enough and you can rotate it in space in your head, you can, basically, build everything you want, because everything is built of small boxes.

outros. Então, se você não entende perspectiva, se torna muito difícil desenhar uma caixa”³⁰ (Idem).

Durante a análise dos dados, outro aspecto que transparece é que, comumente, a teoria e a prática do desenho se misturam, isso se deve, provavelmente, à práxis do desenho. Ou seja, desenhar é uma atividade em que a teoria é apreendida durante a experiência prática, que por sua vez é constantemente modificada pelos aspectos teóricos que são aplicados. Isto faz com que a maioria dos professores entrevistados tenham uma tendência a explicar a teoria com exercícios práticos.

Primeiro, uma sensibilização do olhar, fazer com que haja essa percepção; a partir dessa percepção, entender os fundamentos da perspectiva sem precisar chegar na teoria, eu acho que é interessante você ensinar a teoria de perspectiva na observação. Para quem tem a intenção de aprender um desenho mais estruturado, eu acho importante, mas você sensibiliza para uma percepção antes de ensinar a perspectiva (A.V., 8 abr. 2024).

A.V. sugere que o ensino das teorias da perspectiva linear seja feito de uma forma mais prática, ao menos no princípio, priorizando o que a entrevistada chama de “sensibilização do olhar”. Neste trecho a professora artista ainda pontua que existem diferentes tipos de objetivos que uma pessoa pode alcançar com o desenho, dizendo que as teorias de perspectiva são mais importantes para aqueles alunos que buscam um desenho mais estruturado.

É importante colocar que a maioria das regras e teorias do desenho vão levar a um desenho mais acadêmico e técnico, que possivelmente, emula a forma como nós vemos o mundo, um desenho com características do realismo. E mesmo que o objetivo final do artista não seja o realismo, é importante que ele seja capaz de desenhar com precisão e sempre tenha em mente os fundamentos do desenho, para que, se for de seu desejo, ele possa subverter e estilizar à sua vontade.

A maioria dos estudantes tem medo de desenhar em perspectiva porque parece difícil, mas eu acredito que perspectiva seja uma das coisas que você realmente consegue aprender, ao contrário, por exemplo, de fazer linhas ou copiar um artista específico. Isso é extremamente difícil, pois você tem de fazer as linhas de uma maneira muito específica com uma velocidade específica (P.W., 25 jan. 2024).³¹

³⁰ Traduzido do original em inglês: *Yeah, it's very important. Because perspective and boxes and volume and form are all connected to each other. So, if you don't understand perspective, then it's very hard to draw a box.*

³¹ Traduzido do original em inglês: *Many of the students are afraid of drawing in perspective because it's hard, but it seems to be hard, but I, on the contrary, I believe perspective is one of those things that you can really learn, not like other things, like how you make the lines, how to copy a specific artist. It's extremely difficult because you have to make the lines in a very specific way with a specific speed.*

Neste trecho P.W. mostra que, em sua opinião, as regras de perspectiva são conteúdos mais facilmente apreendidos se comparados à emulação de um traço específico de um artista, ou técnicas de uso de linha, que requerem um longo período de treino, principalmente motor, para chegar ao resultado desejado. Posteriormente, o professor artista complementa, explicando como ele aborda a questão do ensino da perspectiva, normalmente:

As linhas não precisam ser feitas com régua, eu deixo mais livre. Mas que você entenda como funciona o uso de um ponto de fuga, e então talvez dois [...] e de pouco em pouco você aprende perspectiva. E perspectiva é um conteúdo muito grato, porque sim, é difícil, mas é apreensível em contraste com diversas outras coisas envolvidas no processo de desenhar (Idem).³²

Podemos perceber que as ideias de ensino da teoria para P.W., de certa forma, estão em consonância com o que foi exposto por A.V. anteriormente. O professor artista sugere uma abordagem menos rígida, sem o suporte de material expositivo e sem uso de instrumentos que auxiliem na criação de linhas, algo como um treino da percepção do que é a perspectiva de uma forma mais livre, confiando mais na sugestão do que na exatidão.

A partir do relato desses depoimentos é possível perceber que para os professores artistas o ensino e aprendizado do desenho se desenvolve a partir de três fundamentos, que de certa forma, são interconectados. A educação do olhar do artista para o que é importante de ser observado e como deve ser observado, aliado à prática do desenho que é dividida em: prática constante e despretençiosa, com o objetivo de desenvolver o hábito de desenhar com frequência; e a prática deliberada que tem função de aperfeiçoar a técnica, com a realização de exercícios que visem o desenvolvimento do desenho para o fim desejado. Tanto a prática do olhar, quanto a prática do desenho são fundamentadas por uma fundamentação teórico-prática que prioriza o aprendizado das teorias e dos conteúdos do desenho por meio de exercícios práticos.

3.2. Dificuldades do aprendizado do desenho

Este tópico demonstra os dados obtidos na categoria “*Dificuldades do aprendizado do desenho*”, por meio de duas subcategorias: “*Medo do erro*” e “*Fundamentos do desenho*”. Estas subcategorias referem-se a trechos das entrevistas realizadas com os professores artistas

³² Traduzido do original em inglês: *The lines don't have to be made with a ruler. Keep it a little open, but just know how you can use one vanishing point, then maybe two [...] and step by step you can learn perspective. And perspective is a very grateful subject because it's, yes, it's hard, but it's learnable in contrast to many other things that are involved in the drawing process.*

em que foram inquiridos sobre quais são as maiores dificuldades enfrentadas por seus alunos, assim como as maiores dificuldades encontradas em seus percursos de aprendizagem do desenho. Os depoimentos dos professores artistas, conforme descrito no QUADRO 3, foram divididos nas seguintes subcategorias: Medo do erro e Fundamentos do desenho e serão e poderão ser vistos nos itens a seguir.

3.2.1. Medo do erro

Levando em consideração a teoria da Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI) de Vigotski (2004), o processo de desenvolvimento acontece de forma dinâmica, pois tanto o desenvolvimento real, quanto o desenvolvimento potencial estão em constante movimento, o que não quer dizer que esta conversão de potencial para real seja imediata, ou mesmo que ela irá, de fato ocorrer (Prestes, 2022). No entanto, comumente somos levados a acreditar que o processo de aprendizagem é linear e rápido “...especialmente entre os que praticam, muitos se frustram muito rápido, pois eles começam a esperar resultados”³³ (P.W., 25 jan. 2024), sendo que para alcançar a performance de um especialista é necessário ao menos uma década de treino (Ericsson, 1993).

Dito isto, segundo os professores artistas entrevistados, é perceptível que o processo de aprendizagem do desenho é acompanhado por uma autocrítica constante e um enorme medo de falhar, principalmente no início da adolescência, período em que as percepções do mundo se tornam cada vez mais complexas, fazendo com que muitas pessoas interrompam o desenvolvimento artístico nesse período (Edwards, 1979).

Medo de errar. Porque alguns alunos não tão nem aí, fazem do jeito que dá, mas a maior dificuldade é essa, aqueles alunos que falam “Não dou conta, eu não tô vendo” (M.G., 29 fev. 2024).

O excerto destacado demonstra que para M.G. a maior dificuldade encontrada em seus alunos é o medo de não desenhar algo da forma correta, sendo que por “forma correta” seria o desenho que simulasse a maneira que vemos, com noções de volume e profundidade, como pode ser visto na continuação, em que M.G. relata um episódio ocorrido com uma aluna:

A gente ia pro shopping e eu deixava desenhar tudo. Eles falavam que era a aula mais difícil da vida deles, e tinha uma aluna que ela sempre desenhava uma mesa vista de cima, mesmo que a mesa estivesse na frente dela, ela

³³ Traduzido do original em inglês: *...especially the ones that do practice, many of them get frustrated really quickly because they start to expect results.*

desenhava a ideia de mesa, não a mesa. Ela desenhava um esquema que ela tem formado do que é uma mesa (Idem).

No episódio relatado neste trecho a aluna se sentia frustrada por duas razões que podem ser confundidas como uma só, mas são distintas: primeiro por não conseguir transpor o objeto tridimensional visto do ângulo em que ela se encontrava para o plano bidimensional do desenho, ou seja para ela, o desenho não representa a realidade vista; e segundo, por não considerar o desenho feito por ela como “bom”, o resultado final não corresponde ao que ela imaginava. Este segundo sentimento é abordado no seguinte excerto da entrevista com R.S.:

[...] Você sabe que seu cérebro entende, você sabe quando a iluminação parece correta ou errada, então no fim das contas, se o cérebro consegue perceber o resultado certo ou errado, ele entende a resposta em algum grau [...] o que significa que é uma interação, o conhecimento está ali em algum lugar, mas ele não consegue chegar até lá, não consegue interagir com aquilo e essa é a parte difícil³⁴ (R.S., 22 jan. 2024).

Ou seja, para R.S., a frustração acontece quando existe no indivíduo uma disparidade entre conhecer ou entender o que é um bom resultado e o resultado obtido não corresponder àquela expectativa. “Fazer arte gera um desconfortável e preciso feedback sobre o espaço que inevitavelmente existe entre o que você desejava fazer e o que você fez” (Bayles & Orland, 1993).

Ainda baseado no episódio relatado por M.G., faz-se necessário entender o que seria considerado um bom resultado. Para alguns dos professores artistas entrevistados, o “bom resultado” seria a representação realista do objeto, um conceito presente predominantemente nos alunos que iniciam seus estudos em arte.

A maior dificuldade é o conceito do desenho bom, o aluno vem com aquele conceito preconcebido na cabeça, a expectativa que ele tem do desenho realista, como se o desenho tivesse que ser como uma fotografia, eu costumo tentar desconstruir esse conceito (I.P., 27 fev. 2024)

A principal dificuldade é justamente essa quebra de preconceito, porque os alunos, muitas vezes chegam aqui com pouco conhecimento sobre arte [...] Então eles ainda esperam aprender esse desenho acadêmico, e quando a gente fala que tem outras possibilidades a principal dificuldade se torna desinibir o traço (C.C., 8 jan. 2024).

Como pode ser visto em ambos os excertos das entrevistas de I.P. e C.C., uma das dificuldades do estudante de arte iniciante são alguns dos conceitos que estes alunos têm do

³⁴ Traduzido do original em inglês: [...] *You know your brain understands, you know when the light looks right or when it looks wrong, so, if my brain can comprehend what's the right outcome and what's the wrong outcome, that means it knows the answer on some level [...] it's more of an interaction, the knowledge is back there, but I'm not getting to it, I'm not interacting with it, and I think that's the hard part.*

que é um desenho ou uma obra de boa qualidade, normalmente relacionando a boa qualidade ao realismo ou ao desenho acadêmico. No entanto, R.S., sugere que esta noção vai além da ideia do desenho acadêmico ou realista, e que está mais relacionada à insegurança, como pode ser visto no seguinte trecho:

[...]é necessário ter um bom sistema para entender que “isto vai me fazer progredir”, e você precisa acreditar que algumas coisas vão te fazer progredir, porque muito da batalha com a arte, é realmente uma batalha com suas próprias expectativas³⁵ (R.S., 22 jan. 2024)

R.S. amplia o problema para além de noções de estética ou de estilos específicos de desenho, indicando ser necessário calibrar as expectativas que o aluno tem com a realidade do processo de aprendizagem e nutrir o sentimento de confiança neste processo, fazê-lo entender que pode ser um processo lento, mas que os resultados aparecerão.

É importante dizer ainda, que o processo de aprendizagem do desenho e da arte não acaba, comumente, o artista sempre está insatisfeito com seu próprio trabalho, como pode ser visto nas últimas palavras do grande mestre do *Ukiyo-e*³⁶, Katsushika Hokusai (1760-1849) em seu leito de morte aos 89 anos “Se os céus poderem prolongar minha vida por mais dez anos... Se os céus poderem me dar mais cinco anos, então eu me tornarei um grande artista” (Clark, 2017). A não compreensão do caminho a ser seguido para o desenvolvimento do desenho, assim como a incapacidade de desenvolver uma mentalidade que possa lidar com as frustrações provenientes das falhas e dos erros, geram inseguranças que podem tornar o percurso mais difícil e longo, ou mesmo levar o artista a desistir da carreira artística. R.S. complementa sugerindo que ter uma mentalidade motivadora, pode ser de grande ajuda:

É importante ter algum senso, acho que de filosofia da arte para motivar, para que você não tenha momentos como “Ora, talvez isto não seja pra mim, talvez eu não consiga melhorar”, estes momentos de dúvida que não tem nenhuma fundamentação, como quase toda dúvida³⁷ (Idem).

³⁵ Traduzido do original em inglês: [...] *you need to have a good system for feeling like “this will make me improve”, and you need to believe that certain things will make you improve, because a lot of the battle of art, is really just the battle of expectations of yourself.*

³⁶ Ukiyo-e é um estilo de xilogravura e pintura japonês dominante no Japão entre os séculos XVII e XIX. É conhecido por representar o fim da arte pictorial japonesa, antes do país entrar na era moderna. Os temas do Ukiyo-e costumam centrar-se na vida comum do povo de Edo (Tóquio), paisagens de locais famosos e retratos de geishas, atores kabuki e estrelas do sumô conhecidas (Kobayashi, 1997).

³⁷ Traduzido do original em inglês: *Is important to have some sense of, I guess art philosophy to bolster that, so you don't have moments where you're like “Well, maybe it's just not for me, maybe I can't improve”, those moments of doubt that are really unfounded, like most doubt is.*

A sugestão de R.S., talvez, possa ser aplicada de forma mais ampla ao espaço do aprender, que é permeado essencialmente pela experimentação, pela falha e pela repetição. Sendo essencial separar a prática e o estudo da obra finalizada, pois para cada obra exposta são necessárias inúmeras horas de estudos, falhas e experimentos que nunca vão ser expostos pelo artista (Bayles & Orland, 1993). S.R., ao ser inquirido sobre as maiores dificuldades encontradas em seus alunos, diz:

Ter medo de errar. E eu acho que quando a gente tá na escola, e eu falo isso demais com meus alunos, aqui é um lugar pra errar, é o erro que vai te ensinar. Primeiro, quem vai te ensinar a desenhar é o seu desenho, ele te ensina, ele diz como ele quer ser feito. Só a observação do que você está fazendo que vai te pedir outras coisas, é uma sensibilidade com o desenho que você vai adquirindo, então esse medo do erro atrapalha demais (S.R., 16 jan. 2024).

Este trecho nos mostra que, para S.R., o ambiente da escola é um lugar seguro para errar, no entanto, o medo do erro é um aspecto muito presente em seus alunos, mesmo com o professor artista constantemente explicando que o erro seja uma parte essencial do processo de aprendizagem. Ainda de acordo com esse trecho, podemos afirmar que, S.R. julga que a auto avaliação e análise do próprio desenho têm aspectos informativos e educativos, mas que o medo do erro inibe a produção artística, dessa forma, limitando as possibilidades de aprender com o próprio desenho.

Como discutido na unidade temática Fundamentos do aprendizado do desenho, o hábito de manter um *sketchbook* como dispositivo de prática constante do desenho pode trazer mais segurança para a experimentação e, principalmente, para as falhas do artista devido ao seu caráter pessoal, prático e despretensioso. No seguinte trecho retirado da entrevista com P.W., o professor artista destaca uma das formas de utilização do sketchbook:

Desenho iterativo é o que te faz progredir. Essa é a razão de se ter um sketchbook. Você desenha algo e avalia ele “Ok, eu fiz, mas algo não está certo”. E você desenha de novo e de novo, mas não apague, tente consertar esta uma coisa. Tente de novo, de novo e de novo, cada vez mudando só um pouquinho. O sketchbook é o que te dá espaço para desenho iterativo. Você consegue sentir esta mentalidade de que não é uma peça finalizada³⁸ (P.W., 25 jan. 2024)

³⁸ Traduzido do original em inglês: *So iterative drawing is what gets you there. Yeah, and that's the reason why you have a sketchbook. You draw something and you have a judgment "Okay, I did it, but it's not right", then draw it again and again, but don't erase, try to get this one thing right. Try it again, and again, and again just changing a little bit of it. And the sketchbook is what gives you room for iterative drawing. You feel this mindset of "it's not a finished piece".*

A ideia de desenho iterativo vem da metodologia do design iterativo, que é uma maneira de explorar ideias, testar hipóteses e gradualmente refinar um produto baseado em *feedback* do usuário e experimentação (Nielsen, 1993). Ou seja, para P.W., no excerto destacado anteriormente, o erro deve ser mantido e estudado para que o artista melhor compreenda onde ele ocorreu, e então, baseando-se nas informações retiradas do desenho falho tenta-se acertar na próxima iteração do desenho, e assim por diante, até que o desenhista chegue a uma versão que o agrade.

3.2.2. Fundamentos do desenho

O desenho, assim como diversas outras habilidades, requer um encadeamento de informações que são desenvolvidas aos poucos pelo indivíduo, e da mesma maneira que a álgebra requer a compreensão das quatro operações básicas da matemática, o desenho requer a compreensão de alguns fundamentos como “perspectiva, volume, movimento ou desenho gestual, e então você poderia colocar iluminação, composição, ideação e, claro, anatomia. Apesar de eu não achar que é muito importante, mas sim, temos anatomia”³⁹ (A.S., 14 fev. 2024).

Como pôde ser visto na fala de A.S., o professor artista categoriza os conteúdos quanto a sua importância para o desenvolvimento do desenho. Isso ocorre, pois, conteúdos como perspectiva, volume e desenho gestual são aspectos estruturais do desenho, tendo funções essenciais para a construção do desenho. A compreensão desses conteúdos permite o desenvolvimento dos outros como, iluminação, composição, ideação e anatomia, com mais facilidade.

Faz-se importante pontuar que os conteúdos citados por A.S. são parte do aprendizado do desenho e dominá-las dá ao artista ferramentas que podem ser subvertidas com qualquer propósito que deseje. Muitas vezes, o não entendimento de alguns destes fundamentos pode gerar frustrações em que o artista não consegue pontuar especificamente o que está errado com uma obra.

Eles (alunos) aprendem a sombrear muito rápido ou muito bem, mas cometem erros muito fundamentais. E é difícil voltar daí, se você faz um retrato em que passou 20 horas sombreando mas alguma coisa ainda não está

³⁹ Traduzido do original em inglês: *We have perspective, volume, movement or gesture drawing, then you could say shading, composition, storytelling, ideation and, of course there's anatomy. I don't think that's a really important one, but we have anatomy.*

certa. Algumas coisas saltam porque não está simétrico, as proporções não estão corretas⁴⁰ (P.W., 25 jan. 2024).

No excerto anterior, P.W. cita uma dificuldade comumente percebida em seus alunos. Ao priorizarem técnicas de acabamento sobre técnicas estruturais do desenho, muitas vezes, o resultado final obtido por alguns alunos gera um desconforto que poderia ter sido evitado, caso o desenho tivesse sido estruturado em uma primeira fase.

Obviamente você não consegue acertar a perspectiva, a perspectiva complexa de um carro ou de um avião se você não consegue acertar a perspectiva de um cubo. Então você sempre volta aos fundamentos e eu mostro a eles que não são só eles, mas eu e todo profissional⁴¹ (Idem).

Neste trecho, o professor artista complementa o excerto anterior, explicando como a compreensão, por exemplo, de como um cubo obedece às regras da perspectiva são essenciais para entender como elas se aplicam a objetos mais complexos, como automóveis. Isso ocorre, pois as regras de perspectiva são universais para a estruturação de um desenho, tornando as formas e volumes do objeto mais críveis. Com o intuito de mostrar para os alunos que a compreensão dos fundamentos do desenho tem uma serventia mais ampla, P.W. comenta que são conteúdos que podem ajudar seus alunos em diversos níveis de suas carreiras, usando como exemplo artistas famosos ou o próprio professor.

Eu tenho imagens de designers de superfície dura⁴² profissionais, estes são os bons tempos em que vivemos. Você tem imagens de seus sketchbooks, de seus processos. Porque 15 anos atrás você tinha a obra finalizada, o processo era magia. Era apenas, eles são talentosos, ou você tem isso em você, ou não. Agora você vê o trabalho desses profissionais, esboço atrás de esboço. Eles (os artistas famosos) não tocam na peça final sem entender o que fazer. Fazem 20, fazem inúmeros esboços com cubos, com tudo, com linhas guia. E isto é algo que eu tenho de mostrar para eles (os alunos). “Ei, não é porque você não tem talento, são ferramentas que você tem de usar”⁴³ (Idem).

⁴⁰ Traduzido do original em inglês: *They learn to shade really fast or really well, but they make very fundamental mistakes. It's difficult going back from this, if you make a portrait that you spent 20 hours shading and it still isn't right. You know, things that jump out because it's not symmetrical, the proportions are not right.*

⁴¹ Traduzido do original em inglês: *Obviously you cannot get the perspective, the complex perspective of a car or a plane right, if you cannot get the perspective of a cube right. So you always go back to the fundamentals, and I show them it's not just you, I do it myself and every professional.*

⁴² O termo em inglês *hard surface design* se refere ao design de objetos feitos pelo homem, como automóveis, prédios, máquinas, eletrodomésticos, etc. É um termo comum de se encontrar em produções da indústria cultural, como filmes, jogos eletrônicos e de tabuleiro, animações, etc.

⁴³ Traduzido do original em inglês: *I have pictures of professional hard surface designers, and that's the good times we live in now. You have pictures of their sketchbooks, of their process. Because 15 years ago, you had finished artwork, it was magic in between. It's just, they're talented and you have it or not. Now you see the professionals have sketch over sketch. They don't touch the finished piece without knowing what to do. They make 20, they make a big amount of sketches with cubes, with guidelines. And that's something I have to show them. "Hey, that's not because you're not talented, that's a tool you absolutely have to use".*

P.W. continua comentando que, na atualidade, é fácil ter acesso a sketchbooks de artistas famosos, materiais que, normalmente, mostram muitos dos processos que estes artistas usam para estudar ou realizar um trabalho. Em contrapartida com o trabalho final, esboços nem sempre são bonitos, e têm como função entender como determinadas coisas funcionam, ou ensaiar peças através de diversas iterações da mesma ideia, sendo necessários diversos esboços da mesma coisa para melhor entender suas formas e suas relações.

Todo o trabalho envolvido na criação de uma peça finalizada raramente é mostrado, criando uma desconexão do público leigo com o real trabalho do artista. P.W. contorna esta falta de informação mostrando os sketchbooks de artistas famosos para os seus alunos, mostrando todo o trabalho não visto que envolve uma peça finalizada.

3.3. Repertório visual

A última categoria temática demonstrada recebe o título de “*Repertório visual*”, menciona a subcategoria 4.3.1 *Função do repertório visual no desenho de memória*, que a partir de dados coletados de trechos das entrevistas, busca explicar o que é e qual a função exercida pelo repertório visual na prática do desenho figurativo. Também discute a subcategoria 4.3.2 *Desenvolvimento do repertório visual para o desenho de memória*, relatando práticas que podem enriquecer um repertório visual com o intuito de utilizá-lo como um dispositivo auxiliar ao desenho.

3.3.1. Função do repertório visual no desenho de memória

O conceito de repertório visual está ligado a nossa capacidade de armazenar imagens e signos em nossas memórias, de acordo com as interações realizadas com os objetos e situações estas memórias podem se configurar de maneira mais evidente ou mais simbólica (Madureira, 2023). Esta habilidade é essencial para o desenho figurativo de memória (Boisbaudran, 2020), dito isto, a educação do olhar, tema discutido anteriormente, se relaciona de maneira muito próxima ao repertório visual, o que faz que algumas das discussões abordadas neste tópico ecoem as discussões do tópico denominado *Educação do Olhar*.

Luria (1979) nomeia de *imagens de representação* os signos e esquemas que simbolizam os diversos objetos e coisas que conhecemos. Para o autor, a imagem de representação engloba os diversos aspectos das características do objeto como forma, textura, peso, cheiro, entre outros. Ainda, segundo Luria (1979), as imagens de representação são fruto de um complexo

trabalho intelectual que envolve as capacidades humanas de analisar e sintetizar, assim como de abstrair e generalizar.

No entanto, as imagens de representação, como descritas por Luria (1979), têm função de identificação e conservação das imagens, o que torna estas imagens generalistas. Ou seja, quando invocamos uma imagem mental de um objeto qualquer, comumente, este objeto tem características genéricas e as formas mais simplificadas possíveis. Por exemplo, ao invocarmos uma imagem mental de um cachorro, é comum que a imagem mental do cachorro não tenha uma raça ou aparência específica, mas sim um cachorro genérico, o conceito de cachorro. Devido a essa qualidade genérica, as imagens de representação são parte essencial da nossa capacidade de reconhecimento, e graças a elas conseguimos, rapidamente, identificar os diversos objetos que conhecemos. Porém, isso faz com que elas sejam simples e com características quase simbólicas, sendo pouco relevantes para o desenho de memória.

Por este motivo, Wilson & Wilson (1982) sugerem que a simples observação, sem o propósito de utilizar a imagem do objeto observado para fins do desenho, não ajudam na apropriação das imagens para este fim específico. Ou seja, para os autores, a apropriação das imagens para fins do desenho devem ser feitas com o objetivo de utilizá-las, especificamente, para o desenho.

[As] percepções feitas sem a intenção de desenhar não são de uso particular para programas de *fazer desenho*, simplesmente porque são muito numerosas, complexas e gerais, e também particularmente porque são muito vagas para que possam fornecer imagens mentais definidas a partir das quais se possa desenhar (Wilson & Wilson, 1982, p.68).

Para Wilson & Wilson (1982), o excesso de ruídos presentes nas diversas imagens a que estamos expostos repetidamente no dia a dia, fazem com que estas imagens não sejam de grande ajuda para a habilidade do desenho. Rousar (2013) em consonância com as ideias expostas por Wilson & Wilson (1982), sugere que grande parte do motivo que estas imagens não sirvam para a eficaz apropriação de suas formas para o desenho, se deve ao fato de que, determinar as formas reais de um objeto é um trabalho extremamente difícil, devido à nossa percepção visual ser relativa ao nosso ponto de vista, e por isso, a apropriação de imagens para fins do desenho tem de ser feita com este objetivo (Rousar, 2013).

Depois de nascer nós aprendemos a ver. A fala mais precisa seria que nós aprendemos a reconhecer o que vemos. Nossa acuidade visual é desenvolvida a partir do uso e do crescimento, mas nossa capacidade de reconhecimento é

desenvolvida a partir de tentativa e erro, ou seja aprendizado (Rousar, 2013, p.33).

Rousar (2013), baseando-se nas ideias de Christopher (2012) e McLeod (2007), defende que reconhecer objetos vistos faz parte de um processo de aprendizado que é desenvolvido em paralelo à nossa acuidade visual. No entanto, de maneira não similar ao desenvolvimento da acuidade visual, que acontece de maneira fisiológica, a capacidade de reconhecimento visual é determinada pela totalidade de experiências que tivemos com determinado objeto durante nossas vidas (Arnheim, 1974). Assim sendo, podemos afirmar que o contexto cultural em que estamos inseridos podem interferir em como reconhecemos o mundo à nossa volta.

Você pode ver a coisa do outro e estabelecer uma associação interna, sua também. Mas é sempre a partir da sua experiência. Uma pessoa que vem lá do Vale do Jequitinhonha tem um repertório visual, um repertório pessoal completamente diferente de uma pessoa que veio da capital de São Paulo (I.P., 27 fev. 2024).

Neste trecho, retirado da entrevista com I.P, a professora artista afirma que o repertório visual é pessoal a cada indivíduo, sendo desenvolvido e moldado de acordo com as experiências, o ambiente e o contexto cultural em que ele está inserido. Dessa maneira, podemos inferir que é possível armazenar informações mais ou menos precisas sobre os diversos objetos baseado nas interações e percepções que tivemos com estes objetos. Para fins do desenho de memória é necessário que o artista consiga ter o máximo de informações possíveis sobre o objeto que deseja desenhar, no entanto o processo de aprender sobre cada objeto é gradual e acontece de objeto para objeto.

[...]meu conceito de repertório visual pode ser explicado como um espectro abrangendo o que eu chamo de repertório visual vago, onde se encontram coisas que você consegue, basicamente, identificar. Se um carro passa por você, você consegue identificá-lo como um carro. Se você vê uma árvore, você poderia dizer “aquilo é uma árvore”. Você tem o conceito do que são estas coisas⁴⁴ (R.S., 22 jan. 2024).

No excerto da fala de R.S., o professor artista sugere que o repertório visual seja visto como um espectro. Em uma das extremidades deste espectro se encontram a maioria das coisas que conhecemos, os conceitos das coisas e, portanto, são objetos que entendemos de maneira pouco aprofundada, esta noção está em concordância com o conceito de imagens de

⁴⁴ Traduzido do original em inglês: *[...]my concept of visual library falls into a kind of spectrum of what I would call the softer visual library, which is just things you can, basically, identify. So, if a car drives by, you can identify it as a car. If you see a tree, you could say “that’s a tree”. You have some concept of what these things are.*

representação de Luria (1979). Do lado oposto do espectro, encontra-se o que R.S. chama de parte sólida do repertório visual, como pode ser visto no seguinte trecho:

[...]quando você desenha algo e tem de recriar algo, é quando cada vez essa coisa vai ficando mais e mais sólida no que eu chamo de lado sólido do repertório visual, que são coisas que você consegue recriar - desenhar - com precisão⁴⁵ (Idem).

Ou seja, para R.S. o lado sólido do repertório visual é onde se encontram os objetos que o indivíduo consegue desenhar com precisão, sem a necessidade de recorrer a referências visuais materiais. O processo de transferência de um objeto da parte vaga do repertório visual para o lado sólido é feito a partir de uma melhor compreensão do objeto, porém, algumas informações como as relações de proporção entre as formas e volumes se mostram mais relevantes do que detalhes específicos possuídos pelo objeto, como pode ser visto no trecho que se segue da entrevista com A.S.:

Kim Jung Gi esteve no exército e teve de tocar em várias armas, ele pode entender a estrutura de como elas funcionam. É assim que você tem um melhor entendimento do volume e da forma. Volume e perspectiva, estas são, eu acho, as ferramentas mais importantes que você precisa para desenhar de memória⁴⁶ (A.S. 14 fev. 2024).

Ao relatar sobre a experiência de vida do artista Kim Jung Gi, e conhecendo a temática recorrente de equipamentos e automóveis militares, A.S. reforça a ideia de que o contexto cultural influencia na construção do repertório visual e sugere que a intimidade e familiaridade com o objeto a ser desenhado permite uma melhor compreensão de aspectos como volume e forma, possibilitando assim, o armazenamento de informações mais relevantes ao desenho de memória. A seguinte fala de P.W., em que o professor artista relata seu modo de estudar, reforça a ideia que alguns aspectos são mais importantes que outros para o desenvolvimento da imagem de representação:

[...]traduzir uma forma ao meu entendimento de tridimensionalidade, este é o processo que eu utilizo a maioria das vezes. Eu tenho de ser capaz de desenhar o objeto sem olhar permanentemente para a referência, só assim eu

⁴⁵ Traduzido do original em inglês: *[...]as you are forced to draw something and recreate something, that's when it gets more and more solid into what I would call the solid side of your visual library, which are things that you can accurately recreate.*

⁴⁶ Traduzido do original em inglês: *Kim Jung Gi was in the army and he had to touch a lot of weapons, you get to understand the structure of how they work. And that's how you get a better understanding of volume and form, these are, I think, the most important tools you need to draw from memory.*

consigo ser realmente produtivo. Só assim eu me apropriei dele. Eu posso usá-lo. Eu posso modificá-lo⁴⁷ (P.W., 25 jan. 2024).

No excerto destacado, P.W. explica seu processo de estudar um objeto para fins do desenho, através da compreensão do espaço ocupado pelo objeto e da apropriação das formas tridimensionais. A partir do momento em que o professor artista não necessita mais da referência visual material do objeto, ele julga estar apto a desenhar o objeto em questão. Ou seja, é necessário entender como aquelas formas interagem entre si e com o espaço em sua volta para, posteriormente, poder utilizá-las.

Neste sentido, a função do repertório visual para o desenho de memória se assemelha à importância do alfabeto e das regras gramaticais para a língua escrita, em outros termos, é um conjunto de signos, formas e regras que tornam a mensagem desenhada legível. Porém, a relação que temos com os diferentes objetos e formas que compõem o nosso repertório visual é extremamente reduzida, se comparada com a frequência em que vemos e utilizamos a língua escrita, além da importância exercida pela língua em nosso convívio em sociedade.

Quando você é ensinado a ler e escrever, o primeiro passo é reconhecer a forma de cada letra. Você aprende isso, em parte, desenhando elas repetidas vezes. Porém, existe uma diferença entre aprender letras e treinar a memória visual. Esta diferença ocorre, principalmente, baseada no fato de que você vê letras e palavras constantemente no decorrer da vida (Rousar, 2013, p.45).

Eu penso que todos nós entendemos a ideia de aprender a desenhar, porque geralmente, todos nós aprendemos a escrever, e o conceito de aprender a escrever é memorizar letras, símbolos básicos. E a forma que nós memorizamos elas é, claro, apenas repetição dessas linhas e formas⁴⁸ (R.S., 22 jan. 2024).

Os trechos das falas de Rousar (2013) e R.S. (2024) concordam em todos os aspectos sobre uma parte do processo de aprendizado das letras do alfabeto, em que as letras são assimiladas por nossa memória a partir das repetidas vezes que as desenhamos. Tanto o autor, quanto o professor artista defendem que utilizamos nosso repertório visual para armazenar todas as letras, e quando necessitamos utilizá-las recorreremos ao nosso repertório visual para relembrar suas formas. Para o desenho, a função deste dispositivo é similar, auxiliando na estruturação de um desenho que faça sentido.

⁴⁷ Traduzido do original em inglês: *[...]translate a shape into my understanding of three dimensionality, that's the process that I use most of the time. I have to be able to draw something without looking at the reference permanently, only then I can really be productive with it. So I have acquired it. I can use it. I can change it.*

⁴⁸ Traduzido do original em inglês: *I do think we all understand the component of learning to draw because, generally, we all learn to write, and I feel like the concept of learning to write is memorizing letters, basic symbols. But the way we memorize them is, of course, by repetition of these certain lines and shapes.*

Eu sinto que para arte, é no repertório visual que você pega pontos de referência para familiaridade e também para funcionalidade e entendimento das coisas, por exemplo, ter um repertório visual para os diferentes tipos de articulações mecânicas ou diferentes formas de estruturas anatômicas (R.S., 22 jan. 2024).

Ainda segundo R.S., que atua como professor de design, o repertório visual é o dispositivo que auxilia, principalmente, para dar forma, estrutura e funcionalidade para o objeto que é desenhado. O professor artista cita exemplos como *articulações mecânicas* e *estruturas anatômicas*, que são áreas de conhecimento bastante específicas, e por tanto, necessitam de ser aprendidas e armazenadas no repertório do artista que deseja trabalhar com estes temas. O trabalho de desenvolvimento do repertório visual para fins do desenho une várias das práticas apresentadas nos tópicos anteriores e será abordada no próximo tópico.

3.3.2. Desenvolvimento do repertório visual para o desenho de memória

Como discutido no tópico anterior, para que o repertório visual seja útil ao desenho de memória, é necessário que ele seja treinado com este propósito em mente. Precisamos ter em mente, também, que quando nos referimos a desenho de memória, estamos nos referindo a um desenho feito completamente a partir da memória e com característica representativa figurativa, ou seja, que de certa maneira crie a ilusão de semelhança com a nossa percepção visual. Porém, não nos referimos a um desenho que seja uma cópia da realidade, afinal, para expressar a forma de um objeto animado ou inanimado, o artista precisa ser sensível a ela, existe uma significância emocional, algo que não existe em uma reprodução puramente mecânica da realidade (Speed, 1972, p.22). Dito isso, precisamos pautar e conceituar, também, o papel da imaginação e criatividade durante o processo do desenho de memória.

A relação entre memória e imaginação é tão direta e imediata, que se costuma pensar que a imaginação só faz combinar o material que lhe é fornecido pela memória, assim produzindo, como faz a química com os elementos conhecidos, compostos inteiramente novos (Boisbaudran, 2020, p.42).

Para Boisbaudran (2020), memória e imaginação se conectam de maneira simbiótica, sendo o papel da imaginação de se nutrir das informações disponíveis na memória para criar o que é imaginado pelo artista. Sendo assim, a imaginação tem o papel de preencher as lacunas onde a memória falha, criando algo completamente novo e único (Rousar, 2013).

Quão fecunda se tornará a imaginação, enriquecida por uma memória cultivada, que ponha à sua disposição elementos mais numerosos, mais variados, mais precisos! Pode-se então ter como certo que a cultura da memória visual, ao servir e fortalecer a imaginação, favorece ao máximo a composição artística (Idem).

Ainda segundo Boisbaudran (2020), o desenvolvimento da memória com elementos mais variados e ricos em informação podem ser de grande valor para o trabalho artístico e do desenho de memória. Em alunos de design que possuem níveis similares em disciplinas que desenvolvem a parte motora e técnica do desenho, é perceptível a diferença entre os alunos que possuem um repertório visual mais desenvolvido daqueles que não puderam desenvolver o repertório visual para fins do desenho. Normalmente, os primeiros conseguem apresentar ideias mais elaboradas, quando requisitados a desenhar determinado objeto, em oposição aos outros, que mesmo tendo um nível aprofundado em disciplinas que abordam fundamentos e técnicas do desenho, comumente, chegam a resultados mais iconográficos e simbólicos ao desenharem os mesmos objetos (Zhu, 2012).

Sendo assim, para o desenho de memória, é necessário que ocorra uma transição gradual da forma que percebemos as coisas (Edwards, 1979), “*Mas é só depois que o aluno consegue perceber, consegue ver e entender é que ele consegue desenhar, quase como um processo de alfabetização. Eu diria assim, é alfabetização visual*” (M.G, 29. fev. 2024), nesta citação, a opinião de M.G., é que este processo de *alfabetização visual* é o que permite ao artista desenhar com mais facilidade.

Esta gradual transição de formas simbólicas para formas mais complexas e que melhor se relacionam com a percepção visual ocorre a partir de diversas práticas que têm o propósito de reforçar a compreensão e memorização de determinados aspectos dos objetos a serem estudados. A.V., ao ser questionada sobre a importância e boas práticas para o enriquecimento do repertório visual, sugere que toda relação cultural pode ser enriquecedora.

Tudo que você tem de repertório é importante no desenho de criação. É importante dominar o meio, né? Mas é importante você ter um grande repertório, e aí eu entendo que é o repertório cultural mesmo, tudo. Eu costumo falar com meus alunos, tudo interessa a vocês! Vejam todos os filmes que puderem, vão a todos os concertos, desde um concerto de música erudito no Palácio das Artes até uma batalha de rap debaixo do viaduto Santa Tereza! Escute toda música que você puder, vá em todos os museus, em todas as galerias, veja os cartazes colados na rua, veja tudo (A.V., 8 abr, 2024).

Para A.V., toda experiência cultural pode, de alguma maneira, fortalecer o repertório visual do artista. A professora artista sugere desde atividades que estão relacionadas à experiência visual, como assistir filmes, visitar museus e galerias, até atividades que se relacionam com outros sentidos, como concertos de música erudita ou batalhas de rap. Para A.V., a variedade de experiências é muito importante para o enriquecimento do repertório do artista.

A fala de A.V. está em concordância com as ideias de Zhu (2012), que em uma de suas aulas sugere que a apreciação de ambientes culturais como museus e galerias de arte, assim como locais que permitem a observação de objetos e animais no ambiente real, como museus de história e zoológicos, possibilitam ao artista observar aspectos como escala e volume, assim como a relação destes objetos com o ambiente ao seu redor (Zhu, 2012).

Utilizando a ideia do espectro de repertório visual sugerido no tópico anterior por R.S., estas informações adquiridas pela exposição a experiências culturais, trazem informações que se encaixam na parte mais vaga do repertório visual, que para R.S. é tão importante para o desenho criativo, quanto a parte sólida do repertório do artista.

Existe um componente para arte, que é aprender a interagir com o lado vago do seu repertório visual. [...] Algo como uma brincadeira de criança, apenas ser capaz de olhar para uma mancha, uma nuvem, algo abstrato [...] e isso me lembrar de um animal específico que eu não teria pensado ou que eu não sou capaz de desenhar fielmente (R.S., 22 jan. 2024).

Ou seja, para R.S. o desenho criativo é formulado na junção de informações presentes em todo o espectro do repertório visual. Sendo que a parte do repertório visual vago seria responsável por trazer informações mais difusas do que se deseja desenhar, um espaço para a criação da ideia e a parte sólida do repertório visual traria informações para estruturar o desenho, materializando a ideia no papel com informações críveis, ou ao menos a ilusão de que elas existam.

Uma das práticas que permitem o desenvolvimento do repertório visual sólido é o desenho de observação. Comumente, a disciplina de desenho de observação está localizada nos primeiros semestres das matrizes curriculares de cursos de desenho⁴⁹, isso ocorre, pois, o desenho de observação é essencial para que o artista consiga perceber as infinitas variedades de formas e ritmos presentes nos objetos naturais, ou feitos pelo homem (Speed, 1973). Isto faz com que a disciplina de desenho de observação seja útil em diversos aspectos, como percepção, proporção, estudo das formas e ritmos, estrutura e perspectiva.

⁴⁹ Um levantamento foi realizado com algumas escolas de ensino superior, técnico e livre, como a Escola Guignard da UEMG, matriz curricular disponível em: <https://uemg.br/courses3/course/artes-plasticas-licenciatura>; a Escola de Belas Artes da UFMG, matriz curricular disponível em: <https://ufmg.br/cursos/graduacao/2374/91780>; a Escola de Belas Artes da UFBA, matriz curricular disponível em: <http://www.belasartes.ufba.br/cursos/graduacao/artes-plasticas/>, o curso técnico da Casa dos Quadrinhos, matriz curricular disponível em: <https://www.casadosquadrinhos.com.br/cursos/curso-tecnico-em-artes-visuais/>; e a escola livre de artes Quanta Academia de Artes, matriz curricular disponível em: <https://quantaacademia.com>. Acesso em: 13 jun. 2024.

Porque quando a gente fala de um objeto, por exemplo, se eu falo com meus alunos que vamos desenhar uma garrafa, a gente tem uma imagem mental do que seja uma garrafa, mas essa garrafa, quando você vai observar realmente, tem coisas que talvez nunca tenha observado. Então é muito importante fazer o desenho de observação (S.R., 16 jan. 2024).

Neste excerto, S.R. destaca que, comumente, a imagem mental que temos de um objeto qualquer é simplificada e corresponde de forma limitada ao objeto. Ainda segundo o artista professor, é a partir do desenho de observação que se pode extrair dados de aspectos mais diversos que correspondam de maneira mais fiel ao objeto que se pretende desenhar. Na seguinte fala retirada da entrevista com C.C., o artista professor reafirma a opinião de S.R.:

Essa relação entre você olhar uma coisa e transpor isso pro papel, isso é interessante porque você entra numa relação mais profunda com o objeto e isso vai se desenvolver não só no desenho de objeto, isso vai contribuir pra toda a vida dele como artista (C.C., 8 jan. 2024).

Ou seja, para ambos os professores artistas, a prática do desenho de observação é essencial para uma melhor compreensão das formas presentes nos objetos. Essa relação de apuramento do olhar para conseguir melhor entender as diversas relações entre formas e proporções possibilita criar uma imagem mental que melhor corresponda ao objeto real. Para C.C., essa habilidade contribui, ainda, para outras áreas além do desenho de objetos.

É importante citar que, além da observação do mundo real, a observação, análise e estudo de trabalhos de outros artistas pode ser de grande ajuda no desenvolvimento do repertório visual. Segundo os estudos de Wilson & Wilson (1982), uma das maiores fontes de influência para o desenho infantil são os desenhos de membros da família e pares, assim como os desenhos de outros artistas (Wilson & Wilson, 1982). Isso ocorre, pois, como em outras atividades, a criança aprende a utilizar o desenho e o porquê de utilizar desenhos a partir da observação e imitação da atividade de outros.

A criança aprende a formar seus próprios signos configuracionais principalmente por meio da observação do comportamento-de-fazer-signos-configuracionais de outras pessoas, por observar inicialmente que outras pessoas fazem desenhos, verificando então, a maneira pela qual são feitos, as razões pelas quais são feitos, as situações nas quais são feitos e as diversas formas que tais signos tomam em nossa cultura (Wilson & Wilson, 1982, p. 63).

Quer dizer, para Wilson & Wilson (1982), a necessidade da utilização do desenho, assim como sua forma e os diversos porquês da prática, ocorrem devido ao convívio com outros que praticam a atividade. Seguindo a linha de raciocínio dos autores, mesmo que controversa, a ação de copiar pode ser extremamente útil para entender determinados aspectos da obra de um

artista, como a razão de utilizar determinadas formas, ou o motivo de uma composição funcionar tão bem, entre outros motivos.

Apesar de, geralmente, a cópia ser mal vista por alguns professores de arte, com o discurso de que a prática pode ser danosa para o traço ou para a expressão pessoal do artista, a cópia, como forma de estudo, e se realizada com um professor como guia para indicar o que deve ser observado e como deve ser observado, se mostra especialmente útil para compreender noções estéticas de um artista.

Eu desenho bastante para mostrar diretamente para eles ou levo meus *sketchbooks*, porque eu percebi que se você mostra como se faz e mostra o resultado, eles começam por conta própria. Você tem de mostrar a eles, isto é algo que faltou na minha educação⁵⁰ (P.W., 25 jan. 2024).

Neste excerto, P.W. explica uma das suas metodologias de ensino, que consiste em levar seus *sketchbooks*, ou desenhar em sala de aula, para que seus alunos entendam como é feito. As práticas do professor artista dialogam de maneira muito próxima às teorias de Vigotski de que a ZDI exerce importante papel na atividade de imitação (Prestes, 2010), ou seja, para que a imitação ocorra, é preciso que haja indicação ou sugestão do que deve ser feito.

Kim Jung Gi, em uma entrevista, ao ser questionado qual era a prática que possibilitava que o artista conseguisse armazenar tanta informação, principalmente volume e formas, dos objetos que ele desenhava de memória, responde:

[...] o que eu fazia era observar o objeto, e quando chegava em casa, eu tentava desenhar, eu fazia isso diversas vezes, e toda vez que eu desenhava, eu retornava para observar o objeto e percebia que estava faltando uma coisa ou outra no desenho anterior, então quando eu voltava pra casa eu desenhava novamente adicionando os detalhes que tinha esquecido no desenho anterior (Gi, 2021, 57m43s).⁵¹

Conforme visto no excerto anterior, Gi (2021) praticava um método bastante específico de memorização para o desenho. O artista observava determinado objeto por um tempo e guardava as informações observadas em sua memória para, depois de um dado tempo, acessar estas informações e tentar transmiti-las para o papel. Posteriormente, o artista voltava ao objeto para observar o que faltava em seu desenho original e guardava estas informações para fazer uma nova iteração do desenho, dessa vez com as novas informações adquiridas. O

⁵⁰ Traduzido do original em inglês: *I look to draw, myself, a lot, so I show them directly or bring my sketchbooks, because I've noticed that if you're just doing it and show it, they will start on their own. You have to show it, and that was something that was missing in my education.*

⁵¹ Tradução nossa.

artista repetia este ciclo até chegar a um resultado que o agradasse. Neste caso, é importante perceber que, a cada nova iteração do desenho, o artista reforçava as percepções anteriores e adicionava novas, fortalecendo a memória das formas que ele desejava desenhar.

Ainda, segundo Gi (2020; 2021), a prática do desenho de memória pode ajudar na fixação de imagens no repertório visual. O artista sugere que é possível recordar entre 30% a 60% de aspectos de um objeto observado, como forma, volume e proporções ao tentar desenhá-lo de memória, depois de passado um certo tempo (Gi, 2020). A seguinte fala de A.S. reforça o exercício proposto por Gi:

Se eu tivesse de desenhar, por exemplo, um carro, uma forma fácil de fazer isso seria pegar uma foto de referência para desenhar. A parte que dá medo é tentar desenhar de memória. [...] Eu penso que você tem de fazer isso primeiro, e então checar o que você fez e comparar com o objeto real. E estas diferenças são seu repertório visual. Então você poderia, por exemplo, achar que a frente do carro está muito longa e você pensa, certo, tenho que focar mais na proporção. Então você aprende a proporção e isso passa a fazer parte do seu repertório visual⁵² (A.S., 14 fev. 2024).

No trecho destacado, de maneira similar a Kim Jung Gi, A.S. propõe que a apropriação da imagem visual, assim como a compreensão das diversas relações entre forma e proporção dos objetos, ocorre a partir da repetição do exercício de: desenhar de memória, avaliar e comparar o desenho com o objeto real e desenhar de memória implementando novas informações. Com isso, a cada nova iteração, novas informações são adicionadas à imagem de representação do objeto estudado.

Outra prática sugerida por Kim Jung Gi é a de realizar estudos com o intuito principal de entender as relações das formas com o ambiente e entre elas mesmas. Esta prática pode ser aprimorada se o artista tem acesso ao objeto material que deseja estudar, pois, dessa maneira, é possível observar o objeto sob diferentes ângulos, ajudando a reforçar a imagem mental (Gi, 2020).

P.W. sugere uma prática mista, aliando exercícios que auxiliem na fixação de determinadas formas, por meio de repetidas iterações do mesmo objeto, para depois criar desenhos

⁵² Traduzido do original em inglês: *If I had to draw a car, then it's very easy to pick up a reference photo and use it, that's a way to draw. The scary part is to draw it from memory and fuck it up, right? But I think that you have to do that first, and then check what you made and compare it to how it really is. And those differences are your visual library. So, you could, for example, the front of the car is too long. And you think, alright, I need to focus more on proportion. And then you learn a proportional rule, and that's part of your visual library.*

referenciados nas formas e objetos que foram apropriadas para o seu repertório visual. O excerto a seguir demonstra essa prática mista:

[...] Eu esboço e olho e esboço, e eu tenho páginas do *sketchbook* especificamente para isso. Por exemplo, 20 veículos pela metade ou apenas rodas, ou algo do tipo, algumas partes. E então eu não olho de maneira alguma para nenhuma referência, e eu só fico satisfeito se eu consigo construir algo. Eu vario entre estas duas práticas, e com o tempo eu passo a entender como algumas coisas funcionam ou como são as formas⁵³ (P.W., 25 jan. 2024).

A fala de P.W. reafirma que a prática de desenhar um objeto ajuda a compreender suas formas, seu volume e suas relações com o ambiente. Ou seja, repetir esta ação diversas vezes é importante para que, cada vez mais, estas informações sejam assimiladas na memória. Dessa maneira, a prática reiterada do desenho amplia e reforça a consolidação de um repertório visual.

A tentativa de interagir com as informações memorizadas, ao desenhar sem a presença de referências materiais, de modo a confiar apenas nas informações presentes na memória, tem a função dupla de treinar a prática do desenho de memória e testar o quanto de informação foi absorvida. Recorrer à análise do desenho de memória, comparando-o ao objeto material, torna possível perceber as informações não assimiladas, sendo possível, se for de desejo do artista, reavaliar o resultado alcançado e realizar nova iteração do desenho para absorvê-las.

⁵³ Traduzido do original em inglês: [...] *I sketch and look and sketch, and I have sketchbook pages that are especially for that. There are, for example, 20 half finished vehicles or just wheels or something, some parts. And then I don't look at references at all, and I'm only on the page if I try to build something out of that. And so I go back and forth between these two things. And over time, I just know how certain things work or how their shape is.*

Considerações sobre as possibilidades para o ensino e aprendizado do desenho

Assim como a ideia do talento artístico, a habilidade de ver coisas que você deseja desenhar em sua mente pode ser uma vantagem, até certo ponto. Quando nós aprimoramos áreas particulares do nosso conjunto de habilidades, quaisquer predisposições se tornam menos relevantes e dão espaço para uma compreensão mais concreta e confiável de como as coisas que desenhamos existem no espaço⁵⁴ (Karim, 2021, 2m58s).

Na fala destacada na citação anterior, Karim (2021) aborda como a importância do desenvolvimento de determinadas habilidades relacionadas ao desenho, a longo prazo, sobrepõem predisposições inerentes aos indivíduos, como o talento e a capacidade de visualizar imagens mentalmente. Essas análises recuperam o conhecimento, e a racionalização do ensino e do aprendizado do desenho para o primeiro plano, em oposição aos aspectos mágicos, comumente, e erroneamente, associados ao trabalho do artista.

Devido à variedade de funcionalidades a que o desenho atende, como arquitetura, artes plásticas, design e ilustração, para citar algumas delas, os objetivos de cada pessoa com o aprendizado dessa habilidade tornam-se distintos. Essa peculiaridade transfere-se às metodologias e abordagens para o ensino e aprendizado do desenho, amplas e diversas, que, se comparadas, constituem-se de enfoques distintos uns dos outros.

Diante dessa premissa, e com base na experiência dos professores artistas entrevistados e de minha experiência acadêmica, é notável que alguns cursos⁵⁵ de nível superior em Artes Visuais e Artes Plásticas priorizam a expressão pessoal artística em detrimento do ensino e aprendizado dos conteúdos, regras e técnicas que medeiam o desenvolvimento do desenho. Fato que não é tão comum em cursos que utilizam o desenho de forma mais aplicada, como cursos superiores em Arquitetura e Urbanismo ou Design.

Dessa forma, faz-se necessário diferenciar o estudo e a prática do desenho, do resultado pretendido - estilo - e a função do desenho para o indivíduo. Repercutindo a teoria de Vigotski, em que instrução acontece em um estágio anterior ao desenvolvimento (Vygotsky, 1991), apresentar processos e técnicas aos aprendizes torna-se fator essencial ao

⁵⁴ Tradução nossa.

⁵⁵ As matrizes curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, Design da UEMG e Artes Plásticas Licenciatura da Escola Guignard - UEMG, estão disponíveis, respectivamente em: <https://ufmg.br/cursos/graduacao/2372/91203>; <https://ed.uemg.br/ensino/graduacao/design-grafico/>; e <https://www.uemg.br/courses3/course/artes-plasticas-licenciatura>.

desenvolvimento do desenho. Ou seja, os diversos conteúdos e princípios, que fazem parte da *expressão artística* desenho, precisam ser compreendidos e apropriados pelo artista, para que, assim, eles possam ser utilizados e subvertidos de acordo com o objetivo desejado.

Inicialmente, estabelecemos como hipótese que a exploração da percepção e da memória visual pode estimular a elaboração de um repertório visual capaz de potencializar o processo criativo no desenho figurativo. Com base nos dados analisados nesta pesquisa e no suporte teórico utilizado, podemos afirmar que esta hipótese é válida.

Os oito professores artistas entrevistados afirmaram que a memória e o repertório visual são fatores relevantes para as suas metodologias de ensino e aprendizado. No entanto, é perceptível que entre os professores artistas que priorizam o ensino do desenho com função aplicada existe uma maior preocupação em relação à compreensão da tridimensionalidade da forma desenhada. Essa tendência torna-se visível quando analisamos as subcategorias referentes à fundamentação teórica do desenho presentes nas categorias *Fundamentos do aprendizado do desenho* e *Dificuldades do aprendizado do desenho*.

Em ambas as subcategorias pode-se notar uma predominância de falas que demonstram preocupação quanto às teorias do desenho, entre os professores artistas que utilizam o desenho em áreas como design ou ilustração. Apesar da escassez de referencial teórico utilizado para embasar suas metodologias, estes artistas defendem um ensino e aprendizado que prioriza uma maior compreensão do espaço tridimensional a partir de noções de perspectiva, volume, proporção, entre outras.

Esta maior preocupação dada à compreensão da forma no espaço, é perceptível também, na literatura. Os autores que possuem uma maior proximidade com as artes aplicadas dão maior enfoque a teorias e técnicas que simulam a maneira como nós, humanos, percebemos o mundo visualmente. Na figura 9, podemos notar um exemplo de estudo de um polvo proposto pelo artista Peter Han. Pode-se perceber a importância dada à compreensão das formas que compõem a imagem do polvo, levando em consideração aspectos como o volume e as relações entre as formas tridimensionais que estruturam a aparência do animal. A apropriação destas informações, somada ao conhecimento de conteúdos fundamentais do desenho, como a perspectiva linear, por exemplo, tornam a reprodução figurativa da imagem do polvo facilitada.

Figura 9: Representação de proposta de estudo de um polvo em desenho.

Fonte: Han (2016).

Nessa perspectiva, além de estudos baseados na observação dos objetos materiais, é expressiva a importância das obras de outros artistas, pois, é notável que, ao desenharmos, utilizamos desenhos e esquemas anteriormente estruturados (Wilson & Wilson, 1982). A análise e estudo do trabalho de outros artistas pode ser altamente instrutiva, principalmente para compreender a tomada de decisões frente aos desafios colocados pela obra.

Todo o material visual coletado e armazenado por nossas memórias molda as nossas percepções do mundo e dos diversos objetos que conhecemos, afetando, também, nosso estilo e expressão artística. Dando atenção indispensável aos processos praticados pelos artistas, com o intuito de compreender os recursos utilizados para a resolução dos diversos problemas, tomamos os desenhos e esquemas, como os representados nas figuras 10 e 11, fontes valiosas de informação para estudos.

Figura 10: Representação de esquema relacionando proporções e diferentes idades.⁵⁶

Fonte: TACO (2019).

⁵⁶ Tradução do texto contido na imagem: Comparando as medidas da largura do tórax em relação ao tamanho da cabeça vista em um perfil lateral, é possível expressar diferentes idades de um personagem.

Figura 11: Representação de desenhos e esquemas de uma mão.

Fonte: Bridgman (1939).

Na figura 10, pode-se notar um esquema explicando como a relação entre as proporções da cabeça com o tórax podem indicar diferentes idades para um personagem retratado. Apesar do esquema se basear em noções estereotipadas das proporções do corpo humano, ele é bastante útil como regra geral de como diferentes idades podem ser representadas em um desenho. Informações já transferidas da fisiologia humana para o formato do desenho, em conjunto com noções de anatomia, podem ser de grande ajuda para o aprendizado.

A figura 11, da mesma maneira que a figura 10, traduz informações básicas de anatomia para o desenho, utilizando-se de figuras tridimensionais básicas, como o cubo, com o intuito de facilitar a compreensão da imagem de uma mão. Esquemas, como os retratados nas figuras 9, 10 e 11 têm o objetivo primário de estudo dos objetos neles representados e, mesmo que o estilo de desenho dos três autores sejam distintos, os fundamentos aplicados são os mesmos, simplificação da forma, entendimento das relações entre as formas tridimensionais e compreensão dos volumes.

Com base nas ideias sobre o ensino e aprendizado do desenho discutidas em nossa pesquisa, apontamos os dispositivos que permitem e possibilitam o ensino e aprendizado do desenho, dando maior enfoque para o desenho figurativo. Os dados apurados nas entrevistas realizadas com professores artistas que atuam no ensino do desenho, em conjunto com o referencial teórico de áreas do ensino e aprendizado, percepção visual e desenho, buscamos demonstrar ser essencial desenvolver o desenho balanceando diferentes aspectos dessa habilidade, tais como: aprimoramento da percepção visual; fundamentação teórica dos diversos componentes básicos do desenho; as práticas constantes e deliberadas do desenho, com o intuito de criar o hábito da prática de desenhar e treinar áreas específicas dessa habilidade, respectivamente. Não se trata de suprimir a expressão pessoal do artista, mas o oposto disso, munir o artista com ferramentas que possam ser utilizadas para reforçar a expressão pessoal.

Com o objetivo principal de compreender como a percepção visual pode influenciar no enriquecimento do repertório visual, que por sua vez pode suprir o artista com referências de imagens mentais ao realizar desenhos de memória, realizamos a coleta e análise dos dados buscando balancear tanto noções do desenho como expressão artística, quanto como uma habilidade técnica.

Em tempos em que algoritmos copiam e colam obras de artistas, com o intuito de apenas ter um resultado final, perde-se o prazer inerente da jornada, concluímos este estudo almejando que, cada vez mais, os professores percebam a importância da fundamentação do desenho para além da expressão artística. Vimos que o desenho é uma habilidade complexa, em que a prática e a teoria se confundem e se complementam e que o próprio estudo e a prática fazem parte do processo de desenvolvimento.

Por se tratar de uma pesquisa exploratória e, portanto, qualitativa, nos fundamentamos, principalmente, no referencial teórico levantado e nas impressões e opiniões dos professores

artistas entrevistados. Assim, procuramos interpretar os dados de modo a melhor discutir a hipótese e as questões que guiaram nossa pesquisa. Como pretendo estudo futuro, percebemos a possibilidade de avaliar a eficácia das metodologias propostas pelos professores artistas através de um estudo transversal, que possibilite observar processos de aprendizado do desenho em diferentes turmas de alunos.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, Ernest. *Fundamentals of Game Design*. São Francisco: New Riders, 2013.
- AKIRA. Direção de Katsuhiro Otomo. Produção de Ryohei Suzuki e Shunzo Kato. Tóquio: Toho, 1988.
- ARNHEIM, Rudolf. *Art and visual perception: A psychology of the creative eye*. Berkeley, Los Angeles e Londres: University of California Press, 1974.
- ARTIGAS, Vilanova. *O desenho*. 1967. Aula inaugural - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1967.
- AZEREDO, José Carlos de. *Gramática Houaiss*. São Paulo: Parábola Editorial, 2021.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, Lda., 1977.
- BADDELEY, Alan. Working Memory. *Current Biology*, York, 23 fev. 2010, v. 20, n.4, p. 136 - 140, 2010. doi: 10.1016/j.cub.2009.12.014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982209021332>. Acesso em: 24 set. 2023.
- BADDELEY, Alan. GATHERCOLE, Susan. PAPAGNO, Constanza. The phonological loop as a language learning device. *Psychological Review*, v. 105, n. 1, p. 158 - 173, 1998. doi: 10.1037/0033-295X.105.1.158. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1997-42747-007>. Acesso em: 25 set. 2023.
- BADDELEY, Alan. HITCH, Graham. *Working Memory*. Psychology of Learning and Motivation, Nova York, v. 8, p. 47 - 89, 1974. doi: 10.1016/S0079-7421(08)60452-1. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079742108604521>. Acesso em: 24 set. 2023.
- BAYLES, David. ORLAND, Ted. *Art & Fear: Observations on the perils (and rewards) of artmaking*. Santa Cruz: The Image Continuum, 1993.
- BIEDERMAN, Irving. Recognition-by-components: A theory of human image understanding. *Psychological Review*, v.94, n. 2, p. 115-147, 1987. doi: 10.1037/0033-295X.94.2.115. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1987-20898-001>. Acesso em: 20 mar. 2023.
- BOISBAUDRAN, Horace Lecoq. *A educação da memória visual*. Campinas: CEDET, 2020.
- BREW, Angela. *Learning to draw: an active perceptual approach to observational drawing synchronizing the eye and hand in time and space*. 2015. Tese (doutorado) - University of the Arts London, Londres, 2015. Disponível em: <http://ualresearchonline.arts.ac.uk/7767/>. Acesso em: 20 mar. 2023.
- BRIDGMAN, George. *Bridgman's complete guide to drawing from life*. 5 ed. Nova Iorque: Union Square & Co., 2017.
- BRIDGMAN, George. *Constructive Anatomy*. 10 ed. Londres: The Bodley Head, 1939.

BUXTON, Bill. *Sketching User Experiences: getting the design right and the right design*. São Francisco: Elsevier, 2007.

CAVÉ, Madame Edmond. *Drawing from memory: The Cavé method for learning to draw from memory*. Nova Iorque: G.P. Putnam & Sons, 1871.

CATTERSON-SMITH, Robert. *Drawing From Memory and Mind Picturing*. Londres: Sir Isaac Pitman & Sons, 1921.

CHRISTOPHER G., Thomas. *Project Prakash Enlightens Our Understanding of Vision*. N.p., n.d. 1 fev. 2012. Disponível em: http://www.nei.nih.gov/news/scienceadvances/discovery/project_prakash.asp. Acesso em: 14 ago. 2024.

CLARK, Tim. *Hokusai: old master*. 2017. Disponível em: <https://www.britishmuseum.org/blog/hokusai-old-master>. Acesso em: 13 ago. 2024.

DERDYK, Edith. *Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil*. 5 ed. Porto Alegre: Zouk Editora, 2015.

EDWARDS, Betty. *Desenhando com o lado direito do cérebro*. Rio de Janeiro: Editora TecnoPrint, 1979.

ERICSSON, Karl. KRAMPE, Ralf T. TESCH-ROEMER, Clemens. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. *Psychological Review*, v. 100, n. 3, p. 363-406. doi: 10.1037//0033-295X.100.3.363. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/224827585_The_Role_of_Deliberate_Practice_in_the_Acquisition_of_Expert_Performance. Acesso em: 20 jun. 2024.

ESCUDEIRO, Cristiane Moraes. *O desenvolvimento da memória na educação infantil: contribuições da Psicologia histórico-cultural para o ensino de crianças de 4 e 5 anos*. 2014. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras (Campus de Araraquara), 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/132583>. Acesso em: 8 mar. 2023.

GI, Kim Jung. *Live Comics (SPYGAMES2) #10 p18*. Youtube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=U11ObLL0wvk&t=0s>. Acesso em: 29 set. 2023.

GI, Kim Jung. *September 11th, 2021. Lightbox Kim Jung Gi*. Youtube, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/live/R0q2IuW5-vI>. Acesso em 30 set. 2023.

GI, Kim Jung. *Obra sem título*. Nanquim sobre papel, 2013. Disponível em: <https://www.superani.com>. Acesso em: 29 set. 2023.

GOMBRICH, Ernst. *A história da arte*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GUILLEMIN, Marilys. Understanding illness: Using drawing as a research method. *Qualitative Health Research*, v. 14, n.2, p. 272-289, fev. 2004. doi: 10.1177/1049732303260445. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732303260445>. Acesso em: 21 jul. 2023.

HAN, Richard Peter. *Dynamic Bible*. Seoul: Asia Korea Printing Inc, 2016.

HASEMAN, Brad. A Manifesto for Performative Research. *Media International Australia*, v. 118, n 1, p. 98-106. 2006. doi: 10.1177/1329878X0611800113. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1329878X0611800113?journalCode=miad>. Acesso em: 20 set. 2023.

HOBBS, James. *Sketch your world: Essential techniques for drawing on location*. Nova Iorque: North Light Books, 2014.

KARIM, Irshad. *Drawing WITHOUT Imaginagion - When you can't visualize ANYTHING*. Youtube, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LWgXSxxEjgs>. Acesso em: 18 ago. 2024.

KARIM, Irshad. *Drawabox*, 2015. Disponível em: <https://drawabox.com>. Acesso em: 20 set. 2022.

KLEE, Paul. *On modern art*. Londres: Faber and Faber, 1975.

KOBAYASHI, Tadashi. *Ukiyo-e: An introduction to Japanese Woodblock Prints*. Tóquio: Kodansha International, 1997.

LOOMIS, Andrew. *Figure drawing for all it's worth*. Londres: Titan Books, 2011.

LOPES, Quenzia Vieira. JESUS, Adriana Regina de. Vigotski e a teoria histórico-cultural: um primeiro olhar. *Revista Intersaberes, [S. I.]*, v.18, p. 1-25, 2023. doi: 10.22169/revint.v18.e023tl4001. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/e023tl4001>. Acesso em: 8 ago. 2024.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista e análise documental. In: LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. 8. ed. São Paulo: EPU, 2004. cap. 3, p. 25-44.

LURIA, Alexander Romanovich. *Curso de Psicologia Geral: Volume 3*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979.

LUTZ, Edwin George. *A Practical Course in Memory Drawing*. Nova Iorque: C. Scribner's sons, 1936.

MADUREIRA, Rodrigo. ALMEIDA, Marilene. A relação entre o aprendizado do desenho e a construção de um repertório visual. In: *CONFAEB MARANHÃO: Territórios da Arte na Educação Contemporânea*. Anais. São Luís (MA) UFMA, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/confaeb2023/686578-a-relacao-entre-o-aprendizado-do-dese-nho-e-a-construcao-de-um-repertorio-visual/>. Acesso em: 08 mai. 2024.

MATEU-MESTRE, Marcos. *Framed Perspective vol.2*. China: Design Studio Press, 2016.

MCLEOD, Saul. *Simply psychology; Visual Perception*. N. p, 2007. 3 fev. 2012. Disponível em: www.simplypsychology.org/perception-theories.html. Acesso em: 14 ago. 2024.

- MEIRELES, Selma. O Ocidente Redescobre o Japão: O Boom de Mangás e Animes. *Revista de Estudos Orientais*, São Paulo, v. 4, p. 203 - 211, 2003. doi: 10.11606/issn.2763-650X.i4p203-211. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/reo/article/view/193806>. Acesso em: 22 ago. 2024.
- MILLER, George. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *The psychological Review*, v. 63, n. 2, p. 81 - 97, mar. 1956. doi: 10.1037/h0043158 Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1957-02914-001>. Acesso em: 30 set. 2023.
- MILTON, Fraser; et al. Behavioral and neural signatures of visual imagery vividness extremes: Aphantasia versus Hyperphantasia. *Cerebral Cortex Communications*, v. 2, n. 2, mai. 2021. doi: 10.1093/texcom/tgab035. Disponível em: <https://academic.oup.com/cercorcomms/article/2/2/tgab035/6265046>. Acesso em: 16 abr. 2023.
- NIELSEN, Jakob. Iterative user-interface design. *Computer*, v. 26, n.11, p. 32-41, nov. 1993. doi: 10.1109/2.241424. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/241424>. Acesso em: 23 ago. 2024.
- PRESTES, Zoia. TUNES, Elizabeth. Pontes ou Muralhas: Exame crítico de traduções de conceitos da teoria histórico cultural. *Revista Educativa - Revista de Educação*, v. 25, n. 1, p. 19. 2022. doi: 10.18224/educ.v25i1.12439. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/12439>. Acesso em: 2 ago. 2024.
- PRESTES, Zoia. *Quando não é quase a mesma coisa: Análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil. Repercussões no campo educacional*. 2010. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Brasília, 2010.
- ROBERTSON, Scott. *How to draw*. 1 ed. China: Design Studio Press, 2013.
- ROUSAR, Darren R. *Memory Drawing: Perceptual training and recall*. Minnesota: Velatura Press, 2018.
- SILVA, Tania Tavares. *A educação baseada no paradigma da produção em massa, de servidores do Estado de São Paulo, via cursos on-line: a comunidade virtual de aprendizagem como recurso para valorizar e resgatar a capacidade de pensar, interagir e construir do aprendiz*. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.
- SIMBLET, Sarah. *Desenho: Uma forma prática e inovadora para desenhar o mundo que nos rodeia*. São Paulo: Ambientes & Costumes, 2011.
- SINIX. Design Theory: Visual Library. Vídeo Youtube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uEgCsWyOyCo>. Acesso em: 06 fev. 2023.
- SPEED, Harold. *The practice & science of drawing*. Mineola: Dover Publications, 1972.
- TACO. *Secret Character Drawing*. Seul: Lezhin Entertainment, 2019.

VERSTEGEN, Ian. Arnheim, *Gestalt and art: a psychological theory*. Wien: Springer-Verlag, 2005.

VYGOTSKI, Lev Seminovitch. *A formação social da mente*. Trad. José Cipolla Netto, Luís Silveira Barreto e Solange Castro Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VIGOTSKY, Lev Seminovitch; LURIA, Alexander Romanovich. *El instrumento y lo signo en el desarrollo del niño*. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje, 2007.

VYGOTSKY, Lev Seminovitch; LURIA, Alexander Romanovich. *Estudos sobre a história do comportamento: símios, homem primitivo e criança*. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

WAGEMANS, Johan; et al. A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization. *Psychological bulletin*, v.138, n.6, p. 172-217, nov. 2012. doi: 10.1037/a0029333. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22845751/>. Acesso em: 13 mar. 2023.

WILLIAMS, Simon; BENDELOW, Gillian. ‘Recalcitrant bodies’? Children, cancer and the transgression of corporeal boundaries. *Health*, v. 4, n. 1, p. 51-71, jan. 2000. doi: 10.1177/136345930000400103. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/136345930000400103>. Acesso em: 23 jul. 2023.

WILSON, Brent; WILSON, Marjorie. Uma visão iconoclasta das fontes de imagem nos desenhos de crianças. In: BARBOSA, Ana Mae. *Arte-educação: leitura no subsolo*. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 59-75.

ZHU, Fenghua. Design Cinema - EP 52 - Visual Library. Youtube, 10 fev. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dnfIBERf2zM>. Acesso em: 06 fev. 2023.

APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

Data:

Hora:

Local/meio:

Pesquisador:

Entrevistado:

I – Abertura

a) Dados do entrevistado: (solicitar nome, idade, local de nascimento etc).

b) Começo informal (agradecer pela recepção, apresentar-me como pesquisador).

c) Apresentação da proposta de pesquisa ao entrevistado, evidenciando os objetivos, os referenciais norteadores, explicitar os princípios da Ética em Pesquisa (Brasil), solicitar assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e autorização para gravar a entrevista.

II - Questões - Roteiro de perguntas

1. Estamos desenvolvendo pesquisa sobre métodos de ensino do desenho figurativo no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. Você poderia nos falar sobre sua formação e como se deu seu aprendizado do desenho?
2. De acordo com sua experiência como artista e professor, quais são as noções fundamentais para se estabelecer um processo favorável ao aprendizado do desenho figurativo?

3. De maneira geral, quais são as maiores dificuldades para se aprender a desenhar?
4. Poderia falar sobre seu método de ensino do desenho? Considera a compreensão das formas tridimensionais básicas como essencial para o aprendizado do desenho?
5. Em seu trabalho como artista, a memória visual funciona como um dispositivo para seu processo de criação em desenho?
6. Qual o papel da percepção visual para a criação de um repertório visual e a relevância dessa habilidade no processo de ensino e aprendizado do desenho?
7. Poderia nos dizer um pouco do seu referencial teórico para o ensino do desenho?
8. Gostaria de destacar algum aspecto importante para o ensino e aprendizado do desenho não abordado nesta entrevista?

III – Fatos que devem ser observados: reação frente ao convite para a participação na pesquisa; reações gestuais durante a entrevista; reações frente às perguntas.

IV – Fechamento da entrevista e agradecimento pela participação na pesquisa.

APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você/Sr./Sra. está sendo convidado/convidada a participar, como voluntário/voluntária, da pesquisa intitulada “**A percepção das formas tridimensionais como facilitador na construção de um repertório visual voltado ao desenho figurativo de memória**”. Meu nome é **Rodrigo Ferraz Madureira**, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é como artista e no ensino de desenho. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado/penalizada de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas *sobre a pesquisa* poderão ser esclarecidas pelos pesquisadores responsáveis, via e-mail (rodrigo.0493804@discente.uemg.br e marilene.almeida@uemg.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (31)997878494. Ao persistirem as dúvidas *sobre os seus direitos* como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o **Comitê de Ética em Pesquisa** – colegiado responsável por revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas – da Universidade do Estado de Minas Gerais pelo e-mail comissaodeeticauemg@gmail.com ou pelo telefone (31) 3916-8748.

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:

- 1.1 O título da pesquisa é “A percepção das formas tridimensionais como facilitador na construção de um repertório visual voltado ao desenho figurativo de memória”, e ela busca compreender as relações entre a percepção visual, o entendimento das formas tridimensionais elementares, a criação de um repertório visual amplo e diversificado e os processos de ensino e aprendizado do desenho;
- 1.2 Este estudo utilizará a pesquisa documental, por meio da análise descritiva de conteúdos de documentos tais como programas de curso, entrevistas e vídeos de professores e artistas da área do desenho figurativo. A metodologia ainda inclui a realização de entrevistas semi-estruturadas com profissionais do campo do ensino do desenho identificados na pesquisa documental para melhor compreender seus métodos e meios de ensino.

A entrevista será gravada via áudio (presencial e online) e audiovisual (online), ao final deste documento assinale se você permite ou não a divulgação de sua imagem/voz/opinião nos resultados publicados por esta pesquisa;

- 1.3 Esta pesquisa pode gerar desconforto emocional no decorrer da entrevista, tais como constrangimento, irritação e/ou mal-estar. **Caso o/a participante sinta qualquer desconforto, o/a participante pode solicitar que a entrevista termine imediatamente ou tenha uma pausa.** A participação do/da entrevistado/entrevistada vai ser de essencial valor para a coleta de dados da pesquisa, para que possamos ter uma compreensão maior do universo do ensino de desenho;
- 1.4 Todo e qualquer custo de ligações gerado pela pesquisa é de responsabilidade do pesquisador;
- 1.5 Esta pesquisa garante o sigilo e privacidade do/da participante entrevistado, assegurando o anonimato dos/das participantes que assim desejarem.
- 1.6 Em qualquer momento da pesquisa o/a participante pode recusar de participar e retirar seu consentimento, independente da fase em que a pesquisa se encontra, sem nenhum tipo de penalização;
- 1.7 O/a participante pode se recusar a responder qualquer questão que lhe cause desconforto emocional e/ou constrangimento;
- 1.8 Os resultados da pesquisa serão públicos quando finalizados, independentemente do resultado alcançado;
- 1.9 O/a participante tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa;
- 1.10 Esta pesquisa envolve o armazenamento das entrevistas em banco de dados pessoal. Caso os dados sejam utilizados novamente em uma pesquisa futura, todos os dados coletados serão submetidos novamente para a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Consentimento da Participação na Pesquisa:

Eu,, inscrito/inscrita sob o RG/ CPF....., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “**A percepção das formas tridimensionais como facilitador na construção de um repertório visual voltado ao desenho figurativo de memória**”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado/informada e esclarecido/esclarecida pelo pesquisador responsável **Rodrigo Ferraz Madureira** sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

[CIDADE], de de

Permissão de uso de imagem/voz/opinião:

- Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa;
- Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa.

Permissão de identificação:

- Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da pesquisa;
- Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da pesquisa.

Permissão de uso e armazenagem de dados para pesquisa(s) futura(s):

- Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;

() Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;

Assinatura por extenso do/da participante

Assinatura por extenso do pesquisador responsável

APÊNDICE C

TABELA EXPANDIDA DE LEVANTAMENTO TEÓRICO PARA EMBASAMENTO DA PESQUISA

REFERÊNCIAS						
TÍTULO	ANO	AUTOR	PALAVRAS-CHAVE	TIPO	IDIOMA	CAMINHO
A MANIFESTO FOR PERFORMATIVE RESEARCH	2006	HASEMAN	-	ARTIGO	INGLES	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
EYE MOVEMENTS IN DRAWING SIMPLE LINES	2007	TCHALENKO	-	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
THE COGNITIVE DESIGN TOOLS OF THOUGHT	2014	TVERSKY	-	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
VISUALIZING THOUGHT	2014	TVERSKY	-	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
MANIFEST: CONCEPT ART, WORLD BUILDING AND REALISM IN FICTIONAL SETTINGS	2022	KAROLCZAK	-	GRADUAÇÃO	INGLÊS	TESES
ARNHEIM, GESTALT AND ART: A PSYCHOLOGICAL THEORY	2005	IAN VERSTEGEN	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
ARTE E PERCEÇÃO VISUAL: UMA PSICOLOGIA DA VISÃO CRIADORA	2005/1974	ARNHEIM	-	LIVRO	PORTUGUÊS/INGLÊS	LIVROS
BRIDGMAN'S COMPLETE GUIDE TO DRAWING FROM LIFE	1952	GEORGE BRIDGMAN	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
CASE STUDY RESEARCH AND APPLICATIONS: DESIGN AND METHODS	2018	ROBERT K. YIN	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
CAVE METHOD	1876	MADAME CAVE	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
CONSTRUCTIVE ANATOMY	1939	GEORGE BRIDGMAN	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
DESENHANDO COM O LADO DIREITO DO CÉREBRO	1979	BETTY EDWARDS	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
DISEGNO. DESENHO. DESÍGNIO		EDITH DERDYK (COMPILADO)	-	LIVRO	PORTUGUÊS	LIVROS
DYNAMIC BIBLE	2016	PETER HAN	-	LIVRO	INGLES	LIVROS
FIGURE DRAWING FOR ALL IT'S WORTH	1943	ANDREW LOOMIS	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
FORMAS DE PENSAR O DESENHO: DESENVOLVIMENTO DO GRAFISMO INFANTIL	1988	EDITH DERDYK	-	LIVRO	PORTUGUÊS	LIVROS

MEMORY DRAWING: PERCEPTUAL TRAINING AND RECALL	2013	DARREN R ROUSAR	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
O DESENHO DA FIGURA HUMANA	1990	EDITH DERDYK	-	LIVRO	PORTUGUÊS	LIVROS
O DESENHO INFANTIL	1974	FLORENCE DE MEREDIEU	-	LIVRO	PORTUGUÊS	LIVROS
ON MODERN ART	1975	KLEE	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
THE NATURAL WAY TO DRAW	1941	KIMON NICOLAIDES	-	LIVRO	INGLÊS	LIVROS
VISUAL CULTURE: THE READER	1999	EVANS	-	LIVRO	INGLES	LIVROS
MECANISMO E PROPORÇÕES DA FIGURA HUMANA	1956	JOÃO ZEFERINO DA COSTA	-	TEXTO PARA CADEIRA DE PROFESSOR	PORTUGUÊS	LIVROS
PERFIL ESPERADO PARA O PROFESSOR DE ARTES VISUAIS: PERSPECTIVAS DE ESPECIALISTAS EM ENSINO DA ARTE E DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	2017	CASTRO	Abordagem Histórico-Cultural; Psicologia e Arte; Formação de Professores; Perfil de Egresso; Artes Visuais.	DOUTORADO	PORTUGUÊS	TESES
THE SHAPING OF FORM: EXPLORING DESIGNERS' USE OF AESTHETIC KNOWLEDGE	2018	STIGLIANI	aesthetic experience; aesthetic knowledge; creativity, design; intuition; tacit knowledge	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
BEHAVIORAL AND NEURAL SIGNATURES OF VISUAL IMAGERY VIVIDNESS EXTREMES: APHANTASIA VERSUS HYPERPHANTASIA	2021	MILTON	aphantasia; autobiographical; hyperphantasia; imagery; neuroimaging	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
COGNITIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING	2012	MAYER	aprendizagem multimedia; processamento de informações; cognição	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
THE EFFECT OF MANUAL SKETCHING ON ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS IN DIGITAL ERA	2022	PUTRA	Architectural Sketches; Learning Process; Visual Memory	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
ENSINAR E APRENDER A VER	2009	VIANNA	Arte-educação; Percepção visual; Métodos de ensino; Análise do discurso	DOUTORADO	PORTUGUÊS	TESES

OS ARTISTAS COMO PESQUISADORES NA VIRADA PEDAGÓGICA DA ARTE	2019	FERNÁNDEZ	Artista pesquisador; Virada pedagógica; Investigação baseada em arte; Formação de professores de arte; Educação em artes visuais.	ARTIGO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
LOUISE ARTUS-PERRELET E O ENSINO DO DESENHO: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INÍCIO DO SÉCULO XX	2020	ALMEIDA	Artus-Perrelet; Ensino do desenho; Jogos educativos; Formação de professores; Educação estética	DOUTORADO	PORTUGUÊS	TESES
REALISTIC DRAWING TALENT IN TYPICAL ADULTS IS ASSOCIATED WITH THE SAME KIND OF LOCAL PROCESSING BIAS FOUND IN INDIVIDUALS WITH ASD	2010	DRAKE	Autism; Local processing bias; Autistic traits; Drawing talent	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
THE GAZE-SHIFT STRATEGY IN DRAWING	2014	TCHALENKO	blind drawing; copying; drawing; drawing strategy; eye-hand interaction	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
OBJECT RECOGNITION USING PARAMETRIC GEONS	2015	HARI	BMU (Best Matching Unit); GEONS (GEometric iONS); Object recognition; Parametric GEONS; SOM (Self Organisation Map); learning; vector creation	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
RECOGNITION-BY-COMPONENTS: A THEORY OF HUMAN IMAGE UNDERSTANDING	1987	BIEDERMAN	cognição; reconhecimento por componentes	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
RECOGNIZING DEPTH-ROTATED OBJECTS: EVIDENCE AND CONDITIONS FOR THREE-DIMENSIONAL VIEWPOINT INVARIANCE	1993	BIEDERMAN	cognição; reconhecimento por componentes	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
FROM HANDS TO MINDS: GESTURES PROMOTE UNDERSTANDING	2016	TVERSKY; KANG	Congruent gesture; Explanation; Causal reasoning; Representation; Embodiment;	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN

			Learning; Dynamic systems			
MASSIFICATION, DIVERSIFICATION AND INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN CHINA: CRITICAL REFLECTIONS OF DEVELOPMENTS IN THE LAST TWO DECADES	2021	KA HO	COVID-19 pandemic; Marketization and diversification of higher education; Higher education reforms; Internationalizing higher education; Globalizing China project	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
UMA VISÃO ICONOCLASTA DAS FONTES DE IMAGEM NOS DESENHOS DE CRIANÇAS	1982	WILSON	desenho	ARTIGO LIVRO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
O DESENHO, UMA DISCIPLINA DE PREPARAÇÃO PARA UMA PROFISSÃO	2021	RODRIGUES	Desenho; Desenvolvimento curricular; Ensino técnico profissional	ARTIGO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
CONSTRUINDO PARA DESCONSTRUIR: EXPLORANDO O REPERTÓRIO VISUAL NO ENSINO DO DESENHO	2018	SILVA	Desenho; ensino; repertório visual; desenho de observação; imagens	GRADUAÇÃO	PORTUGUÊS	TESES
ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DO DESENHO ANATÔMICO: UMA METODOLOGIA DO ENSINO DO DESENHO DINÂMICO DA FIGURA HUMANA PARA ESTUDANTES DE ARTES VISUAIS	2013	JUBRAN	Desenho; Figura Humana; Aprendizagem; Memória; Técnica; Linguagem	MESTRADO	PORTUGUÊS	TESES
LEARNING TO DRAW: AN ACTIVE PERCEPTUAL APPROACH TO OBSERVATIONAL DRAWING SYNCHRONISING EYE AND HAND IN TIME AND SPACE	2015	BREW	desenho; percepção	DOCTORADO	INGLÊS	TESES
THE ART OF 'STEPPING BACK': STUDYING LEVELS OF ABSTRACTION IN A DIVERSE DESIGN TEAM	2016	KOKOTOVICH	design expertise; design problems; levels of abstraction; reflection/observation	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
BRIEF HISTORY OF PAINTING IN MODERN CHINA	2022	ZHANG	Dianshizhai Pictorial; painting history; brief introduction	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE

SKETCHING & DRAWING AS FUTURE INQUIRY IN HCI	2019	STURDEE	drawing; sketching; comics; scenarios; design fiction; future	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/D ESIGN
THE INFLUENCE OF STIMULUS FORMAT ON DRAWING - A FUNCTIONAL IMAGING STUDY OF DECISION MAKING IN PORTRAIT DRAWING	2014	MIALL	Drawing; Visual processing; Decision-making; fMRI; Top-down modulation; Face processing	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/D ESIGN
UNDERSTANDING ILLNESS: USING DRAWINGS AS A RESEARCH METHOD	2004	GUILLEMIN	Drawings; social research methods; visual methods; illness understandings	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA: EXPLORANDO A TEORIA DE RICHARD MAYER	2016	ARAÚJO	educação matemática; plataforma moodle; formação inicial; prodocencia/uepb	ANAIS CONGRESSO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
WHAT THE U.S. (AND TEST OF THE WORLD) SHOULD KNOW ABOUT HIGHER EDUCATION IN CHINA	2019	ZHOU	educação; china; ensino superior	ARTIGO REVISTA	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY IN CHINA	1982	LIU	educação; china; psicologia	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY IN CHINA	2007	QICHENG	educação; psicologia	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
ESTIMATING THE EFFECTS OF EDUCATIONAL SYSTEM CONSOLIDATION: THE CASE OF CHINA'S RURAL SCHOOL CLOSURE INITIATIVE	2020	HANNUM	educação; sistema educacional	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
O REPERTÓRIO VISUAL E O DESENHO NAS AULAS DE ARTE: A REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO CRIATIVO NA ESCOLA.	2012	ESLABÃO	Ensino da Arte; Desenho; Repertório Visual; Processo Criativo	ESPECIALISTA	PORTUGUÊS	TESES
ENSINO DA ARTE E DO DESIGN NO BRASIL: UNIDOS ANTES DO MODERNISMO	2015	BARBOSA, A. M.	Ensino do Desenho; Walter Smith; Rui Barbosa	ARTIGO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE
SEGMENTATION AND ACCURACY IN COPYING AND DRAWING: EXPERTS AND BEGINNERS	2009	TCHALENKO	Eye movements; Visuomotor; Segmentation; Drawing; Copying	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/D ESIGN
THE RELATION BETWEEN FAMILY SOCIOECONOMIC STATUS AND	2019	LUO	Family socioeconomic status (SES); Academic	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/E DUCAÇÃO/ ARTE

ACADEMIC ACHIEVMENT IN CHINA: A META-ANALYSIS			achievement; Meta-analysis; Basic education; Mainland China			
DRAWING CARTOON FACES - A FUNCTIONAL IMAGIN STUDY OF THE COGNITIVE NEUROSCIENCE OF DRAWING	2008	MIALL	Functional imaging; Face processing; Spatial processing; Visuo-motor control; Spatial memory	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
A CENTURY OF GESTALT PSYCHOLOGY IN VISUAL PERCEPTION: I. PERCEPTUAL GROUPING AND FIGURE-GROUND ORGANIZATION	2012	WAGEMANS	Gestalt; grouping principles; figure-ground organization; neural mechanisms; vision science	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
O ENSINO DE ARTE EM MINAS GERAIS (1940-1960): DIÁLOGOS E COLABORAÇÕES ENTRE ARTE E A EDUCAÇÃO NOVA	2013	ALMEIDA	Helena Antipoff; arte; educação; escola nova; Augusto Rodrigues	MESTRADO	PORTUGUÊS	TESES
MENTAL IMAGES AND THE BRAIN	2005	KOSSLYN	imagens mentais	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
WHEN IS EARLY VISUAL CORTEX ACTIVATED DURING VISUAL MENTAL IMAGERY?	2003	KOSSLYN	imagens mentais	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
ITERATIVE USER-INTERFACE DESIGN	1993	NIELSEN	Iterative design; design; systematic approach	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
A TRAJETÓRIA DE JEAN-PIERRE CHABLOZ NA CONSTITUIÇÃO DO MEIO ARTÍSTICO DA CIDADE DE FORTALEZA NO ÂMBITO DAS ARTES VISUAIS	2012	MAIA	Jean Pierre Chabloz; meio artístico; arte cearense; modernismo; trajetória formativa; ensino de arte	MESTRADO	PORTUGUÊS	TESES
RUMO À AMAZÔNIA, TERRA DE FARTURA: JEAN-PIERRE CHABLOZ E OS CARTAZES CONCEBIDOS PARA O SERVIÇO ESPECIAL DE MOBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES PARA A AMAZÔNIA	2012	MORAES	Jean-Pierre Chabloz; cartazes; SEMTA; "Campanha da Borracha"	MESTRADO	PORTUGUÊS	TESES
CREATING VISUAL EXPLANATIONS IMPROVES LEARNING	2016	BOBEK	Learning; Visual communication; STEM; Spatial ability; Dynamic system; Diagrammatic	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN

			reasoning; Structure; Process; Complex system			
CONSTRUCTIVE DRAWING: TOOLS AND METHODS FOR CREATING HUMAN FIGURES IN PERSPECTIVE	2022	MELA	linear perspective; drawing; constructive drawing; human figures	GRADUAÇÃO	INGLÊS	TESES
COGNITIVE AND BEHAVIORAL GENETICS '99 VISUOSPATIAL CONSTRUCTION	1999	MERVIS	memória visuoespacial; construção visuoespacial	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
A MEMÓRIA EM QUESTÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL	2000	SMOLKA	Memória; memória e práticas sociais; linguagem e memória	ARTIGO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
USING DRAWING IN VISUAL RESEARCH: MATERIALIZING THE INVISIBLE	2011	LYON	Metodologia desenho	CAPÍTULO	INGLES	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
GENERAL PRINCIPLES OF THE OBJECTS RECOGNITION	2019	FUCHS	object recognition	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
HOW DOES THE BRAIN SOLVE VISUAL OBJECT RECOGNITION?	2012	DICARLO	object recognition	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
IMAGENS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: ALGUMAS QUESTÕES SOBRE PERCEÇÃO VISUAL	2007	VIANNA	Percepção visual; pensamento visual; leitura de imagens.	ARTIGO ANAIS	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
PERCEÇÃO E PENSAMENTO VISUAL: CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA DE IMAGENS	2007	VIANNA	Percepção visual; pensamento visual; leitura de imagens.	ARTIGO CONGRESSO	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
IMPACT OF A POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM ON JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN MAINLAND CHINA: A PIONEER STUDY	2020	XIAOQIN	Positive youth development; Depression; Life satisfaction; Delinquency; P.A.T.H.S. Project; Chinese adolescents	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
REPERTÓRIO VISUAL NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS	2011	FORTE	repertório visual	ARTIGO ANAIS	PORTUGUÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
REPRESENTATIONAL DRAWING FOLLOWING BRAIN INJURY	2019	CARSON	Representational drawing; Figure copying; Neglect; Visuocstructional skills; VLSM	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO

LET'S SKETCH! A HANDS-ON INTRODUCTORY COURSE ON SKETCHING IN HCI	2021	LEWIS	Sketching; Drawing; Visual Thinking; HCI	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
SKETCHINGDIS: HAND-DRAWN SKETCHING IN HCI	2017	LEWIS	Sketching; Drawing; Visual Thinking; HCI	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
A VISUAL VOICE, SKETCHNOTING FOR ENGINEERS	2018	PAEPCKE-HJELTNESS	Sketchnoting; Low Fidelity Visualization; Sketchnoting for Engineers; Creative Confidence	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
"DRAWING" YOUR OWN CONCLUSION: SKETCHNOTING AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR TEACHING ECOLOGY	2020	GANSEMER-TOPF	Sketchnoting; Visual representation; Assessment; SoTL; Ecology	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
EMOTIONAL ENGAGEMENT AND STUDENT SATISFACTION: A STUDY OF CHINESE COLLEGE STUDENTS BASED ON NATIONALLY REPRESENTATIVE SAMPLE	2019	LUO	Student engagement; Student satisfaction; Emotional engagement; Moderator effect	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
ENHANCING TEACHING COMPETENCY OF ART TEACHERS IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL: A CASE STUDY OF ONE COUNTY IN CHINA	2022	DENG	teaching competency; critical thinking skills; problem-solving skills; communication skills; teamwork skills; information management skills	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
INFORMATION RETRIEVAL IN TIP OF THE TONGUE STATES: NEW DATA AND METHODOLOGICAL ADVANCES	2007	BIEDERMAN	tip of the tongue state; syntactic mediation theory; lemma level; independent network model; two-stage model	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
O DESENVOLVIMENTO DA MEMÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA O ENSINO DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS	2014	ESCUDEIRO	trabalho; memória; educação infantil; ensino; psicologia histórico-cultural; pedagogia histórico-crítica.	MESTRADO	PORTUGUÊS	TESES

QUANDO NÃO É QUASE A MESMA COISA: ANÁLISE DE TRADUÇÕES DE LEV SEMIONOVITCH VIGOTSKI NO BRASIL REPERCUSSÕES NO CAMPO EDUCACIONAL	2010	PRESTES	tradução; teoria histórico-cultural; Vigotski	DOUTORADO	PORTUGUÊS	TESES
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY RESEARCH BASED ON EDUCATIONAL PRACTICE IN CHINA	2018	XIAO-WEN	Viewpoint of development; Scaffolding to potential development; Cultural ecological perspective	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
ENTREVISTA COM ZOIA PRESTES	2022	AMARAL	vigotski, educação, tradução	ENTREVISTA	PORTUGUÊS	ARTIGOS/ENTREVISTAS
ARE PERSPECTIVAL SHAPES SEEN OR IMAGINED? AN EXPERIMENTAL APPROACH	2018	SCHWENKLER	Vision; Perception; Perspective; Imagination; Attention; Working memory	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN OBJECT RECOGNITION	2019	RICHLER	visual abilities; structural equation modeling; latent variable modeling; holistic processing; intelligence	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
CAN VISUAL AMBIGUITY FACILITATE DESIGN IDEATION?	2016	TSENG	Visual ambiguity; Uncertainty; Design ideation; Expert versus novice differences; Interpretation; Idea sketching	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/SKETCHING/DESIGN
DRAWING-TO-LEARN: DOES META-ANALYSIS SHOW DIFFERENCES BETWEEN TECHNOLOGY-BASED DRAWING AND PAPER-AND-PENCIL DRAWING?	2019	CROMLEY	Visual representations; Strategies; Mental models; STEM	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO
DRAWING AS RESEARCH METHOD	2011	MITCHELL	Visual study; digital storytelling; shared analysis; drawing activity; book photograph	CAPÍTULO	INGLÊS	ARTIGOS/EDUCAÇÃO/ARTE
SPATIAL COGNITION IN CHILDREN. I. DEVELOPMENT OF DRAWING-RELATED (VISUOSPATIAL AND CONSTRUCTIONAL) ABILITIES IN	2000	GIUDICE	Visuospatial abilities; Constructional abilities; Spatial cognition	ARTIGO	INGLÊS	ARTIGOS/COGNIÇÃO

PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL YEARS						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ANEXO A

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: A PERCEPÇÃO DAS FORMAS TRIDIMENSIONAIS COMO FACILITADOR NA CONSTRUÇÃO DE UM REPERTÓRIO VISUAL VOLTADO AO DESENHO FIGURATIVO DE MEMÓRIA

Pesquisador: RODRIGO FERRAZ MADUREIRA

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 76062723.6.0000.5525

Instituição Proponente: Escola Guignard

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.573.855

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" e "Comentários e Considerações sobre a pesquisa" foram retiradas dos arquivos: Informações Básicas do Projeto PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2175024.pdf de 01/11/2023 e do Projetoprojeto_RodrigoMadureira.pdf de 01/11/2023

A pesquisa tem como objetivo compreender as relações entre a percepção visual, o entendimento das formas tridimensionais básicas, a criação de um repertório visual amplo e diversificado e os processos de ensino e aprendizado do desenho. A metodologia adotada inclui a análise documental (em meios digitais e bibliográficos) e a realização de entrevistas com artistas/professores de desenho. A hipótese é que a exploração da percepção e memória visual estimulam a elaboração de um repertório visual amplo, capaz de subsidiar processos criativos em desenho, memória e o ensino e aprendizado do desenho de memória. Espera-se que os resultados da pesquisa tragam novas perspectivas e ampliem as discussões teórico-práticas sobre metodologias de ensino e aprendizado do desenho.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br

Continuação do Parecer: 6.573.855

Compreender as relações entre a percepção visual, o entendimento das formas tridimensionais elementares, a criação de um repertório visual amplo e diversificado e os processos de ensino e aprendizado do desenho.

Objetivo Secundário:

Investigar as conexões entre a percepção, a memória visual e o ensino e aprendizado do desenho; Identificar artistas/professores contemporâneos que priorizem a compreensão da simplificação da forma tridimensional como um dos pilares do ensino e aprendizado do desenho; Analisar as metodologias de ensino e aprendizado do desenho dos artistas/professores identificados.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O pesquisador aponta que as entrevistas podem gerar desconfortos aos entrevistados. Como benefícios a análise de metodologias de ensino e aprendizado do desenho que priorizem os saberes sobre os elementos básicos e os fundamentos do desenho se articulam com os processos de criação; A valorização do ato do desenhar como metodologia de ensino e aprendizado e não apenas como objeto de pesquisa para outras expressões em artes visuais; A discussão do ato de desenhar processo dialógico entre o desenvolvimento da percepção e de representação da visão do artista sobre o mundo; A compreensão das implicações da percepção e da memória visual na construção de um repertório visual amplo que possa subsidiar a criação em desenho.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa qualitativa desenvolvida no âmbito do mestrado da Escola Guignard /UEMG que, por meio da análise documental realizada a partir de cruzamento de dados entre entrevistas, cursos, artigos científicos e livros, bem como análise crítica da prática do desenho, com o intuito de verificar se a compreensão das formas tridimensionais básicas podem ajudar o desenhista a desenhar com mais facilidade a partir de sua memória. Como metodologia o estudo utilizará pesquisa documental e análise descritiva de conteúdos, de documentos tais como programas de curso, entrevistas e vídeos de professores e artistas da área do desenho figurativo. E também serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com alguns dos profissionais do campo do ensino do desenho identificados na pesquisa documental para melhor compreender seus métodos e meios de ensino. Como desfecho espera-se que os resultados da pesquisa tragam novas perspectivas e ampliem as discussões teórico-práticas sobre metodologias de ensino e aprendizado do desenho.

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br

Continuação do Parecer: 6.573.855

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- A folha de rosto foi devidamente apresentada.
- O cronograma das atividades foi apresentado;
- Os riscos e benefícios e maneira de dirimi-los foram apresentados no TCLE;
- A maneira de dirimir os riscos não foi apresentada nas Informações básicas;
- O termo de depoimento e uso de imagem não foi apresentado. O consentimento do uso da imagem e depoimento está incluído no TCLE.
- No TCLE não consta a logomarca do Comitê de Ética nem o endereço. Consta o endereço da Escola Guignard e logomarca da UEMG.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1. Substituir o endereço da Escola Guignard pelo endereço do CEP/BH no TCLE;
2. Substituir a logomarca da Universidade do Estado de Minas Gerais pela logomarca do CEP no TCLE
3. Incluir a maneira de dirimir os riscos em participar da pesquisa nas informações básicas;
- 4- Corrigir o email e telefone do CEP no TCLE, pois consta o contato da comissão de ética e não do comitê de ética.

Considerações Finais a critério do CEP:

O Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG/BH chancela apenas aqueles dados obtidos após a aprovação do projeto junto ao CEP.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2175024.pdf	01/11/2023 16:28:46		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	01/11/2023 16:27:53	RODRIGO FERRAZ MADUREIRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_RodrigoMadureira.pdf	01/11/2023 16:18:05	RODRIGO FERRAZ MADUREIRA	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	01/11/2023 16:17:04	RODRIGO FERRAZ MADUREIRA	Aceito

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br

Continuação do Parecer: 6.573.855

Outros	EntrevistaSemiEstruturada.pdf	01/11/2023 16:10:39	RODRIGO FERRAZ MADUREIRA	Aceito
Folha de Rosto	folha_de_rosto.pdf	01/11/2023 15:03:14	RODRIGO FERRAZ MADUREIRA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

BELO HORIZONTE, 12 de Dezembro de 2023

Assinado por:
Wânia Maria de Araújo
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1434, sala 41, 4º andar
Bairro: Lourdes **CEP:** 31.630-900
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3916-8747 **Fax:** (31)3330-1570 **E-mail:** cep.reitoria@uemg.br